

Inhaltsverzeichnis

Abstract	1
1 Einleitung	2
1.1 Eingrenzung des Themas.....	3
1.2 Fragestellung.....	4
1.3 Methodisches Vorgehen.....	4
1.3.1 Hermeneutische Textinterpretation.....	4
1.3.2 Chancen und Grenzen der Hermeneutik.....	5
1.3.3 Aufbau der Arbeit und Vorgehen	5
1.4 Definition verwendeter Begriffe.....	6
2 Leseförderung von Jugendlichen mit geringen Lesefertigkeiten	7
2.1 Das Projekt von Rudolf Kretschmann u. a.	8
2.1.1 Erklärungsansätze für Leseversagen.....	8
2.1.1.1 Die Rolle der Schule.....	8
2.1.1.2 Kognitive und emotionale Faktoren.....	10
2.1.2 Leseförderung.....	13
2.1.2.1 Der transaktionale Ansatz.....	13
2.1.2.2 Ausgangslage der Jugendlichen im Projekt.....	13
2.1.2.3 Ziele der Förderung.....	14
2.1.2.4 Organisatorischer Rahmen.....	15
2.1.2.5 Vermittlung von Lesefertigkeiten.....	15
2.1.2.6 Persönlichkeitsstabilisierung und Strategiewissen.....	18
2.1.2.7 Inhalte und Themen des Projekts.....	18
2.1.2.8 Lernerfolge der Jugendlichen am Ende des Projekts. Fazit.....	19
2.2 Das Konzept „Besser lesen mit System“ von Franz B. Wember.....	20
2.3 Auswertung der Konzepte in Bezug auf die Situation der Altersgruppe	22
2.4 Zusammenfassung	25
3 Förderung bei Lese- Rechtschreibschwäche (LRS)	26
3.1 Schriftspracherwerb.....	26
3.1.1. Phasenmodell.....	27
3.1.2 Kompetenzentwicklungsmodell.....	27
3.1.3 Leseunterricht	28
3.2 Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten (LRS)	30
3.2.1 Störungen der Leseentwicklung	31
3.2.2 Erklärungsansätze für Leseschwierigkeiten.....	32
3.2.3 Verhaltensauffälligkeiten und Befindlichkeit bei LRS.....	34
3.2.4 Diagnostik.....	35
3.2.5 Leseförderung.....	37

3.2.5.1 Fördermassnahmen	37
3.2.5.2 Förderung in der Schule.....	39
3.2.5.3 Unterstützung der Förderung durch die Familie.....	40
3.3 Zusammenfassung	41
4 Förderung erwachsener funktionaler Analphabeten.....	42
4.1 Vorkommen von funktionalem Analphabetismus.....	43
4.2 Ursachen	43
4.3 Lebenssituation erwachsener Illiteraten	44
4.4 Motive für die Teilnahme an Lese- und Schreibkursen für Erwachsene.....	45
4.5 Vermittlung des Lesens und Schreibens in den Kursen.....	46
4.5.1 Der Alphabetisierungsansatz von Grissemann.....	46
4.5.2 Einführungskurs in die Arbeit mit funktionalen Analphabeten.....	47
4.6 Öffentlichkeitsarbeit.....	50
4.7 Zusammenfassung.....	52
5 Beantwortung der Forschungsfragen.....	53
5.1 Die Situation leseschwacher Jugendliche.....	53
5.2 Diagnostik	54
5.3 Förderung jugendlicher Nichtleser.....	54
5.3.1 Förderung der Motivation.....	54
5.3.2 Persönlichkeitsförderung.....	55
5.3.3 Schriftsprachförderung.....	55
6 Offene Fragen.....	57
6.1 Ein nicht zu vernachlässigender Faktor für die Förderung: Beziehung.....	57
6.1.2 Konsequenzen für die Förderung.....	60
7 Entwicklung von Ansätzen für ein Förderkonzept.....	60
7.1 Lern- und leseförderliche Bedingungen in der Klasse	61
7.2 Motivation und Jugendalter.....	61
7.3 Förderung	63
7.3.1 Beginn der Förderung	63
7.3.2 Bedingungen der Förderung.....	63
7.3.3 Schulung der Lesefertigkeit	64
7.3.3.1 Lesen und Schreiben von Texten.....	64
7.3.3.2 Automatisierung grundlegender Schriftsprachkenntnisse.....	65
7.4 Anforderungen an die Lehrpersonen.....	67
8. Schlussbemerkungen.....	67
9 Literaturverzeichnis.....	69

Abstract

Die Förderung eines 14-jährigen Jugendlichen in der Sonderschule, der nicht lesen konnte, warf die Fragen auf, welche spezifischen Hilfen das Jugendalter erfordert und welche Schlüsse sich zur Förderung Jugendlicher nach nicht erfolgreichem Schriftspracherwerbsprozess aus aktuellen Erklärungsansätzen und vorhandenen Konzepten für die Förderung jugendlicher Nichtleser, zu Lese-Rechtschreibschwäche und der Alphabetisierung Erwachsener ziehen lassen. In einer Literaturliteraturarbeit wird mittels der hermeneutischen Methode repräsentative Fachliteratur zu den drei oben genannten Bereichen ausgewertet. Dabei wird auch die Mitschrift einer Kursteilnahme zur Erwachsenenalphabetisierung beigezogen. Die Beantwortung der Fragen wird mit einem Kapitel über die Bedeutung der zwischenmenschlichen Beziehung beim Lernen anhand von Ergebnissen der Neurowissenschaften ergänzt. Den Schluss bildet ein Grobkonzept.

1 Einleitung

Allgemeine Schulpflicht und neun Pflichtschuljahre lassen erwarten, dass in unserer Gesellschaft alle heranwachsenden Menschen lesen und schreiben lernen. Seit einigen Jahrzehnten zeigen jedoch Erhebungen immer wieder auf, dass der Schriftspracherwerb bei einer erheblichen Zahl von Schulabgängern nicht oder nicht genügend gelungen ist. So haben laut der Pisa-Studie 2006 5,3% der Schweizer 15-Jährigen ernsthafte Probleme damit, einzelne Informationen aus einem ganz einfachen Text herauszusuchen (vgl. Bundesamt für Statistik, 2006a). Was wird aus diesen Jugendlichen? Jugendliche, die kaum lesen und schreiben können, haben wenig Chancen eine Arbeitsstelle und erst recht einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Die meisten von ihnen werden vermutlich das Lesen und Schreiben nach Ende der Schulzeit vernachlässigen und somit zu funktionalen Analphabeten werden. Erwachsene mit sehr geringen Schriftsprachkompetenzen führen meist ein zurückgezogenes, unglückliches Leben, ständig bestrebt ihr Handicap zu verbergen. Dies ist auch einer der Gründe, warum das Problem des funktionalen Analphabetismus so wenig wahrgenommen wird. Lesen ist eine der wichtigsten Kulturtechniken. Wer nicht oder schlecht lesen kann, ist von der Partizipation an vielen Bereichen unserer Gesellschaft ausgeschlossen. „Geringe Lesefähigkeit (...) bedeutet einen enormen Chancennachteil für den Einzelnen und wird in modernen Informationsgesellschaften, die auf dem Austausch schriftlicher Informationen basieren und lebenslange Wissensaneignung erfordern, schnell zum sozialen Problem“ (Schiller und Wember, 2003, S. 143).

Der grösste Teil der Erwachsenen in Deutschland, die an Alphabetisierungskursen teilnehmen, sind ehemalige Sonderschüler. Dennoch dürfen nicht einfach mangelnde kognitive Fähigkeiten für das Versagen verantwortlich gemacht werden. Wie Forschungsergebnisse zeigen, spielen IQ-Werte eine untergeordnete Rolle bei Lese-Rechtschreibschwierigkeiten (vgl. Walter, 2000, S. 381). Andererseits wird in der sonderpädagogischen Literatur vielfach beschrieben, wie frühe Versagenserlebnisse in der Schule, insbesondere im Schriftsprachbereich sich hemmend auf die emotionale und kognitive Entwicklung von Kindern auswirken können. Darum wird der Prävention der Lese-Rechtschreibschwäche (LRS) in der Literatur zu Recht ein grosser Stellenwert beigemessen.

Ich habe angefangen mich für das Thema der Förderung jugendlicher Nichtleser zu interessieren, als ich in der Sonderschule Jugendliche unterrichtete, die nicht in der Lage waren, einen Satz zu erlesen. Die Förderung dieser Schüler gestaltete sich als sehr schwierig und zeigte nur geringen Erfolg. Jugendliche, deren Schriftspracherwerbsprozess nicht erfolgreich verlaufen ist, treten anders an Anforderungen des Lesens und Schreibens heran als Schulanfänger. Der jahrelange Misserfolg hat oft eine tiefe Entmutigung hervorgerufen, die sich in „Hemmungen und Lernblockaden“ gegenüber dem Lerngegenstand ausdrückt; darin gleicht ihre Haltung der von erwachsenen funktionalen Analphabeten (vgl. Kretschmann, 1998a, S. 306).

Im Jugendalter müssen existentielle Entwicklungsaufgaben gelöst werden, die die Jugendlichen voll und ganz fordern: Berufsfindung, Partnersuche, Ablösung vom Elternhaus und damit eine stärkere Ausrichtung auf die Peergroup. Sie sind darum wenig motiviert sich gerade jetzt mit einer grundlegenden Schwäche zu konfrontieren.

Nach Beendigung der Schulpflicht zeigen Jugendliche gewöhnlich kein Interesse an einem Alphabetisierungskurs teilzunehmen. Wenn überhaupt, wagen sie erst nach etlichen Jahren einen Neuanfang (vgl. Döbert und Hubertus, 2000, S. 64). Darum sollte die Schule nichts unversucht lassen, allen Kindern und Jugendlichen Lese- und Schreibkenntnisse zu vermitteln.

1.1 Eingrenzung des Themas

In meiner Arbeit befasse ich mich mit der Leseförderung Jugendlicher nach nicht erfolgreichem Schriftspracherwerbsprozess. Der Schwerpunkt meiner Arbeit liegt auf dem Lesen, das Schreiben beziehe ich nur dort ein, wo es dem Leselernprozess dient.

Das Niveau der erreichten Lesefertigkeit, für die ich Erklärungsansätze und Förderkonzepte suche, liegt gemäss der Stufeneinteilung von Giese bei Gruppe 2. Das heisst, es ist Kenntnis der meisten Buchstaben und ihrer phonologischen Entsprechung vorhanden, aber nur einzelne Wörter können rekodiert werden (vgl. Giese in Kretschmann et al., 1990, S. 30). Dieses Niveau scheint auch in etwa den Kompetenzen der Jugendlichen zu entsprechen, die Kretschmann in seinem Projekt gefördert hat.

Bei den Konzepten stütze ich mich ausschliesslich auf solche Ansätze, die die Leseschwierigkeiten sprachspezifisch, d.h. im Bereich der Sprache, der Entwicklung und des Lernens sehen. Andere Sichtweisen, die die Ursache von Schriftsprachstörungen in neurophysiologischen Anomalien, wie z.B. Wahrnehmungsstörungen sehen – hierzu gehört die traditionelle Legasthenieauffassung – klammere ich aus (vgl. Walter, 2000, S. 380). Wie Walter aufzeigt, führen darauf bezogene sprachunabhängige Fördermassnahmen in den meisten Fällen zu keinen Verbesserungen in den schriftsprachlichen Kompetenzen (vgl. ebd. S. 380ff).

Für die Arbeit mit Jugendlichen mit gravierenden Leseproblemen gibt es nur wenige Konzepte. Aus diesem Grund setze ich mich auch mit Erklärungsansätzen und Konzepten zu Lese-Rechtschreibschwäche (LRS) und der Alphabetisierung Erwachsener auseinander und werte sie in Bezug auf die Förderung Jugendlicher aus. Aufgrund der Fülle der Literatur kann mit dieser Arbeit kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben werden.

1.2 Fragestellung

Anliegen meiner Arbeit ist es herauszufinden, wie Jugendlichen, die noch nicht lesen können, geholfen werden kann.

In der konkreten Situation in der Schule war ich oft unsicher, wie ich mit den schweren Leseschwierigkeiten besonders eines Jugendlichen umgehen sollte. Dies war auch darum erschwert, weil er sich nur wenig und unbeholfen verbal ausdrückte und über seine Befindlichkeit fast nicht sprechen konnte. Einerseits habe ich sein grosses Minderwertigkeitsgefühl, seine Unsicherheit und Verletzlichkeit, andererseits seine hohen Ansprüche und seine Scham zu spüren geglaubt. Bei seiner schnell einsetzenden Ermüdung und Konzentrationsschwäche, konnte ich oft nicht einschätzen, wie lange ich ihn mit dem Stoff konfrontieren konnte ohne ihn weiter zu entmutigen. Gleichzeitig wusste ich oft nicht, wo ich stofflich ansetzen sollte und wie ich ihn seinem Stand entsprechend fördern könnte. Auf eine solche Situation möchte ich beim nächsten Mal besser vorbereitet sein.

Darum habe ich anhand der Förderkonzepte für Jugendliche einerseits herausgearbeitet, was sich für die Förderung dieser Altersgruppe bewährt hat. Andererseits habe ich die wissenschaftliche Literatur zur Förderung von Kindern mit Leseschwierigkeiten sowie die zur Alphabetisierung Erwachsener herangezogen, um daran die Ansätze für die Förderung Jugendlicher zu überprüfen und zu ergänzen.

Meine Forschungsfragen, die ich der Bearbeitung der Literatur zugrunde gelegt habe, lauten:

- Welche spezifischen Hilfen benötigen Jugendliche, die im primären Schriftspracherwerbsprozess nicht oder fast nicht gelernt haben zu lesen?

- Welche weiterführenden Schlüsse lassen sich aus aktuellen Erklärungsansätzen zu Leserechtschreibschwäche und der Alphabetisierung Erwachsener sowie aus vorhandenen Förderkonzepten für die Förderung jugendlicher Nichtleser ziehen?

1.3 Methodisches Vorgehen

Meine Arbeit ist eine Literaturliteraturarbeit. Für das vertiefte Verständnis von Texten eignet sich die Methode der Hermeneutik.

1.3.1 Hermeneutische Textinterpretation

Bei der Methode der Hermeneutik geht es um Verstehen von Sinn in menschlichen Äußerungen. Mittels Hermeneutik können pädagogische Texte aller Art interpretiert werden (vgl. Danner, 2006, S. 100). Auch Untersuchungsergebnisse können so auf ihre Bedeutung, ihren Sinn hin untersucht werden (vgl. ebd. S. 110). Es geht dabei nicht um spontanes, gefühlsmässiges Verstehen, sondern um ein ‚höheres‘, an der Sache orientiertes Sinnverstehen (vgl. ebd. S. 37ff).

Hermeneutik in der Pädagogik geht von der Verantwortung des Erziehers und dem Bemühen um das Wohl des Anvertrauten aus (vgl. ebd. S. 98).

Klafki hat elf Arbeitsschritte für die hermeneutische Interpretation pädagogischer Texte formuliert (1971), an denen ich mich in der folgenden Darstellung orientiere:

- Der bzw. die Interpretierende geht von seinen bzw. ihren Fragestellungen aus und richtet sie immer wieder an die Texte. Das Vorverständnis der Interpreten drückt sich in den Fragestellungen aus.
- Diese werden bei der Bearbeitung des Textes ständig überprüft und allenfalls angepasst.
- Die Textinterpretation sollte anhand Primärliteratur erfolgen.
- Im Text vorkommende Begriffe müssen in ihrer Bedeutung geklärt werden.
- Wenn pädagogische Texte im Zusammenhang mit Kontroversen entstanden sind, was oft der Fall ist, muss man die andere Auffassung zum Verständnis heranziehen.
- Zudem ist es oft nötig, weitere Quellen zu befragen.
- Die Syntax muss genau beachtet werden.
- Der Sinn des Textes soll verständlich und gedanklich gegliedert herausgearbeitet werden.
- Es muss auf Widerspruchsfreiheit und logische Stringenz geachtet werden. Den Autoren können auch Fehler unterlaufen sein. Danner mahnt, dass man Autoren für vernünftig halten sollte, wenn man etwas nicht verstehe. Widersprüche könne man formulieren (vgl. S. 102).
- Die Interpretation erfolgt im „hermeneutischen Zirkel“. Durch fortgesetzte Auseinandersetzung mit dem Text wird das eigene Verständnis vom Ganzen und seiner Teile zunehmend vertieft und verändert. Darum müssen sich Interpreten ihres Vorverständnisses bewusst sein. Um ihr Verständnis zu validieren, ist es sinnvoll, Interpretationshypothesen zu bilden und diese mit Hilfe des hermeneutischen Zirkels fortlaufend am Text zu überprüfen. So wird „forschendes Lesen“ möglich (vgl. Frei, 2007, S. 5.; Klaus, 1972, S. 474).
- Gesellschaftliche Situationen und Interessen können Auffassungen und Zielsetzungen eines Textes bestimmen. Darum ist auch die ideologiekritische Frage zu stellen.

Zudem darf die Interpretation keine Wertung enthalten und die Aussagen müssen intersubjektiv nachvollziehbar sein (vgl. Kwiatkowski, 1985, S. 208).

Bei den Interpretationsregeln gehe es nicht um eine technische Anwendung, sondern um eine bestimmte wissenschaftliche Haltung (vgl. Danner, 2006, S. 102). Um zu verstehen, müsse man sich eine positive Bereitschaft zum Verstehen aneignen, die Bescheidenheit, Toleranz, Offenheit für Neues, Lernbereitschaft u. a. beinhalte (vgl. ebd. S. 103).

1.3.2 Chancen und Grenzen der Hermeneutik

Hermeneutische und empirische Methoden werden als sich ergänzend, aufeinander angewiesen angesehen (vgl. Klafki, 1971, S. 126; Danner, S. 121f). Bewusst oder unbewusst fließen in die Hypothesenbildung oder Interpretation empirischer Untersuchungen hermeneutische Überlegungen bezüglich Sinn und Bedeutung ein.

Einfachste Elemente oder kausale Zusammenhänge können nicht hermeneutisch verstanden, sondern nur zur Kenntnis genommen werden (vgl. Danner, S. 123).

Im hermeneutischen Verstehensprozess bringen sich Interpreten mit ihrer ganzen Individualität in den Deutungsprozess ein. Subjektivität im Sinne von Willkürlichkeit muss durch Beachtung der hermeneutischen Regeln ausgeschlossen werden.

Hermeneutik strebt Objektivität (im Sinne Bollnows) an, die durch „Angemessenheit einer Erkenntnis an ihren Gegenstand“ erreicht werden soll (ebd. S. 72).

Hermeneutik ist auf Vorgegebenes angewiesen. Auszulegendes kann nur phänomenologisch oder empirisch gewonnen werden (vgl. ebd. S. 121).

Hermeneutik selber ist nicht produktiv. Sie kann aber Reflexion, Schlussfolgerungen und Weiterentwicklung vorbereiten. Sie ist selber auch nicht wertsetzend (vgl. ebd. S. 122).

1.3.3 Aufbau der Arbeit und Vorgehen

Die obigen Ausführungen zur hermeneutischen Methode, bedeuten auf meine Arbeit bezogen also, dass dort, wo ich mich auf Primärliteratur beziehe, insbesondere bei den Texten von Kretschmann und Wember, hermeneutisches Vorgehen geeignet ist. Die im Buch von Klicpera et al. dargestellten zahlreichen Untersuchungen lassen sich nicht auf diese Weise bearbeiten, ausser dort, wo ich Originaltexte heranziehe. Die dort enthaltenen für meine Fragestellung relevanten Informationen, soweit sie mir zugänglich sind, habe ich im Sinne der Hermeneutik auf ihren Gehalt und Sinn überprüft.

Meine Schlussfolgerungen und ein Konzept schliessen sich an die hermeneutische Bearbeitung an. Um die zentrale Frage meiner Arbeit zu beantworten, welche Unterstützung Jugendliche brauchen, die noch nicht lesen gelernt haben, ist die Arbeit folgendermassen aufgebaut:

Im ersten Kapitel des Hauptteils habe ich die wenigen vorhandenen Konzepte zur Förderung Jugendlicher mit gravierender Leseschwäche durchgearbeitet, vor allem Kretschmann (1990) und Wember (1999) und im Sinne einer Bestandsaufnahme die vorhandenen Erklärungsansätze und Fördermassnahmen dargestellt. Zudem habe ich soweit möglich in diesem Teil die spezifischen Schwierigkeiten bei der Förderung dieser Altersgruppe herausgearbeitet.

Um weitere Erkenntnisse zur Entstehung der und Förderung bei Lese-Rechtschreibschwäche zu erhalten, habe ich mich im folgenden Teil mit dem Schriftspracherwerb von Kindern und Störungen in der Leseentwicklung (LRS) auseinandergesetzt. Aus der Fülle von Literatur zu diesem Thema habe

ich mich vor allem an Klicpera et al. (2007) orientiert, die einen Überblick über die aktuellen Untersuchungen und Konzepte geben, sowie Suchodoletz (2006a) und Thomé (2004) und habe gegebenenfalls zur Vertiefung Originalliteratur hinzugezogen.

Jugendliche, bei denen der primäre Schriftspracherwerbsprozess offensichtlich nicht erfolgreich war und die Leseschwäche manifest geworden ist, zeigen gegenüber dem Lesen und Schreiben ähnliche Symptome wie erwachsene funktionale Analphabeten. Darum habe ich mich im dritten Kapitel mit der Förderung erwachsener Illitterater befasst. Dabei habe ich mich auf Grissemann und auf Schriften des Bundesverbandes für Alphabetisierung in Deutschland bezogen. Wo immer möglich habe ich dabei Veröffentlichungen aus der Schweiz berücksichtigt. Ausserdem habe ich im Sommer einen viertägigen Einführungskurs für Alphabetisierung besucht, der von Peter Hubertus durchgeführt wurde, der schon seit mehr als zwanzig Jahren in der Alphabetisierungsarbeit und in der Bildungspolitik in Deutschland engagiert ist (vgl. Döbert und Hubertus, 2000). Seine sehr praxisbezogene Einführung in die Förderung Illitterater habe ich kurz zusammengefasst und ausgewertet.

Die Ergebnisse der Bearbeitung habe ich anschliessend zusammengezogen um am Schluss daraus ein eigenes Konzept zu entwickeln.

1.4 Definition verwendeter Begriffe

Analphabetismus bezeichnet die Situation von Menschen, die nie Gelegenheit hatten, Lesen und Schreiben zu lernen. Er wird auch primärer Analphabetismus genannt. Der Begriff Analphabetismus wird zum Teil in der Literatur auch statt des jüngeren Begriffs des Illettrismus gebraucht.

Mit den Begriffen **funktionaler Analphabetismus** wird die Tatsache benannt, dass Menschen nach langjährigem Schulbesuch nicht über ausreichende Lesekompetenzen verfügen, um die schriftbezogenen Anforderungen des Alltags zu bewältigen. Die Grösse des Problems hängt vom Niveau der gesellschaftlichen Anforderungen an die schriftsprachlichen Kenntnisse ab.

Synonym wird auch das Wort **Illettrismus** verwendet. In der Schweiz wird das Wort Illettrismus als aus dem Französischen stammend mit zwei, im übrigen deutschsprachigen Raum mit einem „t“ geschrieben. Es besteht eine Nähe zum Begriff „Literacy“, der umfassender Grundkompetenzen benennt. Wegen der mangelnden Eindeutigkeit verwende ich den Begriff „funktionaler Analphabetismus“ für die Bezeichnung nicht ausreichender Lese- und Schreibkompetenzen.

Legasthenie: Die traditionelle Legasthenieforschung unterteilt Kinder mit Lese- und Schreibschwierigkeiten in „Legastheniker“ und „Lese- und Rechtschreibschwache“. Die Schwierigkeiten der Legastheniker werden als Teilleistungsstörungen vor dem Hintergrund einer minimalen cerebralen Dysfunktion gesehen. Sie wird als mehr oder weniger statisch, also als nicht überwindbar beurteilt (vgl. Mertens, 2004, S. 177). Walter berichtet von zahlreichen Untersuchungen der Pädagogischen Psychologie, die erheblich mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede in den Leseleistungen von Kindern mit diagnostizierter Legasthenie und Kindern mit Lese-Rechtschreibschwäche zeigten (vgl. Walter, 2000, S. 382).

Der Begriff Legasthenie wird zudem von einigen Autoren synonym zur Bezeichnung von Lese-Rechtschreibschwäche verwendet, z. B. in Klicpera et al. (2007).

Für **Lese-Rechtschreibschwäche** oder **Lese-Rechtschreibschwierigkeiten** werden von der Schriftspracherwerbsforschung in der Hauptsache Entwicklungsverzögerungen angenommen und daraus dem Lernstand entsprechend Fördermassnahmen abgeleitet. Vertreter dieses pädagogisch-psychologischen Ansatzes lehnen gemäss Valtin die Unterteilung in Legastheniker und LRS-Kinder ab. Sie berücksichtigen das Wechselspiel sozial-familiärer, individuell-kognitiver und schulischer Faktoren. Die Schule habe zur Unterstützung dieser Kinder viel in der Hand (vgl. 2004, S. 57f), denn sie brauchen mehr Zeit zum Lernen „und vor allem gut ausgebildete Lehrpersonen, die günstige Lernbedingungen realisieren und gezielte Hilfestellungen beim Prozess des Lesen- und Schreibenlernens geben können“ (ebd. S. 63). Auch wenn bereits der Begriff der Lese-Rechtschreibschwäche und noch mehr die Abkürzung LRS deterministisch wirken können, werde ich beide aus praktischen Gründen in der Arbeit verwenden. In der Fachliteratur wird der Begriff manchmal auch bei Konzepten verwendet, die sich eher am klassischen Legastheniekonzept orientieren.

Phonologische Bewusstheit ist die Fähigkeit, formale und lautliche Aspekte von Sprache unabhängig von der inhaltlichen Bedeutung zu erkennen, wie Reim, Silbengliederung, An- und Auslaute, Gliederung von Lautfolgen in einzelne Phoneme, Anzahl von Lauten in einem Wort usw. sowie auch damit umzugehen (vgl. Häuselmann, 2007, S. 13).

Erworbene phonologische Bewusstheit wird häufig als Vorläuferkompetenz für gelingenden Schriftspracherwerb bezeichnet. Ein Training im Vorschulalter wird besonders durch Einbezug von Buchstaben als hilfreich für den Leselernprozess bezeichnet. Umgekehrt fördert ein Erstleseunterricht, der die Lautstruktur der Sprache betont, phonologische Bewusstheit in grossem Masse (vgl. Klicpera et al., 2007, S. 28).

Phonologisches Rekodieren bedeutet das Umwandeln von Buchstaben in Laute und deren Zusammenschleifen zu einem Wort. Phonologisches **Dekodieren** bedeutet das Entschlüsseln der Bedeutung eines Wortes aus einer Lautfolge.

Synthetischer Erstleseunterricht ist die „Methode des Erstleseunterrichts, die durch systematische Vermittlung der Phonem-Graphem-Korrespondenzen gekennzeichnet ist“ (ebd. S. 286). Im Unterschied dazu geht die „Ganzheitsmethode“ **analytisch** vor, indem sie von Wörtern ausgeht.

2 Leseförderung von Jugendlichen mit geringen Lesefertigkeiten

Wie oben bereits geschildert, können in der Schweiz mehr als 5% der 15-Jährigen einem ganz einfachen Text keine Informationen entnehmen. Sie können also bestenfalls ganz schwach lesen.

Jugendliche, die nicht lesen können, haben in ihrer gesamten Schulzeit - meist trotz viel zusätzlicher Übung und Förderung - etwas nicht lernen können, was die allermeisten Menschen um sie herum nach den ersten Schuljahren beherrschen. Die meisten jugendlichen Nichtleser glauben kaum noch daran, lesen lernen zu können. Das daraus resultierende geringe Selbstwertgefühl und die mangelnden Lese- und Schreibfähigkeiten erschweren schulisches Lernen in den meisten Fächern. Nach Ende der obligatorischen Schulzeit haben diese Jugendlichen wenige Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Ihre Lernerfahrungen haben zumeist ihre Haltung gegenüber dem Lesen und der Schule negativ geprägt, was im Leseunterricht und in der Fördersituation überwunden werden muss. Nach Beendigung

der Schulzeit wollen sie erst einmal nichts mehr damit zu tun haben (vgl. Döbert und Hubertus, 2000, S. 64).

Im Folgenden werde ich die Konzepte von Kretschmann et al. und Wember vorstellen, um deren Erklärungsansätze und Fördermassnahmen darzustellen sowie die spezifischen Schwierigkeiten bei der Förderung dieser Altersgruppe herauszuarbeiten.

Im Unterschied zu den Jugendlichen in Kretschmanns Projekt fördert Wember in seinem Projekt nur Jugendliche, die den Erstleselehrgang im Wesentlichen abgeschlossen haben und deren Schwierigkeit in zu langsamem Lesen und daraus folgendem geringen Leseverständnis besteht. Das Niveau der Lernenden ist also höher als das, worauf ich in meiner Arbeit den Schwerpunkt lege. Ich werde aber aus diesem Konzept das entnehmen, was meine Forschungsfrage beantworten hilft.

2.1 Das Projekt von Rudolf Kretschmann et al.

Eine Gruppe um Prof. Rudolf Kretschmann hat in den Achtzigerjahren in Bremen ein mehrjähriges Projekt zur Alphabetisierung Jugendlicher durchgeführt. Die Kurse fanden im Rahmen eines Eingliederungsprojekts für Jugendliche statt, die weder eine Arbeits- noch eine Ausbildungsstelle gefunden hatten. Die Jugendlichen erhielten dort eine berufspraktische Grundbildung. Fast alle Kursteilnehmer hatten die Sonderschule für Lernbehinderte besucht und verfügten somit am Ende der obligatorischen Schulzeit über keinen Schulabschluss.

Das Projekt von Kretschmann et al. ist unter dem Titel „Analphabetismus bei Jugendlichen: Ursachen, Erscheinungsformen, Hilfen“ veröffentlicht worden (1990). Bis auf eine Ausnahme hatten die dort beschriebenen Teilnehmenden vor Kursbeginn massive Schwierigkeiten im Erlesen unbekannter Wörter und konnten nicht selbständig schreiben. Nach Besuch des einjährigen Kurses hatten sie ihre Kompetenzen im Lesen und Schreiben bereits deutlich erweitert.

Die Publikation enthält eine ausführliche Darstellung des theoretischen Hintergrunds der Intervention. Der Autorenschaft ist es ein Anliegen den Entwicklungsgang des Leseversagens zu erhellen, um Jugendlichen mit Lese-Rechtschreibschwierigkeiten besser helfen zu können. „Nur durch die Kenntnis derartiger Bedingungen wird man die Betroffenen verstehen und kurzschlüssige Schuldzuweisungen vermeiden können. Wenn man aber den Werdegang der Jugendlichen kennt, ist es vielleicht eher möglich, angemessene Lernangebote zu ersinnen – oder doch zumindest die Wiederholung von Massnahmen vermeiden, an denen die Jugendlichen schon einmal gescheitert sind“ (Kretschmann et al., 1990, S. 5f). Darum, und weil das Konzept offenbar erfolgreich ist, möchte ich den Erklärungsansatz ausführlich darstellen.

2.1.1 Erklärungsansätze für Leseversagen

2.1.1.1 Die Rolle der Schule

Voraussetzungen der Schulanfänger

Kretschmann et al. nehmen an, dass die Leseschwierigkeiten der Jugendlichen bereits in den ersten Schuljahren mit dem Erstleseunterricht aufgetreten sind (vgl. ebd. S. 24).

Anhand von Untersuchungen zeigen sie auf, dass Kinder bei Schulanfang bis zu drei Schuljahren entsprechende Unterschiede in Bezug auf Buchstabenkenntnis und Erfassung der Synthese in die Schule aufweisen (vgl. ebd. S. 27). Ausschlaggebend dafür sind frühe literale Erfahrungen in der Familie.

In einer Umgebung, in der es Bücher und Papiere gibt, tritt die Schrift schon sehr früh in den Erlebnishorizont eines Kindes. Durch das Interesse der Eltern an den ersten Lese- und Schreibversuchen werden die Kinder darin bestärkt, ihre Bemühungen fortzusetzen. Durch Vorlesen erfahren die Kinder, dass Schrift zu interessanten Informationen und Erlebnissen führt. Anregungen und Rückmeldungen der Eltern verhelfen den Kindern zu Einsichten in Funktion und Aufbau der Schrift. (ebd.)

Wie Untersuchungen zeigen, sind es vor allem Kinder aus sozial benachteiligten Familien, die mit geringen Vorkenntnissen in Bezug auf Schriftsprache in die Schule kommen. Aufgrund fehlender „Passung“ wird dieser Entwicklungsrückstand während der Schulzeit noch vergrößert (vgl. ebd. S. 28).

Folgen mangelnder Passung des Unterrichts

Passung bedeutet, dass auf die individuellen Voraussetzungen, Unterschiede im Lerntempo, Interessen und Lebenserfahrungen der einzelnen Kinder mit entsprechenden unterrichtlichen Lernangeboten eingegangen wird (vgl. ebd. S. 25). Dabei sind die Lernangebote dann besonders motivierend und fördernd, wenn sie im Erfahrungs- und Interessenshorizont der Lernenden liegen und durch eine gut dosierte Überforderung zum Lernen herausfordern (vgl. ebd.).

Bei ausreichender Passung des Lernangebotes seien fast alle Kinder in der Lage lesen und schreiben zu lernen.

Nicht einmal Blind- oder Taubheit können Menschen daran hindern, Schriften zu erlernen, wenn das methodische Vorgehen diesen Schädigungen Rechnung trägt. Dagegen kann man bei einem organisch und intellektuell vollkommen normal entwickelten Kind Lernversagen produzieren, wenn die Lernangebote das Kind überfordern und dem Entwicklungsstand des Kindes nicht angepasst sind. (ebd. S. 25)

Der Unterricht mit einem Erstleselehrgang sieht zumeist ein gleichzeitiges Fortschreiten aller Kinder im Lernprozess vor. Wenn sich der Lehrer oder die Lehrerin im Tempo am erreichten Lernstand vor allem der Kinder orientiert, die bereits viele Vorkenntnisse in die Schule mitgebracht haben sich, schreitet sie im Stoff voran, bevor die langsameren Schüler ihre neu erworbenen Fähigkeiten automatisieren konnten. Mangelnde Automatisierung ist für eine Lehrperson oft nicht leicht zu erkennen, kann aber dazu führen, dass das Kind beim nächsten Lernschritt scheitert und sogar Fähigkeiten wieder verlernt, weil es sie nicht mehr anwendet. Wenn dann nicht erkannt wird, auf welchem Niveau das Kind den Anschluss verloren hat, kann diese Entwicklung den Beginn eines Schulversagens bedeuten. „Kinder, die durch das vorgegebene Tempo überfordert werden, gelten (wenn ihre Schwierigkeiten erkannt werden) sehr schnell als ‚gestört‘ oder ‚schwach‘ und sie erleben sich oft auch selbst als Versager“ (ebd. S. 30).

Probleme schulischer Förderung

Kretschmann et al. stellen fest, dass mit den üblichen Unterstützungsangeboten, die das Schulsystem bereithält, wie Förderunterricht, Klassenrepetition und Sonderschulüberweisung, häufig eine gute Passung des Lernangebotes und eine wirkliche Förderung misslingt.

Der Förderunterricht kann Rückstände eines Kindes nicht aufholen helfen, wenn die Lücken so gross sind, dass das Kind dem Unterricht nicht folgen kann und somit im regulären Unterricht viel Lernzeit

versäumt. Förderunterricht muss am individuellen Lernstand eines Kindes anknüpfen, das persönliche Lerntempo respektieren und nach Methoden suchen, die dem Kind helfen. Wichtig dabei ist zudem, dass die übrigen Bedingungen nicht in stärkerem Mass der Förderung zuwiderlaufen (vgl. ebd. S. 33ff).

Die Sonderschule hätte aufgrund von Klassengrösse und speziell ausgebildeten Lehrkräften günstige Strukturen für langsam lernende Kinder. Kretschmann kritisiert einerseits die unbeabsichtigten Folgen der Sonderschulüberweisung. Durch die Gruppierung unterstützten sich oft schwache und verhaltensschwierige Schüler und Schülerinnen im Negativen, zudem fehle die anregende Wirkung besserer Lerner. Für das einzelne Kind wirke sich der Sonderschulbesuch in Bezug auf sein Selbstbild negativ aus. „Ein als lernbehindert ausgesonderter Schüler lernt und verhält sich nach einer gewissen Zeit des Widerstandes gegen eine solche Zuschreibung, wie man es von einem Lernbehinderten erwartet“ (ebd. S. 34). Kretschmann et al. erwähnen eine Untersuchung zur Qualifikation der Sonderschullehrkräfte gemäss derer ein grosser Teil von ihnen keine Ausbildung im Erstleseunterricht bzw. in Methoden der Lese- und Rechtschreibförderung erhalten hatte (vgl. ebd.).

2.1.1.2 Kognitive und emotionale Faktoren

Kretschmann et al. ziehen für ihren Erklärungsansatz verschiedene psychologische Theorien heran. Dabei werden die Ursachen der Lernschwierigkeiten aber nicht einfach in der betroffenen Person geortet, sondern deren Verhalten und die Genese der Schwierigkeiten werden im Zusammenspiel der verschiedenen Interaktionen und Umweltfaktoren zu verstehen gesucht.

In verschiedenen Kapiteln beschreiben Kretschmann et al. emotionale und kognitive Faktoren, die das Lernen erschweren und bei einer Förderung beachtet werden müssen. Zusammengefasst sind dies vor allem geringes Umweltwissen (Allgemeinwissen), ungeeignete Lernstrategien und mangelndes Selbstwertgefühl. Ich werde sie im Wesentlichen hier kurz darstellen. Dabei versuche ich Erklärungsansatz und Prinzipien der Förderung zu entflechten, was aber nicht immer möglich ist.

Erlernete Hilflosigkeit

Kretschmann et al. schreiben, dass alle Kinder die Fähigkeit und Motivation zu lernen mitbringen. Dass Kinder oder Jugendliche, die beim Lesenlernen wenig Erfolg hatten, Leseangebote ablehnen, sei nicht einfach eine Folge negativer Konditionierung oder schlechter Erfahrungen. Kretschmann bezieht sich auf Seligman, der in verschiedenen Versuchsanordnungen nachweisen konnte, dass das Erlebnis, dass alles Bemühen nicht zum Erfolg führt, bei einem Menschen „erlernte Hilflosigkeit“ hervorruft. In vergleichbaren Situationen versucht ein Mensch dann nicht mehr aktiv seine Situation zu verändern. Dieses Konzept lässt sich auch auf Lernsituationen in der Schule übertragen (vgl. 1990, S. 35ff). In einem späteren Aufsatz beschreibt Kretschmann die Folgen der erlernten Hilflosigkeit für die Kinder noch umfassender:

Ständig mit der Erfahrung konfrontiert, etwas zu sollen, was sie nicht können, bilden solche Kinder Hilflosigkeitsreaktionen aus. Die Hilflosigkeitsreaktionen gehen mit Ängsten, Lernblockaden und Abwehrhaltungen einher. Überforderungsbedingte Vermeidungsreaktionen können den Lernerfolg stärker beeinträchtigen als mancher organische Defekt. (Kretschmann, 1998a, S. 308)

Um Zustände erlernter Hilflosigkeit zu behandeln, bedarf es nach Seligman intensiver therapeutischer Bemühungen (vgl. Kretschmann, 1990, S.38). Menschen, die sich hilflos fühlen, führen Erfolge nicht mehr auf ihr eigenes Handeln zurück. Dieser Zusammenhang muss ihnen immer wieder erklärt werden. Mangelnde Motivation und Anstrengungsbereitschaft von Jugendlichen in den Förderkursen seien Ausdruck erlernter Hilflosigkeit (vgl. ebd.).

Irrtümliche Zielsetzungen

Kretschmann et al. ziehen die tiefenpsychologische Theorie der Individualpsychologie von Alfred Adler heran, um den Folgen der starken Entmutigung bei den einzelnen Jugendlichen zu begegnen. Diese Theorie sieht die gesunde Entwicklung eines Kindes in der Herausbildung von Selbstwertgefühl und Gemeinschaftsgefühl, die sich gegenseitig bedingen. So ergeben sich Gefühle des Aufgehobenseins und Mutes. Mangel an Zugehörigkeitsgefühl und Selbstwertgefühl führen zu Gefühlen der Unsicherheit. Aufgrund schwieriger Lebens- und Beziehungssituationen bereits früh „überbürdete“ und verunsicherte Kinder nehmen aufgrund der von Adler angenommenen „naturegebenen“ Schwächeposition Schaden in ihrer seelischen Entwicklung. Dies kann je nach Grad der Verunsicherung bedeuten, dass ein Kind den Weg des konstruktiven Miterlebens und der Überwindung von realen Unzulänglichkeiten verlässt, statt dessen ein verstärktes Sicherheitsstreben entwickelt und den Weg der negativen Kompensation einschlägt, um den eigenen Selbstwert zu schützen. Letzteres stellt eine irrtümliche Zielsetzung dar, die sich z.B. in besonders angepasstem oder in oppositionellem Verhalten äussern kann. Auch Misserfolge in der Leistung können in die negative Kompensation führen: Das zunehmende Minderwertigkeitsgefühl wird als Bedrohung des eigenen Selbstwerts empfunden. Dies kann einen psychischen Vorgang, eine „Umfinalisierung“, auslösen und damit zu einem Rückzug aus der Teilnahme an der Gemeinschaft, immer verbunden mit einer Einschränkung des Bezugs zur Realität führen.

Kretschmann et al. schreiben dazu:

Wir müssen den Versuch unternehmen, diesen entmutigten und enttäuschten Jugendlichen behutsam Mut zu machen, ihnen ihre irrtümlichen Zielsetzungen aufzuzeigen und sie dazu ermutigen, diese durch neue angemessene zu ersetzen (...) – indem wir sie bestärken, sich als Person und auch schriftsprachlich wieder etwas zuzutrauen. Diese Arbeit kann nur zum Erfolg führen, wenn es gelingt den Jugendlichen zu einem gesunden Leistungsverhalten zu verhelfen (...). (Kretschmann, 1990, S. 71f)

Folgen fehlenden oder fehlerhaften Wissens

Die kognitive Verhaltenstheorie sieht gemäss Kretschmann et al. die Ursache für Schwierigkeiten in mangelndem Wissen und Kompetenzen, falschen Vorstellungen über sich selbst, wie überhöhten Ansprüchen oder unterentwickeltem Selbstwertgefühl bzw. ungenügendem oder ungeeignetem Strategiewissen.

Wissensdefizite können in der Schule zu Schulschwänzen oder störendem Verhalten führen, da die betreffende Person dem Unterricht nicht folgen kann und sich anderweitig beschäftigt bzw. Beachtung sucht. Eine Lösung des Problems wird im Aufbau von Kompetenzen gesehen. „Die erlebte Unfähigkeit zu lesen und zu schreiben veranlasst auch manche Jugendliche, Lese- und Schreibhandlungen zu verweigern oder ihre Unsicherheit durch Imponiergehabe zu kompensieren. Allein die Vermittlung der

fehlenden Schriftsprachkompetenz kann zur Verringerung derartiger Verhaltensweisen beitragen“ (ebd. S. 73). Aber auch andere Wissensdefizite z.B. über Berufsmöglichkeiten oder fehlendes Strategiewissen darüber, wie man sich bewirbt, können Jugendliche verunsichern und beeinträchtigen. Geringes Selbstwertgefühl kann zu Resignation und Depression und der Unterschätzung der eigenen Möglichkeiten führen. Der „innere Dialog“, der unser Handeln begleitet, kann bei Angst, eine Situation nicht bewältigen zu können, die Vorstellung von ihr ins Groteske verzerren, also katastrophisieren (vgl. ebd. S. 74).

Kognitiver Lernstil

Eine weitere Schwierigkeit beim Lernen kann ein ungünstiger kognitiver Lernstil sein. Entsprechend bestimmter lerntheoretischer Ansätze sind Menschen grundsätzlich fähig sich Wissen spontan und aktiv anzueignen. Die kognitiven Komponenten dabei sind: „Zielfindung, Planung, Orientierung, Verlaufs- und Ergebniskontrolle (eine besondere Form der Orientierung) und die Bewertung des Ergebnisses“ (ebd. S. 55). Ein solches Verhalten führt auf allen diesen Ebenen zu einer Entwicklung und einer Festigung von Selbstsicherheit. Ein weniger aktives und planvolles Verhalten setzt unter Umständen eine gegenteilige Bewegung in Gang: „Untätigkeit und planloses Operieren (...) dagegen (...) [führen] zu einem Teufelskreis der Inkompetenz, bei dem Unwissenheit, Planlosigkeit und Unsicherheit sich gegenseitig bedingen“ (ebd.).

„Kognitive Impulsivität“ wird ein Lernstil genannt, der eine oberflächliche und überhastete Herangehensweise, wenig aktive Auseinandersetzung mit der Aufgabe und den Ergebnissen kennzeichnet. Als Beispiel dafür wird das Ratelesen genannt, bei dem einzelne Merkmale eines Wortes, z.B. die ersten Buchstaben, gelesen und der Rest erraten wird. Bei unsicheren Lesern stellt dies eine häufig zu beobachtende Notfallstrategie dar. Als erlernte Strategie sollte dieses Verhalten bei der Förderung berücksichtigt werden (vgl. ebd. S. 56f).

Motivation

Eigentlich haben Menschen eine angeborene Neugier. Kinder und Jugendliche mit Lernversagen sind jedoch oft schwer für eine Aufgabe zu gewinnen, auch wenn ihnen der Lerngegenstand viel bedeutet. „Gerade bei Förderkindern erleben wir sehr häufig, dass es ihnen durchaus wichtig ist, lesen und schreiben zu lernen. Aber sie entziehen sich den Anforderungen, so gut sie können, weil sie sich gar nicht mehr zutrauen, auf diesem Gebiet erfolgreich zu sein“ (Kretschmann, 1998a, S. 309). Darum ist es wichtig, dass sich das Kind vorstellen kann, die gestellten Anforderungen bewältigen zu können und ihm der Lerngegenstand reizvoll erscheint.

Was eine Lehrerin oder ein Lehrer immer wieder aufs neue erreichen muss ist, dass

- die Lernenden die angebotenen Tätigkeiten als erstrebenswert akzeptieren, für die es sich lohnt, andere Ziele zurückzustellen und
- dem Kind oder Jugendlichen die Gewissheit geben, dass er oder sie die Aufgaben auch bewältigen kann. (Kretschmann, 1990, S. 58f)

Versuche, Jugendliche mit Druck oder vagen Versprechungen zur Lösung einer Aufgabe zu bewegen, werden wenig Erfolg haben (vgl. ebd. S.59).

2.1.2 Leseförderung

Im vorangegangenen Kapitel habe ich dargestellt, worin Kretschmann et al. die Gründe und Einflussfaktoren für das Leseversagen von Kindern und Jugendlichen sehen. Ich werde nun die Leseförderung nach Kretschmann et al. vorstellen.

Mit dem transaktionalen Ansatz beschreiben sie die pädagogische Einflussnahme bei der Förderung (vgl. Kretschmann et al., 1990, S. 59ff). Diesen werde ich darum voranstellen.

2.1.2.1 Der transaktionale Ansatz

Ein Modell für eine Einflussnahme des Pädagogen bietet nach Kretschmann et al. der transaktionale Ansatz. Damit wird der Doppelcharakter einer Handlung bezeichnet, mit der ein handelnder Mensch sich in Abhängigkeit von seinen individuellen Voraussetzungen nicht nur selbst mit der Umwelt auseinandersetzt, sondern auch verändernd auf diese wirken kann.

Auf die Schule bezogen bedeutet das, dass durch äussere Faktoren, insbesondere pädagogisch unterstützende Handlungen und didaktisch passende Lernangebote auf die individuellen Lernerfahrungen und das Selbstkonzept eines Kindes positiv Einfluss genommen werden kann.

Das transaktionale Paradigma zeigt, dass die Ausgangsbedingungen in einem Lernprozess wichtig sind, seien es die geistigen Abbilder und Handlungen des Kindes, seien es die pädagogischen Angebote der Lehrerin, seien es die Reaktionen der Eltern oder der Mitschüler auf Erfolge oder Misserfolge. Durch die Interaktion zwischen den handelnden Personen entstehen aber immer wieder neue Konstellationen. Je länger ein pädagogischer Prozess andauert, je mehr Situationen sich aneinanderreihen, desto geringer wird der Einfluss der Ausgangsvariablen, desto mehr werden die künftigen Prozesse von den Ergebnissen der Transaktion bestimmt. (vgl. ebd. S. 61)

Demnach beruhe auch die Alphabetisierung Jugendlicher auf den Ergebnissen transaktionaler Prozesse.

2.1.2.2 Ausgangslage der Jugendlichen im Projekt

Bevor ich auf die konkrete Förderung im Projekt von Kretschmann et al. eingehe, möchte ich den Kenntnisstand und die Befindlichkeit der Jugendlichen zu Beginn des einjährigen Alphabetisierungsprojekts schildern.

Viele der Jugendlichen, die am Projekt teilnahmen, konnten nicht lesen und schreiben, oft auch nicht ihren eigenen Namen. Die Schreibung einzelner Wörter ähnelte der von Schulanfängern bei Erreichen der alphabetischen Phase, d.h. es waren Skelettschreibungen und phonetische Schreibungen mit einer grösseren Zahl von Substitutionen und einzelnen orthographischen Schreibungen. „Die Teilnehmer der Alphabetisierungskurse beherrschten fast den ganzen Graphembestand einschliesslich der Mehrfachgrapheme; sie konnten umfangreiche Texte getreulich abschreiben; aber sie konnten diese Texte nicht lesen“ (Kretschmann, 1998a, S. 314). Auch bereits Gelerntes steht ihnen nicht zur Verfügung. „Manche Teilnehmer verfügen über Rechtschreibkenntnisse, die sich jedoch aufgrund der vielen Misserfolgserlebnisse und der sich daraus entwickelten tiefen Verunsicherung nur sehr zögernd aktivieren lassen“ (Kretschmann et al., 1990, S. 114). Ihre Gefühlslage ist von tiefer Mutlosigkeit geprägt.

Ihnen fehlt der Mut zum Lernen. „Viele der Jugendlichen haben nur eine geringe Motivation, sich für irgendetwas zu engagieren. Die meisten sind zu Beginn der Lehrgänge felsenfest von ihrer Unfähigkeit überzeugt, jemals schreiben und lesen lernen zu können“ (ebd. S. 38).

Entsprechend mutlos verhalten sich die Jugendlichen gegenüber Angeboten zum Schriftspracherwerb: „Die erlebte Unfähigkeit zu lesen und zu schreiben veranlasst auch manche Jugendliche, Lese- und Schreibhandlungen (z. T. aggressiv) zu verweigern oder ihre Unsicherheit durch Imponiergehabe zu kompensieren“ (ebd. S. 73).

Das aus der Misserfolgsorientierung resultierende Verhalten macht den Lehrkräften ihre Aufgabe schwer.

Bei einer transaktionalen Betrachtungsweise der Lernentwicklung benachteiligter Schüler wird deutlich, dass sie – unwissentlich und ungewollt – zu gewissen Graden selbst zu einer Verschlechterung ihrer Lernbedingungen beitragen: wenn sie Lernsituationen vermeiden, wenn sie Lehrerinnen und Lehrer nicht durch Lernerfolge oder Mitarbeit für ihre Bemühungen verstärken. Eine Förderung sollte nach Möglichkeit die Lernenden in die Lage versetzen, Kontrolle über ihre Aneignungstätigkeit zu erlangen, zumindest die ungewollte Mitwirkung an der Verschlechterung der Lern- und Lebensbedingungen zu beenden. (ebd. S. 67)

Welche Herausforderung die Arbeit mit leseschwachen Kindern darstellen kann, beschreibt Kretschmann an anderer Stelle:

Wenn sich bei einem Kind nach vier oder fünf Förderstunden noch wenig geändert hatte, stellten sich bei den Förderlehrerinnen Selbstzweifel ein. (...) Der Druck und das Bedürfnis, sich von Kindern zurückzuziehen, die nach zehn oder fünfzehn Förderstunden scheinbar noch immer auf der Stelle traten, war stark. Es bedurfte eines hohen Masses an kollektiver Unterstützung in unserem Forschungsteam, um solchen inneren und äusseren Anfechtungen zu widerstehen und die Förderung konsequent fortzusetzen. (Kretschmann, 1998a, S. 320)

2.1.2.3 Ziele der Förderung

Wie aus dem Vorangegangenen hervorgeht, kann es bei der Förderung nicht nur um Stoffvermittlung gehen. Kretschmann et al. sehen sogar das vorrangige Ziel in der Persönlichkeitsförderung. Ziele der Förderung sind

- „Rahmenbedingungen für erfolgreiches Lernen zu schaffen und
- methodische Angebote in der Form grösstmöglicher Passung zu realisieren, um dadurch
- die Person des Lernenden zu verändern – sein Umweltwissen, sein Selbstmodell, sein Handlungswissen“ (Kretschmann, 1990, S. 67).

Dies soll unter anderem durch Inhalte erreicht werden, die das Allgemeinwissen der Jugendlichen erweitern und möglichst eng mit den Entwicklungsaufgaben gekoppelt sind, die im Jugendalter bewältigt werden müssen.

Fortschritte in den wichtigen Bereichen des Lesens und Schreibens wirken sich positiv auf das Selbstwertgefühl der Lernenden aus und lässt sie rückblickend ihre Probleme als nicht allein verschuldet ansehen, was entlastend wirkt und Kräfte freisetzt.

Durch die Stärkung und erweitertes Strategiewissen können die Jugendlichen beginnen, selber Ziele zu verfolgen, sich zu informieren.

Wichtig ist, dass die Jugendlichen konkrete Hilfe erfahren, dass z.B. ein Kursleiter bei Konflikten am Arbeitsplatz vermittelnd hilft oder Behördengänge begleitet (vgl. ebd. S. 68f).

2.1.2.4 Organisatorischer Rahmen

Die Jugendlichen, die am Eingliederungsprojekt teilnehmen, erhalten eine berufspraktische Grundbildung in verschiedenen handwerklichen Bereichen. Die Befriedigung, die die Jugendlichen bei der praktischen Arbeit erfahren, sehen Kretschmann et al. als ausserordentlich wichtige Grundlage, um Bereitschaft für das Erlernen der Schriftsprache aufzubringen (vgl. ebd. S. 80).

Die schulische Förderung findet an zweimal drei Stunden pro Woche statt, wobei die Dauer des Unterrichts für die Konzentration der Lernenden – zum überwiegenden Teil ehemalige Schüler und Schülerinnen der Schule für Lernbehinderte – kein Problem darstellt (vgl. ebd. S. 81).

Jugendliche sind unabhängiger und verfügen über mehr Durchsetzungsstrategien (vgl. ebd. S. 57).

Die Jugendlichen des Projekts sind zudem in ihrem Leben an wenig Strukturen gebunden, darum ist es wichtig, für sie eine Orientierungsgrundlage zu schaffen, indem sie immer wieder auf den Sinn der Massnahme für ihr Leben und die Strukturen innerhalb des Kurses hingewiesen werden (vgl. ebd. S. 69). Dazu gehört auch die Vermittlung von Verhaltensregeln wie: kein Hänkeln sowie absolute Ruhe, wenn ein anderer vorliest, auch wenn es lange dauert.

Die Gruppengrösse darf gemäss der Projektgruppe fünf Teilnehmer nicht überschreiten, damit neben dem eigentlichen Lernen für die Kursleiter genügend Zeit zur sorgfältigen Passung der Lernangebote und das Kennenlernen der Teilnehmer, ihrer Stärken und Schwächen sowie für Aushandlungsprozesse in der Gruppe bleibt.

Im Projekt wurde viel Wert darauf gelegt, dass das Material sehr ansprechend gestaltet ist, nicht an Schule erinnert und zugleich den Teilnehmern Wertschätzung vermittelt.

Die Teilnahme am Alphabetisierungskurs ist freiwillig. Der Erstkontakt ist sehr wichtig, um die Jugendlichen zur Teilnahme am Kurs zu ermutigen. Zugleich versuchen die Kursleiter sich ein Bild von ihnen und ihren Lernerfahrungen, Zielen und Hobbys zu machen.

Schon beim Erstkontakt kommt es darauf an, bei einem späteren Teilnehmer die Überzeugung zu wecken, dass

- er respektvolle Aufnahme finden und mit seinen Problemen akzeptiert werden wird
- seine Probleme gelöst oder zumindest verringert werden
- er selbst seinen Erfolg erarbeiten wird und
- wir ihm auf seinem Weg alle erdenkliche Unterstützung bieten werden. (ebd. S. 85)

2.1.2.5 Vermittlung von Lesefertigkeiten

Nach der Darstellung des Rahmens, in dem die Förderung stattfindet, möchte ich nun das Vorgehen des Projektteams bei der Schriftsprachvermittlung vorstellen. Aussagen dazu sind im Buch auf verschiedene Kapitel verteilt zu finden. Ich habe mich bemüht sie übersichtlich zusammenzustellen.

Methodisch beziehen sich Kretschmann et al. auf den Spracherfahrungsansatz, bei dem die Lernenden so früh wie möglich den Gebrauchswert von Schrift erfahren und so früh wie möglich eigene Texte schreiben sollen (vgl. ebd. S. 39f). Sie berücksichtigen auch Grundsätze der Erwachsenenal-

phabetisierung, indem sie „den Schriftspracherwerb als einen emanzipatorischen Prozess (...) be- greifen und sich auf die Probleme und Bedürfnisse der Kursteilnehmer ein(...)lassen“ (ebd. S. 79). Für die Vermittlung von Lesefertigkeiten schliessen sie die synthetische Methode aus und wenden die ganzheitliche an:

Für die Arbeit mit Jugendlichen scheidet ein stark synthetisches Vorgehen aus mehreren Gründen aus, denn

- bei einem synthetischen Verfahren dauert es sehr lange, bis ein Lernender den Gebrauchswert der Schrift erfahren kann;
- es dauert lange, bis sich Kompetenzerlebnisse einstellen;
- sofern auch in der Schule synthetisch vorgegangen wurde, können sich negative Assoziationen einstellen – Ängste, Widerstände, Aversionen. (ebd. S. 76)

Bei der Altersgruppe der Jugendlichen muss ein wesentlich höheres Anspruchsniveau als bei Kindern berücksichtigt werden.

Wenn ein Vorschulkind zwei Kringel malt und behauptet, das heisse ‚Oma‘, mag es selbst da- von nicht vollkommen überzeugt sein, aber es ist mit der realisierten Annäherung zufrieden. Ein Jugendlicher würde sich eher weigern, etwas zu Papier zu bringen, wenn er zu einer an- spruchsvolleren Leistung nicht in der Lage wäre, als seine von ihm so erlebte ‚Unfähigkeit‘ derart unter Beweis zu stellen.

Angesichts des Perfektionsanspruchs, den ältere Lernende durchaus internalisiert haben, und aus ihrer Ungeduld, einen unmittelbaren Nutzen aus ihren Lernbemühungen ziehen zu wollen, eignet sich für die Arbeit mit Jugendlichen am ehesten eine ganzheitliche Methode. (ebd. S.77)

Die oben genannten Überlegungen werden umgesetzt, indem zusammen mit den Jugendlichen Texte erstellt werden, die für sie bedeutsam sind. Dies kann bei zu geringen Schreibkenntnissen bedeuten, dass die Kursleiter nach einem Gespräch mit einem Jugendlichen für den nächsten Tag einen ver- einfachten Text schreiben oder dass der Jugendliche diesen diktiert. Als Grundlage dienen auch Zei- tungsartikel mit für die Jugendlichen bedeutsamen Inhalten. Indem die Inhalte der Texte für sie wichtig sind, sollen sie befreiend wirken (ebd. S. 87).

Dabei wird auf Form und Schriftgrösse geachtet, um das Lesen zu erleichtern. Bei längeren Wörtern können zusätzliche kleine Abstände als Gliederungshilfe eingefügt werden. Interessant ist auch die Überlegung, dass Sätze unterschiedlich lang sein sollen, um einer Stereotypie entgegenzuwirken (ebd. S. 88).

„Vereinfachter Text nach einer Zeitungsmeldung“ (Kretschmann et al., 1990, S. 88)

Orientiert an einer Technik, die für die Arbeit mit erwachsenen Analphabeten in England entwickelt wurde, wird bei den ersten Leseübungen der Text dem oder der Jugendlichen zuerst vom Kursleiter vorgelesen und besprochen. Nach weiterem mehrmaligen Vorlesen, bei dem auf die einzelnen Wörter gezeigt wird, wird der Text wieder vorgelesen, aber bei einzelnen Begriffen die Stimme gesenkt, damit sie der oder die Lernende nennt. Auf diese Weise kann er oder sie gestützt auf die semantische Eingebundenheit in wenigen Minuten vier bis fünf Wörter logographisch wieder erkennen.

Bei einer ähnlichen Methode werden Texte in Wortkarten zerschnitten und die Wortkarten einer vollständigen Textvorlage zugeordnet. Diese Methode bezweckt, schnelle Kompetenzerlebnisse zu ermöglichen und zu ermutigen (vgl. ebd. S. 90). „Der Effekt (...) ist, dass selbst der pessimistischste (...) Kursteilnehmer merkt, dass er den Anforderungen doch gerecht werden kann“ (ebd. S. 91).

Später werden bedeutsame Begriffe in einer Kartei festgehalten und für Lese- und Schreibübungen benutzt. Zu dem Karteikasten hätten die meisten Jugendlichen einen persönlichen Bezug, der es erlaube, mit den Wörtern Verfestigungsübungen zu machen ohne diese mechanisch werden zu lassen (vgl. ebd. S. 92).

Kretschmann et al. sehen diese logographischen Verfahren als Übergang, es sei „von der Endstufe alphabetisch-orthographischen Schriftgebrauchs noch weit entfernt“ (ebd. S. 90).

Sie gehen davon aus, dass die meisten Jugendlichen im Grossen und Ganzen über Buchstabenkenntnis verfügen, sie aber „nicht in der Lage sind, sie zu einem Wortganzen zu synthetisieren bzw. die Graphemfolge eines Wortes richtig zu bestimmen“ (ebd. S. 93).

Sie nehmen an, dass die Jugendlichen Kenntnisse der alphabetischen Methode allerdings bereits von sich aus anwenden. „Wie bereits bei der Buchstabenkenntnis erwähnt, verfügen die Jugendlichen über nicht genau zu bestimmende Teilfertigkeiten des Lesens. Wir vermuten, dass die Teilnehmer sich bereits einer ‚gemischten‘ (d.h. teilweise alphabetischen Strategie) bedienen, wenn unsere Angebote noch logographisch sind“ (ebd. S. 95).

Durch Schreiben sollen sich die Jugendlichen Sicherheit in der Phonemanalyse und dem alphabetischen Prinzip aneignen. „Die ständige Verknüpfung von Schreiben und Lesen soll nicht nur der Verfestigung von Wörtern dienen. (...) Durch das Schreiben aus dem Gedächtnis ist er gefordert, die Wörter auf ihre phonetische Struktur zu untersuchen und in eine Graphemfolge umzusetzen“ (ebd. S. 96).

Anscheinend wird dabei den Lernenden weitgehend selbst überlassen Einsicht in die Struktur der Schriftsprache zu gewinnen. „Dabei gehen wir davon aus, dass die Teilnehmer die Strukturprinzipien der Schrift durch Lese- und Schreibhandlungen intuitiv erfassen. Auf Regeln der Schriftbildung und des Schriftgebrauchs weisen wir nur in Ausnahmefällen hin“ (ebd. S. 87).

Von einem selbst entworfenen Text eines oder einer Jugendlichen wird vom Kursleiter eine Reinschrift angefertigt, mit der anschliessend Lese- und Schreibübungen durchgeführt werden. Der Sinn liegt darin, die Jugendlichen nicht mit ihren Fehlern zu konfrontieren und ihnen Stolz auf ihre Produkte zu ermöglichen (vgl. ebd. S. 128ff.). Wenn die Teilnehmer in der Lage sind sich offensiver mit ihren Fehlern auseinanderzusetzen wird der Text korrigiert, wobei die korrekt geschriebenen Wörtern besonders hervorgehoben werden (vgl. ebd. S. 120).

2.1.2.6 Persönlichkeitsstabilisierung und Strategiewissen

Nach dem vorhergehenden Kapitel, in dem es vorrangig um den Schriftspracherwerb im Alphabetisierungskonzept Kretschmanns et al. ging, werden hier Möglichkeiten thematisiert, wie die Jugendlichen auf der emotionalen Ebene und mit der Vermittlung von Strategien in ihrer Persönlichkeit gestärkt werden können.

Die Jugendlichen müssen in ihrer Motivation, sich auf das Lesen- und Schreibenlernen einzulassen, fortlaufend unterstützt werden. Dies geschieht, indem man ihnen die Vorteile des Schriftspracherwerbs vor Augen führt und mithilfe von Themen, die sie interessieren und ihnen konkret nützen (siehe folgendes Kapitel). Zudem müssen – wie bereits erwähnt – die Lernangebote ihren Fähigkeiten angepasst und im Empfinden der Jugendlichen zu bewältigen sein.

Ängste im Zusammenhang mit dem Lernen sollen durch Transparenz, z.B. über die Abläufe, mögliche Schwierigkeiten und Chancen abgebaut werden. Dabei werden die Jugendlichen auch ermuntert, in längeren Zeiträumen zu denken und Lernerfolge anderer Teilnehmer zur Kenntnis zu nehmen.

Erfolgrückmeldungen sollen die Lernenden allmählich von ihrer Kompetenz überzeugen. Ebenso sollen Kausalattributionen, mit denen eigene Dummheit für Fehler verantwortlich gemacht, Erfolg aber als Zufall betrachtet wird, in eine andere Richtung gelenkt werden, so dass Erfolge auf die eigenen Anstrengungen und eigenes Können zurückgeführt werden. Zu den die Persönlichkeit stabilisierenden Faktoren gehören auch: eine gute Qualität der Arbeiten anzustreben, Kompetenzen richtig einzuschätzen, die Arbeit zu strukturieren und das Kontrollhandeln zu schulen (vgl. ebd. S. 97f).

Damit die Alphabetisierung gelingen kann, ist nicht zuletzt persönliches Engagement der Lehrkräfte gefordert.

Wir vermuten jedoch, dass ein Kursleiter nur dann überzeugend ist, wenn er die Jugendlichen wirklich als Person annimmt bzw. annehmen kann. (...) Kursleiter, die ihren Klienten mit einer vorwurfsvollen Distanz oder mit Gleichgültigkeit begegneten (und wäre sie auch noch so unterschwellig), könnten bei ihren Teilnehmern wohl kaum Erfolge erzielen“. (ebd. S. 85)

Damit ist von Kretschmann der Beziehungsaspekt angesprochen.

2.1.2.7 Inhalte und Themen des Projekts

In diesem Kapitel möchte ich mit der Auflistung der behandelten Themen während des Alphabetisierungsprojekts zeigen, wie die oben dargestellten Prinzipien und Methoden, insbesondere der Bedeutsamkeit, des konkreten Lebensbezugs und der Alltagsbewältigung, praktisch umgesetzt wurden. In den Beschreibungen zur Umsetzung wurde deutlich, dass über die Themen viel gesprochen und diskutiert wurde, dass die Jugendlichen sehr ernst genommen wurden und dass die Stärkung ihres Selbstwertgefühls dabei feinfühlig berücksichtigt wurde.

Personenbezogene Themen:

- Was bedeutet für mich Freundschaft?
- Kind sein, jung sein, erwachsen sein, alt sein - was bedeutet das für dich?
- Was ist der Sinn deines Lebens?
- Wie ich bin, wie ich sein möchte?
- Wovor haben sie Angst? – Kennst du auch solche Ängste?
- Meine Traumfrau / Mein Traummann (vgl. ebd. S. 99ff.)

Themen zur Berufsvorbereitung und -perspektiven:

- Mein Traumberuf – Mein Berufswunsch
- Was bedeutet für mich Arbeit?
- Was bedeutet für mich Arbeitslosigkeit?
- Was kann ich tun, um nicht arbeitslos zu werden?
- Bewerbungen und Vorstellungsgespräche anhand von Arbeitsmaterial und individuell
- Aber eigentlich will ich doch schnelles Geld verdienen ...? (vgl. ebd. S. 114ff.)

Alltagsbezogene Themen:

- Arbeit mit Stadt- und Fahrplänen, Telefonbüchern, Briefverkehr mit Ämtern, Behörden, Vereinen und anderen Institutionen, Bargeldloser Zahlungsverkehr.
Zum „Bargeldlosen Zahlungsverkehr“ wurden z.B. Themen wie „Was ist eine Bank?“ „Scheck/Euroscheck“ und „Ratenkäufe“ behandelt.

Kretschmann schreibt an anderer Stelle, dass sie während des Projekts gemerkt hätten, dass nicht nur gebrauchorientierte Texte die Jugendlichen motivierten, sondern dass sie ebenso gerne – vorausgesetzt die Themen waren altersgemäss – über Gefühle, Wünsche oder auch Phantasien schreiben (1998, S. 309).

2.1.2.8 Lernerfolge der Jugendlichen am Ende des Projekts. Fazit

Wie sehen die Lernerfolge aus? Was sind die Wirkungen der Fördermassnahmen? Kretschmann et al. haben innerhalb einiger Jahre etwa 150 Jugendliche gefördert. Weil es aussagekräftiger sei als eine Übersicht, schildern einige Kursleiter und Kursleiterinnen den Verlauf der Förderung einzelner Jugendlicher. Die individuellen Beispiele zeigen die unterschiedlichen persönlichen Schwierigkeiten und Herangehensweisen der Jugendlichen, die sehr differenzierten und psychologischen Beobachtungen der Kursleiter sowie ihr Bemühen gefühlsmässige Stärkung und Förderung der Schriftsprachkompetenzen aufeinander abzustimmen (ebd. 136ff.).

Eine abgedruckte Übersicht, die die Lernverläufe der Teilnehmenden einer Fördergruppe festhält, lässt erkennen, dass alle im Bereich des Lesens Fortschritte gemacht haben (ebd. S. 137). Zu Beginn der Förderung konnten die meisten der Jugendlichen einzelne Wörter unsicher erlesen, jedoch keinen ganzen Satz. Während der Förderung haben sie gelernt einfache unbekannte Texte Sinn verstehend zu lesen.

Um Analphabetismus zu verhindern brauche es einen Anfangsunterricht, der die unterschiedlichen Voraussetzungen der Kinder vermehrt berücksichtigt. Aber es werde immer auch Kinder geben, die langsamer lernen. Für solche Kinder brauche es:

- „Stütz- und Förderangebote zum Lesen und Schreiben auch in den höheren Klassen der Regelschule
- Qualifizierte und auf den neuesten Erkenntnissen zum Schriftspracherwerb beruhende Angebote in den Sonderschulen
- Möglichkeiten der Nachqualifizierung in den Bereichen beruflicher Bildung“ (ebd. S.150).

Eine frühzeitige Förderung und engagiertes Handeln würden oft durch starre Organisationsformen schulischen Unterrichtens behindert.

2.2 Das Konzept „Besser lesen mit System“ von Franz B. Wember

Im Folgenden möchte ich das Rahmenkonzept von Wember „Besser lesen mit System“ vorstellen, ein Programm zum Training der Lesegeläufigkeit. Den Falldarstellungen kann man entnehmen, dass die Kinder und Jugendlichen, die daran teilnehmen, im Alter zwischen 12 und 17 Jahren sind. In meiner Arbeit stelle ich die Förderung von Jugendlichen in den Vordergrund, die zwar die meisten Buchstaben kennen, aber nur einzelne Wörter lesen können (vgl. Kap. 1.1). Das Training „Lesen mit System“ ist aber ausdrücklich nicht für dieses Niveau geeignet. „Das Programm eignet sich jedoch in der hier beschriebenen Form nur und ausschliesslich zur Förderung des flüssigen und sinnentnehmenden Lesens nach erfolgreich absolviertem Erstleselehrgang“ (Wember, 1999, S. 14). Dennoch möchte ich den Lehrgang hier kurz vorstellen, denn die Teilnehmenden sind im Niveau zwar etwas weiter als die von mir beschriebene Gruppe, aber ebenso wie sie weit hinter ihrer Altersgruppe zurückgeblieben. Darum lassen sich Bedingungen, die für die Arbeit mit jugendlichen Nichtlesern zu beachten sind, auch aus Wembers Konzept ableiten.

Auch Wember sieht die Gründe für die Schwierigkeiten beim Schriftspracherwerb in nicht ausreichenden Voraussetzungen der Kinder bei Schuleintritt „und / oder“ mangelnder Passung des Unterrichts (vgl. ebd. S. 12). Mangelnde Automatisierung der grundlegenden Lesefertigkeiten sei meist die Ursache von Leseschwäche (vgl. ebd. S. 123). Da Lesenlernen gewöhnlich Unterweisung erfordere, entspreche Misserfolg beim Schriftspracherwerbsprozess gemäss der neueren Entwicklungspsychologie und Entwicklungspsychologie dem Scheitern an einer Entwicklungsaufgabe mit schwerwiegenden Folgen für den Einzelnen:

Gelingt einem Menschen die Bewältigung einer Entwicklungsaufgabe nicht, ist dies erstens und in aller Regel mit erheblichen individuellen Versagenserlebnissen und damit verbundenen psychischen Belastungen verknüpft, zweitens lassen sich weitere Entwicklungsstörungen in folgenden Lebensjahren erwarten und drittens droht die gesellschaftliche Minderbewertung, wenn nicht gar teilweise Ablehnung (...).(ebd. S. 26)

Wenn in früheren Phasen des Lesens gewonnene Fertigkeiten nicht sicher beherrscht werden, könne auf Dauer der Erwerbsprozess nicht gelingen (vgl. ebd. S. 20). Wember unterteilt den Leselernprozess in drei Lernphasen:

1. Der Erstleselehrgang, bei dem gelernt wird zu rekodieren und auf Wortebene zu dekodieren. In diesen grundlegenden Fertigkeiten muss Sicherheit gewonnen und fehlerfreies Lesen geübt werden.
2. In der zweiten Phase des weiterführenden Lernens automatisieren die Kinder das Rekodieren und Dekodieren auf Satzebene. Die Geläufigkeit wird geübt, um das Kurzzeitgedächtnis und die Aufmerksamkeitssteuerung zu entlasten und das inhaltliche Erfassen von Sätzen und kleinen Texten zu erleichtern.
3. Nun folgt nach Wember die Phase des angewandten Lesens, in der gelernt wird, verschiedenen Textsorten mit unterschiedlichen Intentionen Informationen zu entnehmen (vgl. ebd. S. 27f. und S. 55).

Das Lesetraining „Lesen mit System“ setzt bei der zweiten Phase an. Automatisierung lässt sich nur durch ausreichend wiederholtes Üben erreichen (vgl. ebd. S. 29). Wember nimmt Abstand von Konzepten, die Lernversagen als Symptom für andere Störungen, wie emotionale Störungen, Wahrnehmungsschwächen, Sprachentwicklungsstörungen oder mangelnde Aufmerksamkeit betrachten. Er

möchte mit „direkter Förderung“ Diagnose und Intervention auf das Zielverhalten „Lesen“ richten (ebd. S. 30f.). „Leselernschwierigkeiten werden in diesem Buch nicht als Symptome für andere Probleme kognitiver, sozialer oder emotionaler Art aufgefasst, sondern direkt angegangen“ (ebd. S. 124). Bei Kindern mit Lernschwierigkeiten sei kein Verlass auf spontanes Erwerben von automatisiertem Lesen ohne gezielte Übung (vgl. ebd. S. 25).

Für das Lesetraining ist gemäss Wember wichtig, dass die Übungstexte inhaltlich für die Schüler interessant und vor allem lesetechnisch eine optimale Passung zu dessen Lernausgangslage haben. Damit sollen Unterforderung wie auch Misserfolge vermieden werden (vgl. ebd. S. 47). Für die Diagnose des Lernstandes lesen die Jugendlichen laut vor, dabei werden Lesetempo und Lesegenauigkeit erfasst, indem die richtigen (RWM) und die fehlerhaft gelesenen Wörter pro Minute gezählt werden (FWM) (vgl. ebd. S. 34ff.). Anschliessend werden einige Verständnisfragen zum Text gestellt. Es werden Texte verschiedenen Schwierigkeitsgrads vorgelegt, bis das Instruktionsniveau von mehr als 25 RWM und 4 bis 8 FWM bei mindestens 50% richtigen Antworten gefunden ist. Wenn 80 oder mehr Wörter richtig bei 2 bis 3 FWM gelesen wurden, liegt eine Unterforderung vor. Weniger als 25 RWM bei mehr als acht Fehlern zeigen an, dass ein Text zu schwierig ist (vgl. ebd. S. 36f).

Um den Schwierigkeitsgrad von Texten zu ermitteln, schlägt Wember ein Verfahren vor, das im Schulalltag leicht anwendbar ist und wichtige Anhaltspunkte liefert. Texte, die den Interessen des oder der Jugendlichen entsprechen, werden auf folgende Werte geprüft:

- die durchschnittliche Wortlänge der Wörter eines Textes (DWL)
- die durchschnittliche Satzlänge (DSL)
- der Type-Token-Ratio-Index (TTR) , ein Mass für die Redundanz eines Textes, das errechnet wird, indem die Anzahl der unterschiedlichen Wörter durch die Gesamtzahl der Wörter dividiert wird.

Druckbild und Illustration sollen die Leserfreundlichkeit erhöhen (vgl. Schiller und Wember, 2003, S. 147).

Bei der Umsetzung des Programms begann nach Bestimmung des Instruktionsniveaus die Intervention, die etwa 50 Sitzungen umfasste. Ein Text wurde zuerst inhaltlich erarbeitet und anschliessend möglichst täglich über zehn bis fünfzehn Minuten zu lesen geübt. Danach wurden in einer weiteren etwa drei Minuten dauernden Diagnosephase die RWM und FWM ermittelt und einige Fragen zum Text gestellt. Statt der Fragen können auch vielfältige Aufgaben zum Textverständnis gelöst werden (vgl. ebd. 148f.).

Das Ergebnis der Diagnose wurde mit dem Schüler oder der Schülerin besprochen und von ihm oder ihr in einer Grafik notiert, so dass sich der Verlauf der weiteren Förderung verfolgen liess. Anschliessend wurde mit den Lernenden ein Kriterium ausgehandelt, das sie erreichen möchten, z.B. 120 RWM bei höchstens 3 bis 5 FWM. Nach Erreichen dieses Ziels dürfen sie zu einem anderen Text wechseln, was nach vier bis fünf Sitzungen der Fall ist, wenn das Kriterium nicht zu hoch angesetzt wurde (vgl. ebd.).

Darstellung zur übungsbegleitenden Lernerfolgsmessung, im Original handschriftlich von Schülerin erstellt (Wember, 1999, S.50)

Das regelmässige Ausfüllen der Leistungskurve stiess bei den Jugendlichen auf grosses Interesse, zumal sich fast immer liess eine Steigerung der Fertigkeiten ablesen. Darum ist dieses Verfahren geeignet den Aufbau intrinsischer Motivation zu unterstützen. Weitere motivierende Faktoren bestehen laut Wember in der persönlichen Zuwendung und der Möglichkeit, Texte selbst auswählen zu können (vgl. Wember, 1999, S. 57).

Im Laufe der Förderung wurde von einigen Schülern eine grosse Anzahl an Texten gelesen (vgl. ebd. S.59f).

Schiller und Wember schreiben, dass die Erfahrungen zeigen, dass geläufiges Lesen bei Kindern mit Lernproblemen nicht in wenigen Wochen, sondern nur mit langer Anstrengung zu erarbeiten sei, dass sie aber auch zeigen, dass sich mit Üben Fortschritte einstellen (vgl. 2003, S. 163).

Wember bezeichnet sein Trainingsprogramm als Rahmenkonzept, weil es ausser einigen festen Vorgaben Spielraum zur eigenen Ausgestaltung lässt, z.B. individuell begründete Anpassungen, zusätzliche Leseübungen etc. Da es für Lehrkräfte schwierig ist, 20 bis 30 Minuten täglich für einzelne Schüler oder Schülerinnen aufzuwenden, schlägt er vor ältere Kinder als Tutoren einzusetzen oder das Training in Phasen freier Arbeit durchzuführen. Eine Schwierigkeit für die Umsetzung des Konzepts im Schulalltag sieht er vor allem im Mangel leicht lesbarer Texte für Jugendliche und dem Aufwand diese beim ersten Mal selbst erstellen zu müssen.

Zur Motivation, zum Üben und dem Erlernen des Durchhaltens schreibt Wember:

Das Programm ist (...) insofern ein relativ nüchternes Programm, als es den Schülerinnen und Schülern vermittelt, dass wichtige Arbeit zu tun ist, dass diese täglich getan werden muss und dass diese konzentriert getan werden muss. Es erweckt nicht den Eindruck eines Spielprogramms, sondern fordert auf zu lesen, um das Lesen zu erlernen. (...) Kinder, die eine lange Geschichte des Leseversagens mit sich herumtragen, werden manchmal erstaunlich offen und frei, wenn sie plötzlich gerade in diesem Problembereich Fortschritte feststellen. Genau

solche Erfolgserlebnisse möchte unser Programm vermitteln; denn vermutlich führt nichts so nachhaltig zu intrinsischer Lernmotivation wie ehrlich erkämpfter Erfolg (1999, S. 127).

2.3 Auswertung der Konzepte in Bezug auf die spezifische Situation der Altersgruppe

Im Folgenden möchte ich den oben dargestellten Konzepten entnehmen, was bei der Förderung der Altersgruppe der Jugendlichen besonders zu beachten ist. Dies betrifft ihre Lerngeschichte, die aktuelle Lebenssituation, die aus beidem resultierende Gefühlslage sowie die teilweise daraus folgenden Schlüsse für die Förderung. Dabei werde ich Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den beiden Konzepten darstellen und zu erklären versuchen.

Die Autoren der beiden vorgestellten Projekte haben unterschiedliche Herangehensweisen, die vermutlich einerseits durch die jeweiligen Bedingungen begründet sind: Wember förderte Jugendliche, die noch die Schule besuchten, während die Kursteilnehmer in Kretschmanns Projekt bereits in einem Lebensbereich, der Arbeit, erfolglos waren und in grösserem Masse mit den Anforderungen des Erwachsenenlebens konfrontiert waren. Ausserdem hatten die Schüler Wembers den Erstleselehrgang erfolgreich durchlaufen und waren in der Lage bei der Einstufungsdiagnose mindestens 25 Wörter pro Minute zu lesen, während diejenigen in Kretschmanns Projekt zumeist nur einzelne Wörter erlesen konnten und somit eine schwerere Form des Leseversagens aufwiesen.

Weiter lassen sich grundlegende Unterschiede in der Förderung bei beiden Konzepten vermutlich mit dem jeweiligen theoretischen Hintergrund für die Förderpraxis erklären.

Kretschmann et al. favorisieren für den Anfangsunterricht den Spracherfahrungsansatz (vgl. Kretschmann et al., 1990, S. 39). Einige wesentliche Elemente davon lassen sich auch in seiner Arbeit mit den Jugendlichen wieder finden: inhaltliche Bedeutsamkeit der Texte, frühes Aufschreiben eigener Erlebnisse, Erfahren des Gebrauchswerts der Sprache, individuelle Förderung, das Ziel, die Schrift attraktiver erscheinen zu lassen, auch die Anwendung der Ganzheitsmethode beim Lesen, die auch in der Variante des Spracherfahrungsansatzes im englischen Raum zentral ist (vgl. Kap. 3.1.3).

Wember hingegen nimmt ausdrücklich gegen den Spracherfahrungsansatz Stellung, den er als ganzheitliche Leselernmethode bezeichnet (vgl. Wember, 1999, S.25). Er betont die Bedeutung der Automatisierung und des Übens besonders für Kinder mit Lernschwierigkeiten. Beides habe mit der Betonung des entdeckenden und handelnden Lernens in der neueren sonderpädagogischen Didaktik eine implizite Abwertung erfahren (vgl. ebd. S. 54). „Der schwache Schüler braucht in diesem Bereich neben dem entdeckenden Lernen in freier Arbeit und in offenen Curricula, die strukturierte, zielorientierte, intensive und zeitlich ausreichende Förderung, die ihm hilft, seine Defizite Schritt für Schritt auszugleichen und zu verhindern, dass diese zu lebenslangen Problemen generalisieren“ (ebd. S. 128).

Zur Lerngeschichte:

Kretschmann et al. schildern ausführlich, wie sich das fortwährende Scheitern an den schulischen Anforderungen auf das Selbstwertgefühl auswirkt, wie Hilflosigkeitserfahrungen lähmen und entmutigen, wie sich daraus Ziele einer nur scheinbaren und unnützen Kompensation und falsche Strategien entwickeln können bis zur festen Überzeugung, niemals lesen und schreiben lernen zu können.

Wember erwähnt die Probleme, die sich aus frühem Misserfolg beim Lesen und Schreiben entwickeln, beiläufig: „Viele andere zentrale Themen (...) wurden nicht berücksichtigt, wie etwa das grosse

Problem nachholenden Erstleselehrgangs bei Kindern, die bereits einen Lehrversuch erfolglos über sich ergehen lassen mussten“ (vgl. Wember, 1999, S. 126). Er bezeichnet das Lesenlernen als Entwicklungsaufgabe, deren Nichtgelingen zu grossen psychischen Belastungen und im weiteren Verlauf zu Entwicklungsstörungen führen könne.

Die Situation der Jugendlichen zu Kursbeginn:

Den Zustand der Jugendlichen, die sich zu einer Kursteilnahme entschliessen, schildern **Kretschmann et al.** folgendermassen: Sie plagen traumatische Erinnerungen an die Schule, sie haben oft grosse Ängste, sind mutlos und zeigen wenig Engagement, sie sind passiv und von ihrer Unfähigkeit so sehr überzeugt, dass es für Kursleiter schwierig ist, sich nicht selber davon entmutigen zu lassen. Sie haben zugleich ein so hohes Anspruchsniveau entwickelt, dass es ihnen höchst unangenehm ist, ihren Lernstand zu offenbaren. Ihre Mutlosigkeit führt in den Lernsituationen mitunter zu Verweigerung und Kompensation durch Imponiergehabe. Die Jugendlichen verfügen über grössere Unabhängigkeit und Durchsetzungsstrategien, was ständige Bemühungen erfordert, sie vom Sinn der weiteren Kursteilnahme zu überzeugen. Die Jugendlichen sind noch dabei ihren Platz in der Gesellschaft zu finden und brauchen dabei Unterstützung.

Wember geht weniger auf die Gefühlslage der Kinder und Jugendlichen ein, aber er erwähnt, dass lernbeeinträchtigte Kinder oft demotiviert und passiv seien und dass sie mit der Teilnahme am Training die wichtige Lebenserfahrung machen können, an ihrem Lesen arbeiten zu können und dass sich tägliche intensive Arbeit lohnt (vgl. ebd. S. 125). An anderer Stelle schreibt er, dass es den Kindern und Jugendlichen hoch anzurechnen sei, wenn sie es noch einmal wagen, zu versuchen lesen und schreiben zu lernen.

Zur Förderung:

Um meine Forschungsfrage zu beantworten, welche spezifischen Hilfen Jugendliche benötigen, die im primären Schriftspracherwerbsprozess nicht oder fast nicht gelernt haben zu lesen, möchte ich nun die Förderung der Jugendlichen in den beiden vorgestellten Konzepten daraufhin untersuchen, welche Methoden oder Prinzipien sich für diese Altersgruppe bewährt haben.

Beide Konzepte gehen davon aus, dass das Lesenlernen ein Entwicklungsprozess ist, der in Stufen erfolgt, wobei die Graphem-Phonem-Analyse grundlegend für das Erlernen funktionalen Lesens ist. Ebenso streben beide grösstmögliche individuelle Passung des Lernangebotes an Niveau und Interessenlagen der Lernenden an. So ist auch die Bedeutsamkeit der Inhalte bei beiden Ansätzen wichtig, hat bei Kretschmann allerdings stärkeres Gewicht. In beiden Gruppen nehmen die Jugendlichen freiwillig an der Förderung teil. Für die Leseförderung der schwachen Leser wird in kleinen Gruppen bis höchstens fünf Teilnehmern (Kretschmann et al.) oder in Einzelförderung (Wember) gearbeitet, wobei Wember Vorschläge macht, wie die Förderung im Rahmen von Kleinklassen durchgeführt werden kann. Die Autoren beider Projekte vermissen redundante, leicht lesbare Texte mit geeigneten Themen für die Altersstufe der Jugendlichen.

Die Unterschiede zwischen den beiden Projekten zeigen sich jedoch bei der Förderung am deutlichsten. Leseförderung lässt sich einteilen in die inhaltliche und die motivationale Seite.

Wember zielt mit seinem Training direkt auf die Fertigkeit der Lesegeläufigkeit. Im Schwierigkeitsgrad sorgfältig an das Niveau der jeweiligen Lernenden angepasste Texte ermöglichen beim Lesen Er-

folgerlebnisse, die in der täglich auszufüllenden Grafik direkt ablesbar sind. Im täglichen Üben machen die Jugendlichen die Erfahrung, dass sie durch ihr Handeln und Bemühen Erfolg haben können. Wember möchte ihnen diese Lebenserfahrung vermitteln. Er ist überzeugt, dass neben der persönlichen Zuwendung während der Förderung vor allem der ablesbare Erfolg die Jugendlichen intrinsisch motiviert.

Bei **Kretschmann et al.** sind die inhaltliche und motivationale Seite der Leseförderung und die Persönlichkeitsentwicklung eng verknüpft. Motivation soll bei den Jugendlichen einerseits durch attraktive Lernangebote, andererseits durch die Vermittlung von Zuversicht, dass sie die gestellten Aufgaben bewältigen können, erreicht werden.

Es werden besonders schöne Schulmaterialien bereitgestellt und für Jugendliche bedeutsame Themen mit Bezug zur ihrer Lebenswirklichkeit behandelt und damit ihre Handlungsfähigkeit gesteigert. Leseübungen werden zu Beginn so arrangiert, dass die Kursteilnehmer auch bei geringer Eigenleistung erleben können den Anforderungen zu genügen. Geäußerte Gedanken der Jugendlichen werden von den Kursleitern zu individuell bedeutsamen Texten verschriftlicht und dienen als Grundlage für Leseübungen. Dabei wird die Ganzheitsmethode verwendet. Kretschmann et al. gehen davon aus, dass die Jugendlichen genügend Buchstabenkenntnis mitbringen. Die Graphem-Phonem-Korrespondenz wird beim Schreiben persönlich bedeutsamer Wörter geübt. Selber geschriebene Texte werden erst korrigiert, wenn die Teilnehmer es aushalten, sich mit ihren Fehlern auseinanderzusetzen. Lernenden dieser Altersstufe sollten keinesfalls Lernmaterialien oder Lernspiele für Leseanfänger angeboten werden. Die Motivation zur Kursteilnahme wird durch Gespräche über die Bedeutung des Lesens und Schreibens für ihr Leben und ihre berufliche Zukunft aufrechterhalten.

Die Verbindung des Alphabetisierungskurses mit praktischer Arbeit im Rahmen des Integrationsprojekts, bei der die Jugendlichen eigene Stärken und ihre Bedeutung für die Gemeinschaft erfahren konnten, erachten Kretschmann et al. als sehr wichtig. Davon ausgehend, dass die Jugendlichen über ein sehr geringes Selbstwertgefühl verfügen, wird damit sehr behutsam umgegangen und dessen Stärkung auf den verschiedenen Ebenen angestrebt. Der Lernerfolg verbessert das Selbstwertgefühl. Transparenz über die Abläufe, die Kenntnisnahme vom Lernerfolg anderer Teilnehmer, Erfolgsrückmeldungen sowie die Veränderung von Kausalattributionen und Lernstrategien helfen die Persönlichkeit zu stabilisieren.

Aus der obigen Auswertung ergibt sich für mich die Frage, wie wichtig die Automatisierung des phonologischen Rekodierens für jugendliche Nichtleser ist und wie man sie dazu motivieren könnte. Eine weitere Frage ist, ob die Verfahren der vereinfachten Leseübungen im Projekt Kretschmanns, bei denen mittels logographischen Vorgehens schnelle Erfolge ermöglicht werden sollen, um die Motivation zu fördern, durch Einüben einer ungünstigen Lesestrategie nicht mehr Schaden anrichten als nützen (vgl. Kap. 2.1.2.5).

2.4 Zusammenfassung

Beide Konzepte zur Förderung Jugendlicher nehmen als Ursachen der gravierenden Leseprobleme geringe literale Erfahrungen vor Schuleintritt und einem Erstleseunterricht mit ungenügender Passung an. Bei der Förderung gehen die Projektteams unterschiedliche Wege, die sich auf unterschiedliche Bedingungen und auf verschiedene didaktische Auffassungen stützen.

Kretschmann et al. förderten schulentlassene Jugendliche, die zumeist nur einzelne Wörter erlesen konnten. Leseförderung wird als Persönlichkeitsförderung verstanden, wobei Lernerfolge, Stärkung des Selbstwertgefühls und Hilfen zur Bewältigung der Lebenssituation zusammenwirken. Motivation soll durch Attraktivität der Angebote, Lebensbezug der Themen und Hilfen, die die gestellten Anforderungen für die Jugendlichen erreichbar erscheinen lassen, entstehen. Um ihrem Anspruchsniveau zu entsprechen und weil Kenntnisse des Leseprozesses vorausgesetzt werden, wird beim Lesen die Ganzheitsmethode angewendet, beim Schreiben der Wörter hingegen wird das Synthetisieren geübt. Während des einjährigen Kursbesuchs lernten die Jugendlichen, einfache unbekannte Texte Sinn verstehend zu lesen.

Wember entwickelte ein Konzept zum Training der Lesegeläufigkeit, der Automatisierung der im erfolgreich abgeschlossenen Erstleselehrgang gewonnenen Kenntnisse. Nach einer Diagnose der Lesefertigkeit werden Texte mit passendem lesetechnischen Schwierigkeitsgrad täglich in Einzelförderung zu lesen geübt. Danach werden jeweils Lesegenauigkeit und Lesetempo in einer Tabelle notiert. Das Verfolgen des eigenen Fortschritts bewirkte bei den Teilnehmern intrinsische Motivation und führte zu Verbesserungen der Lesefertigkeit. Zugleich sollen die Lernenden die Erfahrung machen mit Üben zum Erfolg kommen zu können.

3 Förderung bei Lese- Rechtschreibschwäche (LRS)

Nachdem ich im letzten Kapitel zwei Konzepte zur Leseförderung Jugendlicher nach nicht erfolgreichem Schriftspracherwerbsprozess bearbeitet habe, möchte ich mich nun mit den aktuellen Befunden zur Lese-Rechtschreibschwäche (LRS) auseinandersetzen. Dazu werde ich in kurzer Form den Schriftspracherwerb von Kindern, bezogen auf das Lesen, Störungen in der Leseentwicklung sowie die Förderung, darstellen. Ich hoffe dabei weitere Hinweise zur Entstehung der Leseschwierigkeiten und zur Förderung Jugendlicher zu erhalten. Ich orientiere mich vorwiegend an der Darstellung von Klicpera (2007) und an Suchodoletz (2006) sowie Thomé (2004) und werde bei Bedarf weitere Literatur hinzuziehen.

3.1 Schriftspracherwerb

Unsere Schrift ist eine alphabetische Schrift, im Unterschied zu Logogrammschriften (z.B. Chinesisch). Dies bedeutet, dass bei der deutschen Schrift Lauten (Phonemen) als kleinste bedeutungsunterscheidende Einheiten jeweils Buchstaben (Grapheme) zugeordnet werden. Sie ist zudem eine weitgehend regelmässige Alphabetschrift. Ein Grossteil der Literatur zum Schriftspracherwerb stammt aus dem englischsprachigen Raum und bezieht sich somit auf eine Schriftsprache, deren Graphem-Phonem-Korrespondenz viel unregelmässiger ist als im Deutschen.

Die Segmentierung gesprochener Sprache in Phoneme erfordert von Leseanfängern komplexe Abstraktionsleistungen, um einerseits von der Bedeutung abzusehen und zudem das akustische Phänomen, den Lautstrom zu untergliedern. Sowohl die Graphem-Phonem-Korrespondenzen als auch besonders die Phonem-Graphem-Korrespondenzen sind bei der deutschen Sprache nicht immer eindeutig. Dies stellt eine Klippe für Leseanfänger dar (vgl. Hartmann, 2005, S.196-206). Das Lernen des Lesens und Schreibens erfordert gezielte Instruktion (vgl. Klicpera, 2007, S. 19).

Zunächst stelle ich also zwei Konzepte zum Schriftspracherwerb bezogen auf das Lesen kurz vor, das Phasenmodell und das von Klicpera entwickelte Kompetenzentwicklungsmodell.

3.1.1. Phasenmodell

Es gibt verschiedene Theorien und Modelle zum Leselernprozess. Auf das ursprünglich von Frith entwickelte und von verschiedenen Sprachforschern modifizierte Phasenmodell wird in der Literatur zur Leseforschung oft Bezug genommen.

Da es zur Orientierung bei der Einschätzung von Leseleistungen einen wesentlichen Beitrag leistet, möchte ich es hier kurz darstellen.

Von Niedermann und Sassenroth wird das Modell in sieben Phasen dargestellt (vgl. 2002, S. 7ff.):

- Phase 1: Präliteral-symbolische Leistungen: Erfahrung von Vorlesesituationen und Umgang mit Bilderbüchern. Erste Unterscheidung von Schrift und Bildern.
- Phase 2: Logographische Leistungen: Wiedererkennen und Benennen von Firmenzeichen oder Produktnamen mit speziellem Schriftzug und Kontext als Entschlüsselungshilfe.
- Phase 3: Logographemische Leistungen: Wiedererkennen und Benennen von Wörtern anhand einzelner Grapheme oder visueller Merkmale, stark vom Kontext abhängig.
- Phase 4: Erste Graphem-Phonem-Korrespondenzen: Benennen einzelner Buchstaben in Wörtern und auditive Diskrimination einzelner Laute. Allmählicher Übergang zu einer alphabetischen Strategie. Der Kontext dient weiterhin zum Erkennen von Wörtern.
- Phase 5: Vollständiges Synthetisieren: Die einzelnen Buchstaben werden in Laute übersetzt und zusammen geschliffen. Dies erfordert die volle Konzentration. Der Kontext wird als Entschlüsselungshilfe höchstens zur Kontrolle des Gelesenen benutzt.
- Phase 6: Fortgeschrittenes Erlesen: Segmentation des geschriebenen und gesprochenen Wortes in grössere Verarbeitungseinheiten (Buchstabengruppen, Silben, Morpheme). Erste Sichtwörter können behalten werden. Die Aufmerksamkeit ist auf das Erlesen gerichtet, das Leseverständnis bleibt im Hintergrund.
- Phase 7: Flüssiges Lesen: Die erworbenen Lesestrategien werden automatisiert und flexibel eingesetzt. Der Kontext wird zur Hypothesenbildung genutzt. Die Aufmerksamkeit ist auf den Inhalt gerichtet.

Da die Phasenübergänge jeweils mit einem Strategiewechsel verbunden sind, können sie besonders schwächeren Kindern Schwierigkeiten bereiten und müssen von der Lehrperson aufmerksam verfolgt werden.

Verschiedentlich wird in der Literatur darauf hingewiesen, dass in der Realität die einzelnen Phasen nicht so klar abgrenzbar sind, wie das Modell vermittelt, und dass ein Kind sich auch in mehreren gleichzeitig befinden kann (ebd.). Ausserdem werde der logographemischen Phase ein für den deutschen Sprachraum zu lang andauerndes Stadium beigemessen (vgl. Klicpera et al., 2007, S. 25). Für die Diagnostik auch in höheren Klassen haben die Phasenmodelle jedoch einen wichtigen Beitrag geleistet, denn sie haben „den Blick für mögliche ungünstige oder mangelhaft beherrschte Strategien bei den Kindern geschärft“ (ebd. S. 58; siehe auch Mannhaupt, 2006, S. 106).

3.1.2 Kompetenzentwicklungsmodell

Klicpera et al. stellen ein „Kompetenzentwicklungsmodell des Lesens“ vor, das sich auf deutschsprachige Forschungen stützt und für eine regelmässige Schriftsprache wie die deutsche besser geeignet ist (vgl. 2007, S. 25ff.).

Zwei Kompetenzen, die nach Klicpera et al. während des Leselernprozesses zum „reifen Leser“ erworben werden müssen, sind ein „mentales Lexikon“ und die „phonologische Rekodierung“. Das mentale Lexikon ermöglicht schnelles Lesen und das Erlernen von Wortbildern, die ganz verschieden von der Lautung geschrieben werden, wie z.B. Fremdwörter. Die phonologische Rekodierung verhilft zum Erlesen unbekannter Wörter.

In diesem Modell wird die Unterschiedlichkeit von Entwicklungsverläufen betont, die sowohl von den individuellen Lernvoraussetzungen der Kinder als auch von der Instruktion abhängen.

Dabei wird zwischen einer „präalphabetischen Phase“, einer „alphabetischen Phase mit geringer Integration“ und einer „alphabetischen Phase mit voller Integration“ unterschieden.

Im deutschsprachigen Raum kennen die meisten Kinder vor Schuleintritt nur wenige Buchstaben. Sie verfügen jedoch in der präalphabetischen Phase über unterschiedlich entwickelte Kompetenzen, die die spätere Leseentwicklung unter Umständen voraussagen lassen. Dies sind vor allem die phonologische Bewusstheit und Kompetenzen, wie z.B. Gedächtnis und visuelle Aufmerksamkeitssteuerung. Inwieweit diese jedoch die weitere Leseentwicklung prägen, hängt in grossem Masse vom Erstleseunterricht ab.

Mit der Einschulung beginnt nach Klicpera et al. die „alphabetische Phase mit geringer Integration“, die „erste ‚echte‘ Phase des Lesenlernens“ (ebd. S. 27). Die Kinder lernen schnell das alphabetische Prinzip und die phonologische Rekodierung kennen. Aufgrund der relativ regelmässigen Graphem-Phonem-Korrespondenz der deutschen Sprache können sich die meisten Kinder in kurzer Zeit auf diese Strategie stützen und es gelingt ihnen auch Pseudowörter aus bekannten Buchstaben zu erlesen. In dieser Phase lernen die Kinder verschiedene Kompetenzen des Lesevorgangs kennen, die aber noch nicht zu einem funktionierenden Gesamtsystem verknüpft sind.

Nach dem Modell von Klicpera et al. lassen sich Merkmale logographischen Vorgehens nur bei sehr schwachen Lesern beobachten, deren Unterricht wenig explizit die Graphem-Phonem-Korrespondenz vermittelt. Die Art des Unterrichts bestimmt folglich sehr stark die schnelle Entwicklung des phonologischen Rekodierens (vgl. ebd. S. 28).

Der Aufbau des mentalen Lexikons, mit dem zugleich zunehmend grössere schriftsprachliche Strukturen (z.B. ‚sch‘) und ganze Wortbilder abgerufen werden können, beginnt, noch bevor die Entwicklung des phonologischen Rekodierens abgeschlossen ist.

Mit zunehmender Automatisierung dieser beiden Zugänge und damit der Steigerung sowohl der Lesegenauigkeit wie des Lesetempos setzt die „alphabetische Phase mit voller Integration“ ein. Meist sind mit Ende der zweiten Klasse Unterschiede in den Strategien ausgeglichen, die aufgrund des jeweiligen Erstleseunterrichts gebildet wurden (vgl. ebd. S. 29).

Jedoch besteht im Verlauf des Leselernvorgangs die Gefahr, dass die Kinder entweder aufgrund des Erstleseunterrichts oder um Schwächen zu kompensieren, fehlerhafte Strategien entwickeln, die sie in der Leseentwicklung hemmen. Solche sind z.B. Festhalten an der logographischen Strategie oder am langsamen phonologischen Rekodieren. Diese müssen für eine angepasste Förderung richtig erfasst werden (vgl. ebd. S. 39).

3.1.3 Leseunterricht

Wie bereits oben erwähnt, ist der Erstleseunterricht für die Leseentwicklung insbesondere der schwächeren Schüler von grosser Bedeutung. Jugendliche, die nicht lesen können, sind bereits früh in der

Leseentwicklung gescheitert. Es würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen, der Frage nachzugehen, wie ein Erstleseunterricht für schwache Schüler aussehen müsste. In der Lesedidaktik werden vor allem zwei verschiedene Richtungen kontrovers und zum Teil polemisch diskutiert: der kindzentrierte Spracherfahrungsansatz und ein strukturierterer Leselehrgang, der mehr basale Dekodieretechniken vermittelt (vgl. Borchert, 2000, S. 394ff.; Barnitzki, 2006, S. 180ff.; Klicpera, 2007, S. 85ff.; Metze, 2008). Nicht zuletzt, weil diese Ansätze im Konzept Kretschmanns zur Förderung leseschwacher Jugendlicher eine Rolle spielen, möchte ich den Hintergrund und die Forschungen dazu darstellen. Gemäss Klicpera et al. gibt es im angloamerikanischen Sprachraum seit mehr als 50 Jahren eine Debatte um den ganzheitlichen Sprachansatz, der im deutschsprachigen Raum in vielem dem Spracherfahrungsansatz entspricht, und einem „Phonics“-Unterricht genannten Ansatz, bei dem Phonem-Graphem-Zuordnungen im Vordergrund stehen. Dabei geht es auch um grundlegend unterschiedliche Vorstellungen vom Lernen.

Der ganzheitliche Sprachansatz sieht Lesenlernen als Fortsetzung des Spracherwerbs an. Das Lesen muss darum vom Kind selbständig und eigenaktiv entdeckt werden. Die Lehrperson fördert vorsichtig den Lernprozess, indem sie passende Materialien bereitstellt und Anregungen gibt. Die Kinder sollen die Funktion von Lesen und Schreiben als Kommunikation erfahren und sich aktiv um deren Erwerb bemühen. Es ist ein konstruktivistischer Ansatz, bei dem die Kinder selber den Zusammenhang zwischen gesprochener Sprache und Schrift finden müssen. Systematischer Unterricht verwirrt die Kinder nur. Lehrer oder Lehrerinnen müssen die Fragen der Kinder aufgreifen und auf jene eingehen, die die Kinder für ihre Entwicklung brauchen (vgl. Klicpera, 2007, S. 85f).

Der alternative didaktische Ansatz im angloamerikanischen Raum, der Phonics-Unterricht, beginnt direkt mit der Buchstaben-Laut-Zuordnung. Er arbeitet mit einem eingeschränkten, den gelernten Buchstaben entsprechenden Wortschatz und ist notwendigerweise stark lehrerzentriert. Zudem müssen wegen des Charakters der englischen Sprache einzelne Wörter als Lernwörter vermittelt werden. Eine Metauntersuchung über die Wirksamkeit der beiden Leselehrmethoden ergab ein leicht positiveres Ergebnis des Phonics-Unterrichts für die Leselernentwicklung, aber nicht für das Leseverständnis (vgl. ebd. S. 87).

Im deutschsprachigen Raum arbeitet der Spracherfahrungsansatz nicht mit der Ganzheitsmethode, sondern verwendet das Konzept „Lesen durch Schreiben“ von Reichen, bei dem mithilfe einer Anlauttabelle Wörter eigenständig konstruiert werden. Bisher ist der Spracherfahrungsansatz im deutschsprachigen Raum kaum untersucht worden. Anscheinend wird er auch selten in der reinen Form durchgeführt. Einige Untersuchungen zeigen, dass für schwache Schüler oder Schülerinnen ein stärker strukturierter Unterricht günstiger ist (vgl. Tacke, 2002, S. 287f). Tacke beschreibt dazu seine Erfahrungen aus der schulpсихologischen Praxis:

In der schulpсихologischen Praxis werden naturgemäss hauptsächlich Schüler vorgestellt, bei denen der Unterricht nicht zum erwünschten Ziel geführt hat. Häufig zeichnen sich diese Kinder dadurch aus, dass sie in Phasen offenen Unterrichts keinerlei Aktivitäten entfalten, die zum Erwerb der Schriftsprache geeignet wären, sondern im Gegenteil: Wenn das Unterrichtsarrangement es zulässt, entziehen sie sich allem, was mit Lesen und Schreiben zu tun hat. In dieser Situation machen manche Lehrer Abstriche an die Konzeption des offenen Unterrichts und wenden sich den betroffenen Schülern im Sinne des differenzierenden Unterrichts individuell zu. Dabei führen sie auch Übungen durch, zu denen sich die Schüler nicht so sehr hin-

gezogen fühlen. Die vorliegenden Forschungsergebnisse lassen dieses Vorgehen als durchaus angemessen erscheinen (S. 288).

Seitens der Anhänger des Spracherfahrungsansatzes wird der strukturiertere Fibelunterricht heftig abgelehnt. Wichtiger als das Konzept sei jedoch die didaktische Kompetenz der Lehrkraft (vgl. Bar-nitzki, 2006, S. 181f., Metze, 2008, S. 2).

3.2 Lese-Rechtschreibschwäche (LRS)

Jugendliche Analphabeten waren in ihren ersten Schuljahren lese-rechtschreibschwache Kinder. In diesem Kapitel werde ich der Frage nachgehen, wie LRS entsteht und welche Interventionsmöglichkeiten entwickelt wurden, die auch leseschwachen Jugendlichen helfen können. Ein wesentlicher Schwerpunkt der Forschung zu LRS liegt bei der Prävention und der Intervention in den ersten Schulbesuchsjahren. Ich werde darum jeweils das herausfiltern, was für mein Thema von Bedeutung ist. Die Schriftspracherwerbsforschung stellt dem klassischen Legastheniekonzept ein Konzept gegenüber, das die Schwierigkeiten beim Lesen und Rechtschreiben als entwicklungsbedingt ansieht. Im Folgenden gehe ich kurz auf die Geschichte der Forschung zu Lese- und Rechtschreibproblemen ein, anschliessend auf die Klassifikation und einige weitere Aspekte von LRS.

Die Entwicklung der Forschung zu Lese- und Rechtschreibproblemen

Die Forschung zu Schwierigkeiten beim Lernen von Lesen und Rechtschreiben im deutschsprachigen Raum war von den 1950er-Jahren bis in die 70er-Jahre vor allem Legasthenieforschung. Als Ursache der Legasthenie wurden zentrale kognitive und neurologische Defizite angenommen. Therapien bezogen sich zumeist auf Teilleistungsschwächen (vgl. Mannhaupt, 2006, S.93f.). Die zentralen Aussagen des klassischen Legastheniekonzepts sind schon lange mehrfach widerlegt worden, dennoch ist es in der Öffentlichkeit präsent und wird von verschiedenen Gruppen aufrechterhalten (vgl. Valtin, 2004, S. 61 ff.). Valtin schildert auch die möglichen schädlichen Auswirkungen dieser Diagnose für die einzelnen Kinder (vgl. ebd. S. 60).

Seit Beginn der 80er Jahre werden von der Schriftspracherwerbsforschung entwicklungs- und lernpsychologische Abläufe beim Lesen- und Schreibenlernen untersucht. Als Grund für Lese-Rechtschreibschwierigkeiten wird von dieser Forschungsrichtung eine Entwicklungsverzögerung angenommen. Die Interventionen beziehen sich auf die Entwicklung von Lernstrategien und haben ausschliesslich schriftsprachbezogene Inhalte.

Seit den 90er Jahren wurde, ausgehend von der Auseinandersetzung mit den Phasenmodellen, die Bedeutung der phonologischen Bewusstheit für die Leseentwicklung eines Kindes festgestellt (vgl. Mannhaupt, 2006, S.93f.).

Klassifikation von LRS

Die Internationale Klassifikation der Krankheiten, ICD-10, gibt Kriterien vor, um LRS zu diagnostizieren. Dabei werden Standardabweichungen des Entwicklungsstands im Lesen und Rechtschreiben festgelegt, die deutlich von dem Stand abweichen, den man aufgrund des Alters und der allgemeinen Intelligenz erwarten würde. Die angegebenen Abweichungen werden jedoch in der Praxis als zu gross empfunden. Zudem kann die Abweichung vom Durchschnitt einer Klassenstufe willkürlich sein (vgl. Klicpera, 2007, S. 119ff.).

3.2.1 Störungen der Leseentwicklung

Ich beschränke mich auch in diesem Kapitel auf Schwierigkeiten beim Erlernen der Lesefertigkeit. Mangelhaft entwickelte phonologische Bewusstheit ist ein relativ zuverlässiger Faktor, um eine spätere LRS vorherzusagen. Dieser Entwicklungsrückstand kann allerdings mit dem Erstleseunterricht aufgeholt werden. Ein weiterer Prädiktor ist die Lernmotivation (vgl. Klicpera, 2007, S. 126f.).

Der Leseprozess besteht aus den Komponenten des Worterkennens und des Leseverständnisses. Für das Worterkennen müssen die Graphem-Phonem-Verbindungen gelernt werden und wortspezifische und lexikalische Kenntnisse vorhanden sein. Für das Leseverständnis kommt das Hörverständnis hinzu (vgl. ebd. S. 133).

In der ersten Zeit des Schulbesuchs ist die Leseentwicklung von Kindern mit anfänglichen Schwierigkeiten beim Lesen- und Schreibenlernen noch offen (vgl. ebd. S. 127). Schon nach drei Monaten Erstleseunterricht lassen sich grosse Leistungsunterschiede bei den Kindern feststellen. Die Kinder, die später grosse Schwierigkeiten haben, bleiben von Beginn an zurück. Die erste Schwierigkeit besteht darin, dass sie sich die Buchstaben nicht merken können. Ebenso können sie sich die bis dahin wenigen, häufig geübten Wörter kaum merken. Wenn sie lesen, lesen sie langsamer als die anderen Schüler. Unbekannte Wörter oder Pseudowörter zu lesen, gelingt ihnen fast nicht (vgl. ebd. S. 136f.). Klicpera et al. beobachteten, dass in der zweiten Hälfte des ersten Schuljahrs die meisten schwachen Leser an Lesesicherheit gewannen, sogar in Bezug auf Pseudowörter. Sie stellten fest, dass diese Schüler am Ende der ersten Klasse über die grundlegenden Lesetechniken verfügten (vgl. ebd. S. 138). Kinder mit grösseren Schwierigkeiten noch in der zweiten Klasse brauchen meist zusätzliche Hilfe, um diese überwinden zu können (vgl. ebd. S. 127). Viele Kinder mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten haben auch Schwierigkeiten in anderen Bereichen, z.B. Rechnen, motorische Schwierigkeiten und Sprachentwicklungsstörungen (vgl. ebd. S. 125).

Während der zweiten bis vierten Klasse werden die im ersten Schuljahr gewonnenen Kenntnisse gesichert. Schwache Leser müssen in diesen Klassen das Zusammenschleifen der Laute auch bei längeren Wörtern sicher anwenden lernen. Ausserdem muss der Lesevorgang automatisiert und die Lesegeläufigkeit gesteigert werden. In beidem machen diese Kinder bis zum Ende der Grundschulzeit weitere Fortschritte. Dennoch können sie den Vorsprung der Mitschüler nicht aufholen (vgl. ebd. S. 137ff.).

Klicpera et al. halten fest, dass das didaktische Vorgehen zu Beginn des Leseunterrichts von grosser Bedeutung ist. Bei ausreichender Übung der Buchstaben-Laut-Zuordnungen haben nur wenige ganz schwache Leser Mühe das phonologische Rekodieren zu lernen (vgl. ebd. S. 145).

Die meisten Schüler und Schülerinnen im deutschsprachigen Raum lernen im Verlauf der ersten Schuljahre sicher zu lesen. Eine hartnäckige Schwierigkeit bleibt für manche die Lesegeschwindigkeit. Diese lässt sich bei Schuleintritt aufgrund von Schwierigkeiten beim raschen Benennen von Bilderfolgen vorhersagen (vgl. ebd. S. 149). Das langsame Lesen wirkt sich auch auf das Leseverständnis aus.

Wenn Leseschwierigkeiten nicht in den ersten Schuljahren überwunden werden, verfestigen sie sich zumeist und sind nur noch schwer zu beheben. „Ein Warten vergrössert die Probleme (...), da die Zeit meist gegen die Kinder arbeitet. Je länger die Schwierigkeiten bestehen, desto grösser wird der Rückstand, da die Kinder in der Zwischenzeit nicht nur im Unterricht, sondern auch ausserhalb der Schule Gelegenheiten zum Üben des Lesens und Rechtschreibens versäumen“ (ebd. S. 230). „Leseschwie-

rigkeiten haben von Beginn an die Tendenz, sich zu verfestigen. Je länger sie andauern, desto schwieriger wird eine Intervention, da die Diskrepanz zwischen Kindern mit Leseschwierigkeiten und normalen bzw. guten Lesern immer grösser wird“ (ebd. S. 235).

Das „Ratelesen“ dürfte bei sehr schwachen Lesern, die das Rekodieren nicht sicher beherrschen und sich mit Raten zu helfen versuchen, ein Versuch zur Kompensation sein. Klicpera et al. schreiben, dass noch vor 20 Jahren Ende des ersten Schuljahrs relativ viele schwache Leser keine Pseudowörter lesen, also nicht rekodieren konnten (vgl. ebd. S. 137). Noch vor 13 Jahren schrieben sie, dass bei leseschwachen Schülern

[...] in den meisten Fällen das phonologische Rekodierungsdefizit das grössere und wahrscheinlich auch das basalere Problem darstellen (dürfte). Die Tatsache, dass diese Kinder trotz ihrer Schwierigkeiten, wenn auch mit Mühe, wenigstens einigermassen lesen lernen, wird auf die allmähliche, wenn auch deutlich verlangsamte Ausbildung eines direkten lexikalischen Zugangs zurückgeführt (Klicpera et al., 1998, S. 95).

Vom Ratelesen bzw. Festhalten an der logographischen Strategie als eines häufigen Versuchs der Sinnentnahme ohne die alphabetische Strategie ausreichend zu beherrschen berichten aus der praktischen Arbeit Tacke (vgl. 2002, S. 189) und Dummer-Smoch (vgl. 2007, S. 9) (vgl. auch Suchodoletz, 2006, S. 297).

3.2.2 Erklärungsansätze für Leseschwierigkeiten

Auch die Schriftspracherwerbsforschung sieht vielfältige Ursachen für Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten. Meist ist es ein Ursachenbündel, bei dem verschiedene Faktoren, – individuelle, familiäre und unterrichtsbezogene – in dynamischer Wechselbeziehung zueinander stehen.

So etwa sind familiäre Einflüsse mitverantwortlich für die Lernvoraussetzungen, mit denen die Kinder die Schule beginnen. Andererseits sind geringe Lernvoraussetzungen bei Schuleintritt nicht als endgültig zu betrachten. Schule und Familie können sich auch nach Schuleintritt um eine Förderung dieser Lernvoraussetzungen bemühen (Klicpera et al., 2007, S. 160).

Mangelnde Voraussetzungen können so kompensiert werden. Fortschritte im Lesen und Schreiben wirken sich wiederum auf die Lernvoraussetzungen, wie phonologische Bewusstheit und Wortschatz, positiv aus.

Individuelle Faktoren

Ausführungen zu biologischen Faktoren, die die Leseentwicklung beeinflussen, wie Vererbung oder eine abweichende Entwicklung des Gehirns, werde ich in meiner Arbeit nicht berücksichtigen, weil darauf mit pädagogischen Mitteln nicht Einfluss genommen werden kann. Zudem sind viele der im Zusammenhang mit der klassischen Legasthenieauffassung stehenden Annahmen über physiologische Anomalien widerlegt oder nicht eindeutig nachweisbar. Auch Annahmen visueller Verarbeitungsschwächen als Ursache für LRS liessen sich bisher nicht erhärten (vgl. Klicpera et al., 2007, S. 176ff.). Laut Klicpera et al. besteht die Hoffnung durch Identifizierung der für das Lesen- und Schreibenlernen verantwortlichen Gene und ihrer Aufgaben Risiken früh zu erkennen und ihnen mit präventiven Fördermassnahmen zu begegnen zu können (vgl. ebd. S. 175). Meiner Meinung nach ist es zweifelhaft, inwieweit ein dazu notwendiges Gen-Screening ethisch vertretbar ist.

Ein wichtiger Zusammenhang mit späteren Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten besteht in Beeinträchtigungen der Sprachentwicklung, insbesondere in Bezug auf Wortschatz und Grammatik. Mangelnde Entwicklung in diesen beiden Bereichen gelten bei Schuleintritt zusammen mit dem Entwicklungsstand der phonologischen Bewusstheit als wichtige Prädiktoren für die Entwicklung der schriftsprachlichen Leistungen. Bei vielen Kindern lassen sich die Sprachauffälligkeiten schon lange vor Schuleintritt nachweisen.

Andere Untersuchungen zeigen, dass die mangelnde Beherrschung des Lesens negative Auswirkungen auf die Entwicklung des Wortschatzes hat. Man nimmt an, dass lesende Kinder normalerweise pro Tag sieben neue Wörter kennen lernen (vgl. ebd. S. 179f. und Mannhaupt, 2006, S. 295).

Die Geschwindigkeit, mit der im Test Buchstaben oder Zahlen benannt werden, die so genannte Benennungsgeschwindigkeit, gilt als Prädiktor für die Lesegeschwindigkeit noch in höheren Klassen. Eine geringe Benennungsgeschwindigkeit lässt sich schon im Vorschulalter erfassen und bleibt relativ stabil (vgl. ebd. S. 182f.). Eine weitere stabile Komponente einer Leseschwäche scheint die mangelnde Fähigkeit sich Lautfolgen zu merken, das phonologische Arbeitsgedächtnis, zu sein (vgl. ebd. S. 183f.).

Soziale Ursachen von LRS

Zu den sozialen Ursachen von LRS zählen einerseits die sozioökonomischen Bedingungen andererseits spezifische Lebensbedingungen und die Interaktionen in der Familie.

Es gibt Untersuchungen, die belegen, dass Armut, ihre Dauer sowie ihr Ausmass mit den kognitiven Fähigkeiten von Kindern und ihren Schwierigkeiten Lesen und Schreiben zu lernen korrelieren. Hier besteht natürlich kein zwangsläufiger Zusammenhang. Klicpera et al. zählen Faktoren auf, die häufig mit geringem Einkommen verknüpft sind: „Begrenztheit der zeitlichen und finanziellen Ressourcen, die Schulbildung der Eltern, der Gebrauch von schriftlicher und gedruckter Sprache in der Familie, die Anzahl an Büchern in der Familie und die Zeit, die Eltern mit dem Vorlesen von Geschichten verbringen“ (ebd. S. 186).

Wichtiger sind nach Klicpera et al. jedoch die spezifischen Lebensbedingungen, z. B. die Möglichkeit, in Ruhe Hausaufgaben machen zu können, und die Interaktionen innerhalb der Familie (vgl. ebd. S. 187). Zu letzteren gehören vielfältige Gespräche in der Familie, gemeinsames Lesen, das Lernklima und Ermutigung sowie die emotionale Unterstützung und Wärme der Eltern und die Sicherheit der Bindung zwischen Eltern und Kindern (vgl. ebd. S. 109 ff.).

Nicht zuletzt trägt der „Matthäus-Effekt“ („Wer hat, dem wird gegeben werden ...“) zur Leseentwicklung bei. Schwache Leser lesen im Durchschnitt eine Minute pro Tag. Eine Steigerung auf zehn Minuten täglicher Lesezeit hätte eine deutliche Verbesserung der Lesekompetenz zur Folge. Hier spielt natürlich auch der Konsum elektronischer Medien eine nicht zu unterschätzende Rolle. Dieser ersetzt häufig soziale Kontakte und damit Gesprächsmöglichkeiten, was sich wiederum auf die Sprachentwicklung der Kinder einschränkend auswirkt (vgl. ebd. S. 189 und Bau, 2005, S. 49f.).

Kretschmann schreibt zu den Ursachen von LRS: „Statt eines dominierenden Faktors wurde (...) eine Vielzahl von Wirkfaktoren gefunden, die allerdings immer nur kleine Anteile an der Gesamtvarianz aufklären. (...) Es kann nahezu alles und jedes Ursache sein, und zwar bei jedem Kind in einer anderen Konstellation.“ Um Ordnung in den – wie er es nennt – „Teilchenzoo“ zu bringen, stellte er ebenfalls eine sehr umfangreiche Tabelle zusammen. Da er der Auffassung ist, dass hirngorganische Schä-

digungen nicht deterministisch zu einer Behinderung führen müssen, sondern bei günstigen Bedingungen kompensiert werden können, misst er psychischen Einflussfaktoren einen hohen Stellenwert bei, und ergänzt die Risikofaktoren mit solchen, die die Resilienz bzw. die Widerstandskräfte fördern (vgl. 2001, S. 3 ff.).

3.2.3 Verhaltensauffälligkeiten und Befindlichkeit bei LRS

Kretschmann et al. beschreiben sehr nachvollziehbar, dass die Gefühlslage der Jugendlichen in ihrem Projekt oft von Misserfolgsmotivierung und hohem Anspruchsniveau geprägt ist. Ähnliche Beschreibungen findet man auch bei Ganser (2001).

Klicpera et al. schreiben, dass dies der Schwerpunkt in frühen Untersuchungen gewesen sei, verknüpft mit der Annahme, dass beobachtbare Verhaltensschwierigkeiten die Folge dieser emotionalen Belastungen seien. Unbestritten besteht ein deutlicher Zusammenhang zwischen Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten und Verhaltensauffälligkeiten. Da es sich dabei um ein komplexes Zusammenspiel handelt, sei es schwer herauszufinden, wie der kausale Bezug ist: ob die Verhaltensschwierigkeiten die Lernschwäche bedingen, ob Lernschwäche und Verhaltensauffälligkeiten eine gemeinsame Ursache haben oder ob letztere Folge des Schulversagens sind (vgl. S. 193f.).

Es gibt viele Untersuchungen zu dieser Frage, von denen ich die wichtigsten Ergebnisse zusammenfasse. Aufmerksamkeitsstörungen können eine Folge von Schwierigkeiten beim Lesen und Rechtschreiben sein. Lernprobleme können aber längerfristig die Folge von Aufmerksamkeitsdefiziten sein. Durch die Lernstörungen können bereits vorher vorhandene Verhaltensprobleme verstärkt werden. Dies trifft besonders auf das Primarschulalter zu (vgl. ebd. S. 196).

Negative Auswirkungen auf das Selbstkonzept können von Selbstattributionen ausgehen, indem die Kinder sich die Schuld am Leistungsversagen geben und nicht mehr an ihre Fähigkeiten glauben. Diese Annahme kann sich auf ihre gesamten schulischen Fähigkeiten ausweiten. In vielen Fällen teilen auch die Mitschüler und Lehrer diese negative Meinung. Dieses negative Selbstkonzept bildet die Grundlage für das weitere Leistungs- und Sozialverhalten. Häufig werden Kinder mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten auch als scheu und zurückgezogen beschrieben, ihre Stimmung ist oft beeinträchtigt. Klicpera et al. vermuten, dass die Reaktionen der Lehrer und besonders der Eltern darauf wesentlichen Einfluss haben (vgl. ebd. S. 197).

Auch in der Adoleszenz lässt sich ein Zusammenhang zwischen Leseschwierigkeiten und Verhaltensauffälligkeiten nachweisen. Die Kausalität ist jedoch umstritten. Eine frühe Neigung zu aggressivem Verhalten begünstigt ein solches im Jugendalter, scheint aber unabhängig von der Lese-Rechtschreibschwäche zu sein (vgl. ebd. S. 198 ff.). In diesem Zusammenhang wäre die Klärung der folgenden Fragen von Interesse: Wie hätte sich ein Kind mit einer Lese-Rechtschreibschwäche und einer Neigung zu aggressivem Verhalten entwickelt, wenn ihm eine Förderung zu Schulerfolg verholpen hätte? Wie verhält sich ein Jugendlicher, wenn er mit dem Lerngegenstand, an dem er gescheitert ist, konfrontiert wird?

Studien zu den längerfristigen Auswirkungen von LRS ergaben, dass sich diese auf die berufliche Laufbahn negativ auswirkten, die psychischen Belastungen, die während der Schulzeit bestanden, sich jedoch im Erwachsenenalter nicht in deutlichen Unterschieden im Selbstwertgefühl oder in psychiatrischen Störungen zu einer Kontrollgruppe ohne LRS niederschlugen. Eine Erklärung dafür ist,

dass es ihnen zumeist gelänge, eine Nische zu finden, in der Lesen und Schreiben eine geringere Bedeutung haben als in der Schule (vgl. ebd. S. 201f.).

Ausserdem hat die familiäre emotionale Unterstützung während der Probleme in der Schulzeit für die Entwicklung des Selbstkonzepts grosse Bedeutung (vgl. ebd. S. 129). Interessant wäre es auch die Rolle, die eine mögliche Diagnose „Legasthenie“ spielen kann, mit einzubeziehen, die mit ihrer deterministischen und medizinischen Komponente zwar für die Überwindung der Schwierigkeiten ein schwerwiegendes Hemmnis darstellt. Für manche Eltern bedeutet diese Diagnose aber zusammen mit der Bescheinigung normaler oder gar besonderer Intelligenz eine Entlastung (vgl. Valtin, 2004, S. 57f.). Evtl. kann dies zu einer Entkrampfung der Beziehung zum Kind führen und damit der Entwicklung eines relativ gesunden Selbstwertgefühls trotz der Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten den Weg ebnen.

3.2.4 Diagnostik

Im folgenden Kapitel beziehe ich mich vorwiegend auf Klicpera et al. (2007). Die Befunde zur Diagnostik, aber auch schon die Untersuchungsergebnisse in den vorangegangenen Kapiteln, stehen weitgehend zusammenhanglos in Form von Aufzählungen nebeneinander. Sie beziehen sich hauptsächlich auf messbare Symptome. Dies liegt im Charakter standardisierter Tests. „Wie das jeweilige Kind sich Neues aneignet, also sein Lernen selbst, ist nicht Gegenstand von Tests und Diagnosen. Sie zeigen vor allem Schwächen der Lernenden, nicht aber Ansatzpunkte für das Lernen der Kinder im Unterricht“ (Dehn, 2006, S. 15). Fast nicht erwähnt werden Emotionen eines Kindes, die beim Lernen eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen. Laut Kretschmann hängt dies damit zusammen, dass die Pädagogik bisher keine eigene Diagnostik entwickelt hat, sondern diejenige der Psychologie verwendet, die andere Aufgaben zu erfüllen hat und noch weitgehend person- und defizitorientiert ist. Er plädiert darum für die Entwicklung einer pädagogischen Diagnostik, nicht zuletzt um mit einer „Entpathologisierung“ pädagogischer Präventions- und Interventionsmassnahmen ernst zu machen (vgl. Kretschmann, 2003, S. 1f.). Ich werde am Ende dieses Kapitels einige von Kretschmanns Vorschlägen dazu ausführen.

Ich beziehe mich bei der folgenden Darstellung der Diagnostik von Lese- Rechtschreibschwäche nach Klicpera wiederum nur auf Lesefertigkeit und auf Probleme, die sehr schwache Leser im Jugendalter betreffen können. Die Förderbedürftigkeit muss also nicht mehr geklärt werden.

Die Vielfalt der möglichen Ursachen einer LRS erfordert eine umfassende Diagnostik des einzelnen Kindes. Klicpera et al. gehen in der Hauptsache auf die schriftsprachlichen Aspekte ein. Diagnostik muss ausschliesslich Förderdiagnostik sein, die Auskünfte über Inhalte und Methoden der Förderung gibt. Darum ist ein mündlicher Einzeltest sinnvoll, der eine differenzierte Analyse der Fehler und der möglichen Ursachen ermöglicht. Bei einer solchen Analyse könnte zwischen visuellen und phonologischen Fehlern unterschieden werden, d. h. zwischen Fehlern bei Wörtern, deren Erscheinungsbild sehr ähnlich ist bzw. Wörtern, bei denen die Graphem-Phonem-Zuordnung nicht stimmt (vgl. Klicpera et al. S. 211). Eine Überprüfung der Buchstabenkenntnisse sollte auf jeden Fall durchgeführt werden (vgl. ebd. S. 213). Auch Amorosa und Noterdaeme stellen fest, dass in Behandlungsprogrammen oft zu schnell davon ausgegangen wird, dass die Graphem-Phonem-Zuordnung gesichert ist, was bei Kindern mit schweren Lese-Rechtschreibstörungen und Sprachentwicklungsstörungen aber nicht der Fall sei (vgl. 2006, S. 82).

Die Hamburger Leseprobe, die eigens für die Beobachtung der Leseentwicklung sehr schwacher Leser entwickelt wurde, enthält einige weitere wichtige Kriterien, darunter z.B. ob die Kinder lautieren, inwieweit sie sich mit dem zu lesenden Wort überhaupt auseinandersetzen, die Beobachtung der Strategien, die das Kind beim Lesen anwendet (vgl. May, 1992). Viele der bei Lesetests gewonnenen Erkenntnisse lassen sich mit einiger Erfahrung aus der Beobachtung erschliessen.

Mannhaupt führt aus, dass es auch für die Förderung von Kindern in höheren Klassen wichtig ist abzuklären, welche Schriftsprachprobleme genau vorliegen, wie der Entwicklungsstand ist und welche Voraussetzungen es für den nächsten Entwicklungsschritt benötigt (vgl. 2006, S. 106).

Um das Schwierigkeitsniveau von Texten für einzelne Schüler zu bestimmen, werden drei Stufen genannt: unabhängiges Leistungsniveau, Lern- bzw. Unterrichtsniveau und Frustrationsniveau. Beim Lernniveau kann das Kind einen Text lesen, ohne zu viele Fehler zu machen – empfohlen werden nicht mehr als 5% – und einem ausreichendem Textverständnis (75%). Ebenso liegen Angaben über die Anzahl zu lesender Wörter pro Minute und Klassenstufe vor, anhand derer sich die Lesegeschwindigkeit einordnen lässt. 45 bis 60 Wörter pro Minute würden für einen Drittklässler genügen. Bei Hinweisen auf vorliegende Sprachschwierigkeiten ist eine Überprüfung des Wortschatzes, der Anwendung der grammatikalischen Regeln sowie der auditiven Diskrimination sinnvoll (vgl. ebd. S. 225). Die phonologische Rekodierung im Gedächtnis kann durch Nachsprechen von Pseudowörtern geprüft werden.

Zu überprüfen sind ebenso das Selbstkonzept, Prüfungsangst, Aufmerksamkeitsverhalten und eventuell depressive Verstimmungen. Letztere werden von erwachsenen Bezugspersonen oft nicht wahrgenommen und sollten im Gespräch mit dem Kind zu erfassen versucht werden.

Zudem ist es wichtig sich ein Bild über die häusliche Situation zu machen in Bezug auf Ressourcen zur zusätzlichen Förderung und über die Interaktionen der Eltern mit den Kindern in einer solchen Situation (vgl. ebd. S. 227f.).

Abschliessend möchte ich noch einige Bestandteile einer pädagogischen Diagnostik anführen, wie sie Kretschmann fordert:

- Der Lernfortschritt soll kontinuierlich abgebildet werden. So sei nicht nur wichtig, wie Leistungen in Bezug auf den Durchschnitt zu bewerten sind, sondern ob z.B. ein Kind gewisse Lösungsschritte schon anwendet.
- Der Lernprozess soll ermittelt werden, z.B. ob ein Kind überhastet, planlos, erfolgsoversichtlich oder versagensängstlich daran herangeht, ob es sich einen falschen Lösungsweg eingeprägt hat, ob es seine Lernschritte ausreichend automatisiert hat usw.
- Die Motivation gegenüber dem Lerngegenstand soll ermittelt und anschliessend sollen sein Interesse geweckt und seine Erfolgszuversicht gestärkt werden.
- Neben der Diagnostik von Störungsbildern braucht es eine „Schutzfaktorendiagnostik“, die die Stärken eines Kindes abbildet.
- Die Bedingungen des Umfeldes müssen einbezogen werden.
- Der Dialog mit dem Kind soll in „einer fairen Partnerschaft“ geführt werden.

Zudem gibt es in der Schule viele Möglichkeiten durch Beobachtung die Situation und Schwierigkeiten eines Kindes zu erfassen. Es brauche nicht für alles einen Test (vgl. 2003, S. 2f.).

3.2.5 Leseförderung

In diesem Unterkapitel werde ich von den Fördermassnahmen und Untersuchungen wiederum diejenigen herausgreifen, die für die Förderung jugendlicher sehr schwacher Leser von Interesse sein können. Auf Teilleistungsschwächen und ihre Behandlung werde ich nicht eingehen.

3.2.5.1 Fördermassnahmen

Dass die Beschränkung auf den Bereich des Lesens und Schreibens auch aus wissenschaftlicher Sicht korrekt ist, bestätigt Suchodoletz, der sich intensiv mit den traditionellen und alternativen Behandlungsmethoden auseinandergesetzt hat. Die auf der Annahme von Teilleistungsstörungen beruhenden Behandlungsmethoden sowie spezielle Lerntechniken oder Konzentrationstrainings zeigten keine anhaltenden Erfolge (vgl. 2006, S. 286). „Insgesamt hat sich gezeigt, dass dauerhafte Verbesserungen der Lese- bzw. Rechtschreibleistungen nur durch solche Übungen zu erwarten sind, die direkt am Lese- und Rechtschreibprozess bzw. dessen Vorläuferfertigkeiten ansetzen“ (vgl. Suchodoletz, 2006, S. 286f.).

Die Forschung zu Interventionen bei Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten ist innerhalb der Forschung zu LRS relativ vernachlässigt (vgl. Klicpera et al., 2007, S. 281). Der Schwerpunkt der Entwicklung von und Untersuchungen zu Interventionsmassnahmen bei Lese-Rechtschreibschwäche liegt im vorschulischen Bereich bzw. beim Erstleseunterricht, um den Rückstand so gering wie möglich zu halten, und einer Verfestigung der Schwierigkeiten vorzubeugen. Programme zur Förderung von Kindern mit Schwierigkeiten beim Lesen aus dem englischsprachigen Raum ergaben bereits, dass die Programme, die die Kenntnis der Graphem-Phonem-Korrespondenzen förderten, anderen Programmen, die z. B. die Wortlesefähigkeit trainierten jeweils überlegen waren (vgl. ebd. S. 240ff.). Hierbei wurden z. B. zur Lautidentifizierung und -zuordnung mit den Kindern die Mundbewegungen und das Schwingen der Stimmbänder beföhlt. Mit bezeichnenden Bildern und besonderen Ausdrücken wie z. B. „leise und laute Lippenknaller“ für b und p setzten sie sich intensiv mit den Lauten auseinander (vgl. ebd. S. 240f.). Mit einem weiteren Programm, das auf der Ebene der kleinsten Einheiten in direktem Unterricht mit viel Übung und laufender Überprüfung der Ergebnisse die Graphem-Phonem-Korrespondenzen, die Lautanalyse und das Zusammenschleifen von Wörtern vermittelte, konnten die Kinder grosse Fortschritte machen (vgl. ebd. 242f.).

Die von Klicpera et al. vorgestellten Programme aus dem deutschsprachigen Raum legen das Gewicht auf die Festigung der Graphem-Phonem-Korrespondenzen. Dazu gehören das Förderprogramm von Reuter-Liehr (2001), in dem das silbenbetonte Sprechen und Lesen grosse Bedeutung hat, die Leseübungen von Findeisen (2000) und der Kieler Leseaufbau (1996). Letzterer liegt in einer überarbeiteten Neuauflage von 2007 vor. Ich werde ihn unten genauer vorstellen. Er wird auch in der Arbeit mit Analphabeten eingesetzt. Gemeinsam ist allen Programmen das Fortschreiten vom Leichten zum Schweren sowie die Lauttreue des Übungsmaterials (vgl. Klicpera et al., 2007, S.245ff.).

Wie wichtig die sichere Kenntnis der Graphem-Phonem-Korrespondenzen sind, zeigt folgendes Zitat von Suchodoletz, der allerdings die Möglichkeiten einer Förderung als begrenzt ansieht:

Hinsichtlich der Fähigkeit des Lesens erreichen LRS-Kinder bei optimaler Förderung relativ gute Fortschritte. Diese sind insbesondere dadurch bedingt, dass sie sich das gesamte Wortbild einprägen und viele Wörter aus dem Zusammenhang erraten, statt sie zu erlesen. Das

exakte, buchstabengetreue Lesen hingegen fällt oft bis ins Erwachsenenalter hinein schwer und unbekannte Wörter können lebenslang nur mühsam entziffert werden (2006, S. 297).

Amorosa und Noterdaeme entwickelten an einer Klinik für Teilleistungsstörungen und verhaltensgestörte Kinder sowie der Kinderabteilung des Max-Planck-Institutes für Psychiatrie zusammen mit anderen ein Programm zur Behebung von schweren Lese-Rechtschreibstörungen. Dabei wurde starkes Gewicht auf das Lernen der Graphem-Phonem-Zuordnung gelegt und dazu verwendete Handzeichen als grosse Hilfe bezeichnet. Auch sie arbeiteten lange Zeit mit lautgetreu geschriebenen Wörtern und Texten. Mehrfach beschreiben sie in ihrer Darstellung die Arbeit mit den LRS-Kindern als mühsam und langwierig (vgl. 2006, S. 82ff.). „Die Behandlung schwerster Lese- und Rechtschreibstörungen ist mühsam und langwierig. Schnelle Erfolge sind insbesondere bei Kindern mit zusätzlichen ausgeprägten Störungen in weiteren Teilleistungsbereichen oder erheblichen psychiatrischen Auffälligkeiten nicht zu erreichen“ (vgl. ebd., 2006, S. 90).

In der Zusammenstellung von Klicpera et al. folgt nach den Konzepten zur Erreichung der Lesesicherheit die Förderung des Sichtwortschatzes und der Lesegeschwindigkeit. Dazu kurz einige Hinweise: Es gibt Konzepte, die mit „Blitzkarten“ arbeiten, um die Worterkennungsgeschwindigkeit zu steigern und das Verständnis eines Textes vorzubereiten. Hierbei waren die Erfolge nicht von der Länge des Wortes abhängig. Erfolge wurden erst dann erreicht, wenn die Expositionszeit der Wörter sukzessive verkürzt wurde. Andere empfehlen wiederholtes Lesen einzelner Wörter oder Texte. In einem weiteren Konzept soll die Lesegeschwindigkeit gefördert werden, indem die Kinder Geschichten, die ihnen vorgelesen werden, leise mitlesen. Die längerfristigen Auswirkungen dieser Übungen sind bisher kaum untersucht worden (vgl. Klicpera et al., 2007, S. 252).

Computerprogramme können Unterricht oder Therapie sinnvoll ergänzen. Zimdars und Zink haben eine Übersicht über Programme gegeben und Studien zur Effektivität zusammengefasst. Diese haben ergeben, dass die Förderung mit Computerprogrammen bei Kindern mit Schwierigkeiten im Lesen und Rechtschreiben durch das Training spezifischer Lernschritte zu Leistungsverbesserungen führen kann. Dieses Training sei aber nicht wirksamer als konventionelle Methoden. Der Vorteil besteht in der Abwechslung und häufig grösserer Motivation, Konzentration und Ausdauer (vgl. 2006, 73f.). Die Computerprogramme sollten sorgfältig ausgewählt werden und in kleine Lernschritte unterteilbar sein. Eltern, die ein solches Programm zur Förderung ihrer Kinder kaufen, sollten sich vorher sorgfältig informieren, die Lernschritte begleiten und die Erfolge kommentieren (vgl. Suchodoletz, 2006, S. 284f.).

Insgesamt gibt es bisher nur wenige Untersuchungen über die Wirksamkeit von Förderprogrammen zur Leseförderung. Auch Metaanalysen brachten kaum aussagekräftige Ergebnisse. Das Ergebnis einer Analyse ist, dass die Wirksamkeit von Massnahmen zur Leseförderung insgesamt nur in geringem Masse nachweisbar, bei Schülern unter zwölf Jahren im Vergleich zu älteren aber grösser war (vgl. ebd. S. 252 ff. und Mannhaupt, 2006, S. 103).

Klicpera et al. führen aus, dass das Scaffolding, d.h. den Kindern zur Einsicht in den Prozess des Leseverständnisses und auch des Worterkennens zu verhelfen, indem sie ihre Konzepte vertiefen können, ein wichtiges didaktisches Prinzip sei (vgl. S. 264). Auch Mannhaupt stellt bei der Durchsicht von Therapieprogrammen in Bezug auf die Rechtschreibung fest, dass „diese Befunde (...) in Verbindung mit der aktuellen Lernforschung dringend den Einsatz von Fördermassnahmen nahe [legen], die

den Kindern die Einsicht ihres Tuns vermitteln und sie dazu anregen, sich beim Schreiben mit Hilfe dieser Strategien selbst zu kontrollieren“ (Mannhaupt, 2006, S. 100).

Der Kieler Leseaufbau

Im Folgenden möchte ich den Kieler Leseaufbau vorstellen. Der Kieler Leseaufbau ist in der praktischen Arbeit mit leseschwachen Schülern entstanden, die bereits einige Jahre in die Schule gegangen waren und dabei nicht lesen gelernt hatten. Gemeinsam war diesen Kindern, dass ihr Lesevermögen nicht aufgefallen war, weil sie eine grosse Fähigkeit im Auswendiglernen entwickelt hatten (vgl. Dummer-Smoch und Hackethal, 1996, S.11). Seit Mitte der 80er Jahre wird der Kieler Leseaufbau in Leseintensivkursen mit Kindern, die mit dem Erstleselehrgang nicht lesen gelernt hatten, eingesetzt. Da er mit Silben und Wörtern (und nicht mit Texten für Grundschüler) arbeitet, ist er für die Arbeit mit erwachsenen Analphabeten geeignet, wo er sich bewährt hat (vgl. ebd. 1996, S. 7).

Der Lehrgang ist in vierzehn Stufen eingeteilt und gründet auf dem heilpädagogischen Grundsatz, Schwierigkeiten zu isolieren. Er geht in kleinsten Schritten vor. Die Lesefähigkeit wird nach und nach aufgebaut. Um den Lernenden Vertrauen in die Graphem-Phonem-Korrespondenzen zu vermitteln, ist das Wortmaterial weitgehend lauttreu. Die Vokale sind bis zur Stufe 11 in der Regel lang, ausser bei den Endungen -en, -er und -el. Schreibungen, die nur durch Regelwissen zu lösen sind, bleiben zunächst ausgeklammert. Weitere Grundsätze sind:

- Beschränkung auf Wörter mit 1:1-Zuordnung zwischen Lauten und Buchstaben
- Einführen nur einer Buchstabenform am Anfang
- Lautieren statt Buchstabieren
- Beachten von Schwierigkeitsgraden der Wortstruktur (von Wörtern mit dem Aufbau Vokal-Konsonant-Vokal bis zu Wörtern mit komplexen Konsonantenverbindungen)

Aufgrund neuropsychologischer Erkenntnisse über das Zusammenspiel von visuellen, auditiven, artikulationsmotorischen und kinästhetischen Teilprozessen beim Lesen, verwenden Dummer-Smoch und Hackethal auch Lautgebärden.

Der Lehrgang ist in diesem Sommer neu aufgelegt worden und enthält vielfältiges Übungs- und Spielmaterial, mit dem funktionale, spannende und abwechslungsreiche Übungen gestaltet werden können. Zur Übung der Graphem-Phonem-Korrespondenzen und zum Zusammenschleifen der Laute eignen sich die Silbentabellen sehr gut, die für kleinere Kinder in phantasievolle Geschichten gekleidet werden können, für ältere kann die Messung der eigenen Leistungssteigerung motivierend wirken.

3.2.5.2 Förderung in der Schule

Suchodoletz findet den Austausch zwischen Therapeuten und Lehrkräften wichtig, um die schulischen Anforderungen den momentanen Fähigkeiten des Kindes anzupassen. Für Kinder bedeutet es eine wesentliche emotionale Entlastung, wenn Lehrer Misserfolge beim Lernen nicht dramatisieren (vgl. 2006, S. 295).

Laut Klicpera et al. gibt es Kinder, für die auch die innere Differenzierung des Unterrichts nicht ausreicht und die frühzeitige, intensivere Unterstützung brauchen (vgl. 2007, S. 266). Gemäss ihrer Erfahrung sei für eine effiziente Förderung des Lesens eine Einzelbetreuung erforderlich. Dies sei aber weder inner- noch ausserschulisch leistbar. Sie schlagen vor, dass dies nicht- oder halbprofessionelle

Kräfte übernehmen, wie Eltern anderer Schüler oder ältere Schüler. Diese bräuchten besondere Unterstützung, um sinnvoll helfen zu können (vgl. ebd. S. 268). Auch sei das paarweise Üben des Lesens und Schreibens in der Schule eine Möglichkeit zusätzlicher Förderung. Dazu müssten die Kinder aber sorgfältig vorbereitet sowie laufend unterstützt werden und vom Lehrer Ermutigung und Rückmeldung erhalten (vgl. ebd. S. 271f).

Sie verweisen auf Versuche in den USA, wo Tutoren anhand von Stundenbildern und begleitet von einer Supervision Einzelförderung erteilten. Ein Projekt fand im Rahmen einer Lehrveranstaltung statt. Die daran beteiligten Studierenden hatten ihren Studienplatz vor allem aufgrund ihrer sportlichen Leistungen erhalten. Als Kinder hatten sie selber grosse Schwierigkeiten mit dem Lesen- und Schreibenlernen. Im Projekt arbeiteten sie zweimal in Woche mit Erstklässlern, die grosse Leseprobleme hatten und aus einer sozial sehr benachteiligten Wohngegend kamen. Das folgende Zitat zeigt, dass sich das Einfühlungsvermögen der Studierenden aufgrund ihrer eigenen Lerngeschichte in der Beziehung zu den Schülern und Schülerinnen sehr förderlich auswirkte:

Es war von Anfang an klar, dass die Schüler eine sehr persönliche, sie ermutigende Unterstützung benötigten, und die Studenten waren – schon wegen ihrer eigenen Vorgeschichte – gern bereit, diese Form der Unterstützung zu geben. (...) die Studenten brachten immer wieder die gemeinsamen Erfahrungen und den gemeinsamen Hintergrund ein, um den Schülern zu zeigen, dass sie es schon schaffen würden. Sie konnten die Fortschritte der Kinder auch wahrnehmen und deren Bedeutung aus eigener Erfahrung wertschätzen. (ebd. S. 270f.)

Bei dieser länger dauernden Förderung konnten die Kinder beträchtliche Fortschritte machen.

3.2.5.3 Unterstützung der Förderung durch die Familie

Einerseits erfordert der Leselernprozess der Kinder die Unterstützung durch die Eltern, da in der Schule nicht genügend Zeit für selbständiges Lesen bleibt. Bei Kindern mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten sind die Eltern allerdings meist nicht distanziert genug und es fehlen ihnen die fachlichen Kenntnisse. Wenn die Eltern Druck ausüben, können die Kinder die Freude am Lesen völlig verlieren. Die Eltern brauchen Betreuung und Beratung. Das Wichtigste ist, dass sie mit ihren Kindern lesen oder sich vorlesen lassen. Die Hausaufgaben sollten nicht zu einer emotionalen Belastung werden (vgl. Klicpera et al., 2007, S. 268). Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist auch bei Jugendlichen wichtig. „Vor allem wenn man mit älteren Schülern arbeitet, ist es wichtig, mit den Eltern gemeinsam zu erarbeiten, wie sie ihr lese- und rechtschreibschwaches Kind von dem Gefühl, ein Versager zu sein, und von dem Widerwillen gegen das Lesen und Schreiben entlasten und immer wieder motivieren können“ (ebd. S. 274).

Suchodoletz beschreibt die sich bei Lernschwierigkeiten häufig entwickelnden Abläufe in der Eltern-Kind-Beziehung sehr anschaulich. Weil diese teilweise auch in der Beziehung zwischen Lehrpersonen und Schülern und Schülerinnen eine Rolle spielen können, möchte ich sie hier darstellen. Lese-Rechtschreibschwierigkeiten seien mühsam zu beheben und auch bei intensiver Förderung stellten sich Erfolge nur langsam ein. Darum sei es für die psychische Stabilisierung wichtig, dass LRS-Kinder von ihrem Umfeld angemessene Unterstützung erhalten (vgl. 2006, S. 289). Wie alle Kinder brauchen auch sie Geborgenheit in der Familie, Anerkennung, Erfolgserlebnisse und angepasste Anforderungen (vgl. ebd. S. 293). Dies stellt besondere Anforderungen an Eltern und auch Lehrer. So kann ein Kind mit Lese-Rechtschreibschwierigkeiten während der Hausaufgaben bei Schwierigkeiten leicht

aufgeben, bei Fehlern sehr empfindlich sein oder mit Trotz und Wutausbrüchen reagieren. Wie alle Kinder möchten auch LRS - Kinder es allen möglichst recht machen, haben aber beim Lesen und Schreiben zumeist Misserfolge. Darum ist es wichtig, ihnen Erfolgserlebnisse zu verschaffen und kleine Fortschritte bewusst wahrzunehmen (vgl. ebd.). Erfolge in anderen Bereichen sollte Beachtung geschenkt und durch Teilnahme an außerschulischen Aktivitäten die Möglichkeit zur Bestätigung geschaffen werden, damit die Schule etwas von ihrer zentralen Bedeutung verliert (vgl. ebd. S. 294). Es ist verständlich, wenn sich Eltern Sorgen machen, wenn Schulprobleme auftreten. Und gerade wenn sie sich sehr bemühen zu helfen, ist es besonders schwer, das nötige Verständnis und die Geduld aufrecht zu erhalten, wenn das Kind immer wieder dieselben Fehler macht. Intensives Üben mit dem Kind führt mitunter zu Überforderung und Lernblockaden. Schule kann dann leicht zum beherrschenden Thema in der Familie werden und das Kind erlebt sich als Problemkind. Die Eltern können Sicherheit im Umgang mit den Problemen gewinnen, wenn sie sich beraten lassen oder an einer Selbsthilfegruppe teilnehmen. Schulfremde Themen sollten gleiche Beachtung finden (vgl. ebd. S. 294f.). „Gelingt es, Abneigung und Ängste gegenüber allem Schriftsprachlichen aufzulösen und Lernzuversicht zu vermitteln, so werden sich bei der Förderung des Schriftspracherwerbs Erfolge einstellen“ (ebd. S. 296).

3.3 Zusammenfassung

Unsere Schrift ist eine alphabetische Schrift mit relativ regelmässigen Graphem-Phonem-Korrespondenzen. Beim Lesenlernen werden verschiedene Kompetenzen erworben, die zum Teil aufeinander aufbauen und in deren Verlauf die phonologische Rekodierung gelernt und ein mentales Lexikon erworben wird.

Schwache Leser haben die ersten Schwierigkeiten beim Behalten der Buchstaben. Schüler und Schülerinnen mit Schwierigkeiten in späteren Schuljahren versuchen häufig ihr Rekodierungsdefizit mit Ratelesen zu kompensieren oder sie bleiben langsame Leser. Je länger Leseschwierigkeiten andauern, umso mehr verfestigen sie sich und umso schwieriger wird eine Intervention.

Verantwortlich für LRS ist ein Ursachenbündel individueller, familiärer und unterrichtsbezogener Faktoren, die zusammenwirken. Dazu zählen eine wenig ausgebildete phonologische Bewusstheit bei Schuleintritt und Beeinträchtigungen der Sprachentwicklung, insbesondere von Wortschatz und Grammatik, eine geringe Benennungsgeschwindigkeit, das emotionale Klima in der Familie, Literalität und übermässiger Fernsehkonsum.

Es besteht ein statistisch nachweisbarer Zusammenhang zwischen LRS und Verhaltensauffälligkeiten, wobei Ursache und Wirkung umstritten sind. Aggressives Verhalten bei Jugendlichen scheint eher mit einem solchen bereits als Kind zusammenzuhängen als mit LRS. Ungünstig auf das Selbstkonzept wirkt sich eine negative Selbstattribution als Begründung für das Leistungsversagen aus. Erwachsene mit Lese- Rechtschreibschwierigkeiten scheinen oft eine Nische zu finden, in der sie nicht mit ihren Defiziten konfrontiert sind.

Diagnostik muss Förderdiagnostik sein. Sie muss auch die emotionalen und umweltbezogenen Einflussfaktoren umfassen. Der schriftsprachliche Entwicklungsstand muss auch bei älteren Schülern genau erfasst werden. Zu einer umfassenden Diagnostik gehören die Überprüfung der Buchstabenkenntnisse, des korrekten Erfassens von Wortbildern, der Graphem-Phonem-Zuordnungen, der Lesegeschwindigkeit, des Selbstkonzepts und Aufmerksamkeitsverhaltens, depressiver Verstimmungen

sowie der häuslichen Situation. Ebenso braucht es die Diagnose der Lernstrategien, der Motivation und der Resilienzfaktoren. Viele dieser Abklärungen lassen sich in einer nicht zu grossen Schulklasse mit einiger Erfahrung auch informell durchführen.

Die Förderung bei LRS muss direkt am Lese- und Rechtschreibprozess bzw. dessen Vorläuferfertigkeiten ansetzen. Der Vergleich von Förderprogrammen ergibt eine Überlegenheit von Programmen, die die Graphem-Phonem-Korrespondenzen fördern. Insbesondere im deutschen Sprachraum wurden Programme entwickelt, die die Buchstabenkenntnis festigen und mit lauttreuen Wörtern und Texten arbeiten. Diese werden auch für die Förderung schwer lese-rechtschreibschwacher Kinder in höheren Klassen eingesetzt. Gemäss den Untersuchungen erreicht eine Förderung von Kindern unter zwölf Jahren schnellere Fortschritte als von älteren. Computerprogramme können das Training spezifischer Lernschritte unterstützen. Eine Förderung sollte den Kindern zu mehr Einsicht in den Lernprozess verhelfen.

Für leseschwache Kinder, denen in der Schule auch mit innerer Differenzierung nicht ausreichend geholfen werden kann, ist Förderung in Einzelbetreuung wichtig. Da dies nach Klicpera mit ausgebildeten Lehrern nicht leistbar sei, sollten dies nicht- oder halbprofessionelle Kräfte übernehmen. Auch sei Üben in Partnerarbeit, das sorgfältig vorbereitet und unterstützend begleitet wird, in der Schule eine zusätzliche Fördermöglichkeit. Versuche mit Studierenden, die aufgrund eigener Erfahrung über viel Empathie mit den zu fördernden, leseschwachen Erstklässlern verfügten, konnten ihnen zu beträchtlichen Fortschritten verhelfen.

Die Förderung in der Familie wäre hilfreich, ist aber naturgemäss schwierig. Wichtig ist, dass das Problem nicht zuviel Gewicht erhält und das Gefühl des Kindes oder Jugendlichen, ein Versager zu sein, nicht verstärkt wird. Dabei brauchen Eltern zumeist Unterstützung.

Für die Arbeit mit Jugendlichen finde ich besonders wichtig die Komponenten des Ursachenbündels für LRS, diejenigen für eine umfassende Diagnostik sowie die Bedeutung der Förderung der Graphem-Phonem-Korrespondenzen und die Gefahr, dass sonst geraten wird und unbekannte Wörter nicht gelesen werden können.

4 Förderung erwachsener funktionaler Analphabeten

Erwachsene funktionale Analphabeten haben eine lange Geschichte des Misserfolgs hinter sich. In diesem Punkt ähneln sie Jugendlichen, die nicht lesen können. Ihre Schilderungen geben Einblick in persönliche Lebensgeschichten und Gefühlslagen. Die Anzahl erwachsener Kursteilnehmender lässt eventuell einen ersten Einblick in die Grösse des Problems zu.

In den deutschsprachigen Ländern wurde das Problem Erwachsener, die nach Absolvierung der obligatorischen Schulzeit nicht lesen und schreiben können, erst in den 70er Jahren ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt. Eine Untersuchung von Grissemann im Institut für Sonderpädagogik der Universität Zürich machte 1984 auf das Problem in der Schweiz aufmerksam (vgl. Stauffacher, 1992, S. 23). 1985 wurde der Verein Lesen und Schreiben für Erwachsene gegründet, in dessen Rahmen in Zusammenarbeit mit den Schwesterorganisationen in der Romandie und im Tessin seither Kurse für Erwachsene organisiert werden (vgl. Vanhooydonck und Grossenbacher, 2002, S. 103f.).

4.1 Vorkommen von funktionalem Analphabetismus

Die Schwierigkeiten die Anzahl funktionaler Analphabeten zu ermitteln beleuchtet Wagner (2007). Die schwere Zugänglichkeit der Betroffenengruppe bildet die eine, die Definition von funktionalem Analphabetismus und die Operationalisierung des Begriffs sind weitere Hürden.

Der Begriff des funktionalen Analphabetismus unterliegt einem Wandel. Mit dem umfassenderen Begriff „Literacy“ wurde ein umfassendes Konzept eingeführt, das sich auf verschiedene Grundqualifikationen bezieht, die Voraussetzung sind, um in der Gesellschaft zurechtzukommen (vgl. Börner, 2002, S. 178 und S. 180).

Auf den Begriff Literacy bezieht sich die internationale Untersuchung Adult Literacy and Life Skills (ALL), die in der Schweiz im Jahr 2003 durchgeführt wurde. Dabei erreichten 16% der 16- bis 65-Jährigen lediglich das tiefste Kompetenzniveau im Lesen, was bedeutet, dass sie nicht in der Lage sind einen sehr einfachen, zusammenhängenden Text zu verstehen (vgl. Bundesamt für Statistik, 2006b, S. 6). Die Anzahl derjenigen, deren Muttersprache der Testsprache entspricht und die Kompetenzniveau 1 erreichten, beträgt für die Deutschschweiz 8,9% (für die Romandie 13,4% und das Tessin 14,8%) (vgl. ebd. S. 82).

Grissmann beschrieb 1984 ein niedrigeres Niveau von funktionalen Analphabeten, das dem Fähigkeitsniveau entspricht, das ich meiner Arbeit zugrunde gelegt habe. Er bezog sich dabei auf Drecoll, der aus der Erfahrung mit Teilnehmern an Alphabetisierungskursen der Volkshochschule drei Fähigkeitskategorien unterschied:

- ein Drittel, der die Buchstaben nicht rekodieren kann, sie erscheinen als ‚unentwirrbare Krin-gel und Kreise‘
- ein Drittel, der das Alphabet - oft lückenhaft – kennt und einzelne Wörter mühsam und fehlerhaft erliest
- ein weiteres Drittel, der mühsam auf der Satzebene re- und dekodiert, meist nicht schreiben kann und somit ebenfalls nicht in der Lage ist die schriftbezogenen Anforderungen des Alltags zu bewältigen (vgl. Grissmann, 1984, S. 64).

Döbert und Hubertus schildern, dass heute die meisten Kursteilnehmer vor allem Schwierigkeiten beim Schreiben haben, während sie mit dem Lesen zurecht kommen, nur wenige könnten gar nicht lesen (vgl. 2000, S. 22f).

Sekundärer Analphabetismus bezeichnet als Ursache für geringe Schriftsprachkenntnisse ein Verlernen der Schriftsprache im Erwachsenenalter. Döbert und Hubertus widersprechen dieser Auffassung. Sie schreiben über ihre Arbeit mit Erwachsenen in Alphabetisierungskursen, dass von ihnen keiner zuvor funktional alphabetisiert gewesen sei (vgl. ebd.).

4.2 Ursachen

Ich möchte hier noch einmal auf die Ursachen von Lese- und Schreibschwierigkeiten eingehen, sofern die Literatur zu funktionalem Analphabetismus weitere Faktoren beifügt.

Erwachsene Analphabeten schildern ihr Elternhaus als gleichgültig, vernachlässigend, zerrüttet, den Umgang der Eltern mit ihnen als geringschätzig oder auch gewalttätig. Dementsprechend haben sich bei ihnen Neugier- und Forschungsverhalten, Ich-Entwicklung, Kommunikationsverhalten und Selbstbewusstsein nicht entwickeln können. So hat sich oft eine massive Angst vor Strafe bei Schulversa-

gen ausgebildet (vgl. Döbert und Hubertus, 2000, S. 44ff.). Den persönlichen Schilderungen erwachsener Analphabeten kann man entnehmen, dass sie schon früh unter mangelndem Selbstwertgefühl litten. Sie konnten sich häufig nicht auf das Lernen konzentrieren, weil sie mit ihrer familiären oder persönlichen Situation zu sehr absorbiert waren (vgl. Börner, 2002, S. 169). Häufig hatten die Eltern bereits Schwierigkeiten lesen und schreiben zu lernen. „Illiteralität wird offenbar ‚sozial vererbt‘.“ (Nickel, 2001, S. 9). Die Lehrkräfte haben mit Strafen, personimmanenten Zuschreibungen (faul, bockig) oder mit Ignorieren reagiert, „so dass sich der Schulbesuch als eine nicht enden wollende Kette von Demütigungen und Ausgrenzungen darstellt“ (vgl. Börner, 2002, S. 171). Häufig wurden die Betroffenen in Sonderschulen überwiesen, andere wurden einfach mitgeschleppt (vgl. ebd.). Mangelnde Passung des Unterrichts vergrösserte noch die Unterschiede in der Schule (vgl. ebd. S. 172).

In der Schweiz – wie auch in den USA und Deutschland – stammen Personen mit Lese- und Schreibschwierigkeiten überproportional häufig aus sozial benachteiligten Familien, der grösste Teil von ihnen kommt jedoch nicht aus dieser Gesellschaftsschicht (Vanhooydonck und Grossenbacher, 2002, S. 42).

Im Unterschied zu den obigen Schilderungen sind viele gegenwärtige Eltern von Kindern mit Schriftsprachproblemen, die beim Alfa-Telefon – einer Einrichtung des Bundesverbandes für Alphabetisierung – anrufen, oft sehr besorgt und bemüht und wissen nicht, wie sie ihren Kindern wirksame Unterstützung geben können. Die Lehrkräfte sind häufig überfordert, mit Schwierigkeiten beim Schriftspracherwerb und der Heterogenität der Voraussetzungen von Schulanfängern umzugehen. Auch stelle die Schule keine Hilfen bereit noch in späteren Schuljahren lesen und schreiben zu lernen (vgl. Döbert und Hubertus, 2000, 46 ff.).

Das Vorherrschen des Fernsehens oder Computers bei gleichzeitiger Schriftferne sowie Wohlstandsverwahrlosung spielen heute ebenfalls eine Rolle (vgl. Vanhooydonck und Grossenbacher, 2002, S. 42). Auch in der ALL-Studie wird ein Zusammenhang zwischen Fernsehkonsum und geringem Leseverhalten festgestellt (vgl. Bundesamt für Statistik, 2006b, S. 76). Zugleich ermöglichen die elektronischen Medien weitgehend eine kulturelle Teilhabe ohne Schriftsprachkenntnisse. Darum müsse in der Schule das Lesen und Schreiben als kulturelle Praxis gefördert werden (vgl. ebd. S. 48f.).

Vanhooydonck und Grossenbacher halten fest, dass die Ursachen des Illettrismus noch ungenügend erforscht sind und dass es weiterer Forschungen im Rahmen multidisziplinärer Längsschnittstudien bedarf (vgl. ebd. S. 65).

4.3 Lebenssituation erwachsener funktionaler Analphabeten

Von den Teilnehmenden an den Alphabetisierungskursen in Deutschland haben etwa zwei Drittel die Sonderschule besucht, 23% die Hauptschule, wovon 10% einen Hauptschulabschluss erreicht haben (vgl. Döbert und Hubertus, 2000, S. 60).

Die Organisationen, die Alphabetisierungsarbeit betreiben, betonen die Einschränkungen, denen funktionale Analphabeten im Alltag ausgesetzt sind. So zählt die Association Lire et Ecrire romande nach Vanhooydonck und Grossenbacher als Schwierigkeiten auf:

[...]eingeschränkter Handlungsspielraum, Mühe, die eigenen Rechte durchzusetzen, grössere Schwierigkeiten, die Stelle zu wechseln und zu behalten, da sie praktisch keinen Zugang zu Schulungs- und Fortbildungskursen haben. So ist es für sie beispielsweise schwierig, be-

stimmte Informationsträger (Stadtpläne, Fahrpläne, Plakate) zu lesen bzw. das Gelesene zu interpretieren oder Vereinen und anderen Gruppierungen beizutreten. Sie können Zeitungen, Zeitschriften, Bücher und TV-Programmhefte nur mit Mühe entziffern und sind oft nicht in der Lage, einen Brief zu verfassen, ein Formular auszufüllen, einen Vertrag abzuschliessen oder sich gar der neuen Technologien zu bedienen. In ihren persönlichen Beziehungen – als Eltern, Ehepartner, Freunde usw. – schränkt die Angst vor dem ‚Entdecktwerden‘ ihre Entfaltungsmöglichkeiten ein. Die Probleme, die für die Betroffenen aufgrund ihrer eingeschränkten Kompetenzen entstehen, haben einen erheblichen Einfluss auf die Art und Weise, wie sie leben, sich fühlen und sich verhalten (2006, S. 57f.).

Hinzu kommt zumeist eine Abhängigkeit von Personen, die stellvertretend Lese- und Schreibaufgaben übernehmen. Auf der makrosozialen Ebene werden u. a. die Abnahme des sozialen Zusammenhalts und Schwierigkeiten bei der Wahrnehmung der bürgerlichen Rechte genannt (ebd. S. 64). Das Bemühen der Betroffenen ihre Probleme mit Lesen und Schreiben zu verstecken ist gemäss Döbert und Hubertus eine wesentliche Ursache dafür, dass das Problem in der Gesellschaft nicht bekannt ist (vgl. 2000, S. 71).

Im Unterschied zu etlichen veröffentlichten Schilderungen erwachsener funktionaler Analphabeten über ihre Angst vor dem Entdecktwerden (vgl. Döbert und Hubertus 2000, Zimmermann, 1984, S. 230 ff.), haben gemäss einer Untersuchung der OECD von 1994 nur wenige Personen mit Lese-, Schreib- und Rechenfertigkeiten das Gefühl, diese nicht gut zu beherrschen (vgl. Vanhooydonck und Grossenbacher, 2002, S. 46). Vermutlich kommt diese Unklarheit dadurch zustande, dass das Spektrum ungenügender Grundkompetenzen breit definiert ist, Menschen mit schweren Lese- und Rechtschreibproblemen aber im Alltag besonders stark konfrontiert sind.

Jugendliche haben nach Beendigung des Schulbesuchs zunächst kein Interesse sich erneut mit dem Erlernen des Lesens und Schreibens zu befassen. Zumeist waren sie auch noch nie in einer Situation, in der es ausserhalb der Schule auf diese Fähigkeiten angekommen wäre. Die Arbeitsmarktlage bringt den Jugendlichen aber schnell ihre schlechten Chancen zu Bewusstsein. Die schriftsprachlichen Anforderungen für den Berufseinstieg und Berufsschule sind gestiegen. So braucht es oft lange, bis den jungen Erwachsenen der Mangel schmerzlich bewusst wird (vgl. ebd. S. 65 ff.).

4.4 Motive für die Teilnahme an Lese- und Schreibkursen für Erwachsene

Nach Döbert und Hubertus sind kritische Ereignisse oft Anlass zum Besuch eines Lese- und Schreibkurses. Hauptsächlich sind dies berufliche Gründe, wie: Verlust des Arbeitsplatzes oder Angst davor, erhöhte schriftsprachliche Anforderungen am Arbeitsplatz, Beförderungsangebot, Überforderungserlebnisse am Arbeitsplatz oder in Lernsituationen, schlechte Testergebnisse beim Arbeitsamt oder beim Aufnahmetest für den nachträglichen Hauptschulabschluss. Hinzu kommen private Gründe, wie dem Kind in der Schule helfen zu wollen, die Führerscheinprüfung machen zu wollen, Wegfall der Hilfestellung durch die Bezugsperson, die Schriftsprachliches erledigt hat, der Wunsch nach Allgemeinbildung und Unabhängigkeit oder danach, Angst, Unsicherheit und Schamgefühle verlieren zu wollen (vgl. 2000, S. 74f).

Oft geht der Anmeldung zu einem Alphabetisierungskurs eine lange Phase der Auseinandersetzung voraus und es braucht von den Kursteilnehmern viel Mut, diesen Schritt zu tun. Es kostet die Betroffenen meist grosse Überwindung, einer fremden Person die eigenen Schwierigkeiten einzugestehen,

zudem hat die Isoliertheit mit dem Problem dazu geführt, dass sie die Vorstellung haben, dass ausser ihnen niemand ein solches Problem hat. Darum ist eine behutsame und einfühlsame Gesprächsführung beim Eingangsgespräch von entscheidender Bedeutung (vgl. ebd. S. 84f.).

Die Lernschwierigkeiten und das lange Lernversagen sowie entsprechende negative Selbst- und Fremdzuschreibungen wirken sich auch auf die Herangehensweise der Teilnehmenden eines Alphabetisierungskurs aus. „Die Betroffenen zeigen Abwehr, sich auf den mühsamen Prozess der Aneignung einzulassen. Sie möchten Lesen und Schreiben **können**, aber scheuen die dazu nötige Auseinandersetzung mit dem Gegenstand (...)“ (Börner, 2002, S. 177). Für den Lernerfolg ist es wichtig, ob die Lernenden „sich mit ihren Operationen am Wort Erfahrungsmöglichkeiten eröffnen oder der Situation auszuweichen suchen“ (Dehn in Börner, S. 175). Wie diesen Schwierigkeiten begegnet werden kann, wird im folgenden Kapitel dargestellt.

4.5 Vermittlung des Lesens und Schreibens in den Kursen

Bisher gibt es in der Schweiz und in Deutschland keine Ausbildungen für Unterrichtende von funktionalen Analphabeten. Seit 2005 führt der Schweizerische Verband für Erwachsenenbildung (SVEB) ein Ausbildungsprojekt für LiteratorInnen durch. Der Bundesverband für Alphabetisierung in Deutschland bereitet einen Masterstudiengang in Weingarten vor. Bisher wurden von den verschiedenen Kursanbietern und Dachverbänden Weiterbildungen und Supervisionen angeboten.

In der Didaktik herrscht Methodenpluralismus vor (vgl. SVEB, S.9 und Nickel, 2000, S. 86). In der Schweiz wird vorwiegend mit der Morphemmethode gearbeitet (vgl. Vanhooydonck und Grossenbacher, 2002, S. 129). Verschiedentlich werden Teile aus Lehrmitteln für die Alphabetisierung Fremdsprachiger verwendet. Der deutsche Bundesverband entschied sich nach einem Methodenstreit in Bad Boll 1994 für Methodenintegration (Peter Hubertus am Einführungskurs in die Arbeit mit funktionalen Analphabeten, 2008). Der Verband gibt Übungsmaterialien heraus (Bild-, Wortkarten, Silbentabellen, Wörterlisten, CD-Rom u.a.).

Bei der folgenden Darstellung der Methode der Alphabetisierung beschränke ich mich auf den Ansatz von Grissemann und den sehr praxisbezogenen Inhalten eines Einführungskurses zur Alphabetisierung Erwachsener, an dem ich teilgenommen habe.

Die Voraussetzungen von Kursteilnehmenden sind höchst unterschiedlich. Vielen gemeinsam ist, dass sich ihr Kenntnisstand nicht in das Stufenmodell des Lesens und Schreibens nach Günther einordnen lässt, sondern dass sie über Bruchstücke von Schriftsprachstrukturen aus dem Schulunterricht verfügen, die sie aber oft nicht sinnvoll anwenden können (vgl. Börner, 2002, S. 174).

4.5.1 Der Alphabetisierungsansatz von Grissemann

Grissemann arbeitete vom sonderpädagogischen Institut der Universität Zürich aus mit funktionalen Analphabeten. Er bezieht sich in seiner Arbeit auf Paolo Freire, der in Brasilien Alphabetisierungskurse für die entrechtete Landbevölkerung durchgeführt hat, erachtet jedoch für die Zielgruppe der erwachsenen funktionalen Analphabeten in unserem Kulturraum zum Teil andere Kriterien als bedeutsam. Als einen wesentlichen Faktor nennt er die emotionalen Belastungen aufgrund des Schulversagens:

Dazu kommt die Zusatzbelastung durch die Folgestörungen des Leseversagens inmitten einer Lerngesellschaft von grösstenteils erfolgreichen Mitschülern. Scham, belastende Minderwer-

tigkeitsgefühle, Schulressentiments, enttäuschte Hoffnungen auf die Kompensierbarkeit der Mängel durch beruflichen Einsatz, existenzielle Ängste, Angstabwehrmechanismen, familiäre Probleme im Zusammenhang mit den Verheimlichungsversuchen müssen besonders berücksichtigt werden und lassen keine Erwartungen auf allgemeine schnelle Erfolge der Rehabilitationsmassnahmen zu (Grissemann, 1984, S. 224).

Er empfiehlt darum eine „unverschulte, durch Partnerschaftlichkeit bestimmte Lernatmosphäre“ (ebd.). Im Folgenden nennt er vier „Rehabilitationsdimensionen“:

- einen Dialog in der Gruppe, bei dem einerseits ein gruppentherapeutischer Ansatz helfen soll, Handlungskompetenzen zu erhöhen und resignative Haltungen zu überwinden, andererseits auch ähnlich wie einer Selbsthilfegruppe ein Austausch über gemeinsame Probleme Verbundenheit, Solidarität und gegenseitige Unterstützung ermöglicht
- Sozialarbeit als Einzelfallbetreuung zur Unterstützung in konkreten Lebenssituationen
- Kodierung von gemeinsamen Problemen und Berichten auf verschiedenen Stufen: visuell, sprachlich und schriftsprachlich. Letztere können beginnen mit einfachen Bildunterschriften. Grissemann hält dafür die Methode Reichens „Lesen durch Schreiben“ für besonders geeignet, weil sie flexibel ist und selbst gesteuertes Lernen ermöglicht.
- Parallel zur Methode „Lesen durch Schreiben“ soll eine „linguistische Grundlegung als situationsadäquater Erstleseunterricht“ erfolgen. Hierbei sollen keinesfalls Lesefibeln des Erstleseunterrichts verwendet werden. Grissemann empfiehlt u. a. den Lehrgang „Lesen – Sprechen - Handeln“, der einen selektiven Einsatz ermöglicht und Themen enthält, die auch für Erwachsene interessant sind. Damit soll ein strukturorientiertes Lesenlernen durch Wortstrukturierungen in Morpheme und Signalgruppen unterstützt werden. Da die Arbeit mit den oben erwähnten selber erstellten Texten eine grosse semantische Leseerleichterung darstellt, ist ein intensives semantisches Training anhand ausgewählter Texte eines Erstleselehrgangs zur Ergänzung sinnvoll (vgl. ebd. S. 224 ff.).

4.5.2 Einführungskurs in die Arbeit mit funktionalen Analphabeten von P. Hubertus

An einem viertägigen Einführungskurs in Nürnberg am 11./12./25. und 26. Juli 2008 hat Peter Hubertus, der jetzige Geschäftsführer des Bundesverbandes für Alphabetisierung, einen praxisorientierten Einblick in seine mehr als zwanzigjährige Arbeit mit funktionalen Analphabeten gegeben. Schwerpunkt des Kurses lag bei didaktischen und methodischen Vorschlägen, vorwiegend auf die Arbeit mit Erwachsenen bezogen, deren Muttersprache Deutsch ist. Im Folgenden werde ich die wichtigsten der Vorschläge vorstellen, soweit sie die bisherigen Ausführungen ergänzen. Ihnen liegt meine Mitschrift von der Weiterbildung zugrunde.

Zur Atmosphäre:

Die Teilnehmer sollen im Kurs einen anderen Umgang kennen lernen, so dass eine Atmosphäre entsteht, in der jeder zeigen kann, was er kann und was nicht. Oft hat Hubertus uns vorgemacht, wie er in den verschiedenen Situationen mit den Kursteilnehmern spricht. Auffallend dabei war die freundliche Selbstverständlichkeit beim Umgang mit Schwierigkeiten oder Fehlern, die keine Wertung, aber immer die Ermunterung enthielt weiter zu schreiten ohne dem Lernenden einen Lernschritt abzunehmen. Er selber sagte, dass es wichtig sei, den Lernenden das Gefühl zu vermitteln ganz für sie da zu sein und

keine fertige Messlatte anzulegen. Es gelte das Prinzip der minimalen Hilfe. Es wäre falsch einen Schutz aufzubauen, indem man nivelliert oder den aktuellen Stand verbergen hilft. Auch ein neuer Kurseilnehmer kann aufgefordert werden vorzulesen, was er kann. Wenn die bisherigen Teilnehmer ihm von ihren Lernerfolgen berichten, motiviert ihn dies es auch zu versuchen. Hubertus schilderte, dass er in einem Vorstellungsgespräch recht bald einen leichten Text hervorholt und ganz selbstverständlich freundlich fragt: „Was können Sie denn schon?“ oder Wörter aufschreibt und dabei das Niveau steigert.

Zur Organisation:

Hubertus empfiehlt, Teilnehmer deutscher und fremder Muttersprache (häufig primärer Analphabetismus) nicht gemeinsam zu unterrichten, da eine unterschiedliche Problematik vorliege. Er legte den Schwerpunkt dieser Weiterbildung auf die Arbeit mit Erwachsenen deutscher Muttersprache. Ein Alphabetisierungskurs besteht aus etwa 7 Lernenden. In der Regel verläuft ein Kursabend in drei Phasen.

Die erste Phase beginnt schon vor dem Unterricht. Vielleicht hat jemand etwas mitgebracht, das geklärt werden müsste (Brief vom Amt, Artikel aus Zeitung, usw.). In dieser Phase wird immer etwas Gemeinsames gemacht und zum Schluss die Gestaltung der nächsten Phase gemeinsam organisiert. In dieser zweiten Phase arbeiten die Lernenden meist in kleinen Gruppen, z.B. arbeiten zwei Teilnehmer mit Bild-/Wortkarten, drei schreiben einen Text, zwei Lernende lesen gemeinsam. Eventuell ist eine weitere Person das erste Mal da und die Lehrperson beschäftigt sich am Anfang mit ihr, um ihr nachher eine Partner- oder Gruppenarbeit zu vermitteln.

Peter Hubertus geht dabei mit seinem Stuhl von einer Gruppe zur nächsten, um Fragen zu beantworten und den Lernprozess zu beobachten, und fängt dann wieder von vorne an. So gibt es weniger Unruhe. Diese Phase sollte zeitlich möglichst ausgedehnt werden. Durch das Lernen in Gruppen kann eigenverantwortliches Lernen entstehen und erfahren werden, dass nicht alles vom Kursleiter abhängt, sondern dass es auf die Lernenden und ihre Eigenaktivität ankommt.

Die dritte Phase findet wieder im Plenum statt. Es wird über die Arbeit berichtet oder die Arbeitsergebnisse werden präsentiert, gegebenenfalls werden Hausaufgaben gegeben.

Zur Methode:

Hubertus legt der Arbeit den Spracherfahrungsansatz nach Frank Drecoll zugrunde, um an der Alltagswelt, den Wünschen und Ängsten der Kursteilnehmer anzuknüpfen, somit inhaltliche Bedeutsamkeit zu ermöglichen. Dieser Ansatz wird für das Erlernen der Rechtschreibung ergänzt durch sprachsystematische Methoden wie die Morphhemmethode. Andere Ansätze aus der Alphabetisierungsarbeit wie der Fähigkeitsansatz von Kamper und der biographische Ansatz nach Fuchs-Brüninghoff fließen ein.

Hubertus sagt, dass das gleichzeitige Lernen von Lesen und Schreiben eine bessere Verknüpfung ergebe. Er geht zum Teil ähnlich damit um, wie Kretschmann in dem Projekt mit Jugendlichen: So sei es günstig zu Beginn eines Kurses zunächst mit einem Gruppentext zu beginnen, wobei die Themenvorschläge aus der Gruppe kommen. Die Teilnehmer formulieren einen Text gemeinsam. Der Lehrer lautiert die Wörter des Textes gedehnt, woraufhin die Lernenden die Grapheme nennen und der Lehrer diese aufschreibt. Hubertus betont, dass es ganz wichtig ist, dass die Lernenden wieder lernen zu lautieren und nicht zu buchstabieren. Wenn sie es nicht machten, komme dies einer Verweigerung lesen zu lernen gleich. Nach zwei derart gebildeten Sätzen wird der Text gemeinsam gelesen, auch

einzelne Buchstaben, und anschliessend abgeschrieben. Dabei wird besprochen, wie man sich vergewissert, wo man ist und dass man richtig abschreibt. Wenn ein Text fertig abgeschrieben wurde, geht der Kursleiter zu einem Lernenden und lässt sich den Text vorlesen. Zur nächsten Stunde bringt der Lehrer den Text abgetippt wieder mit und bringt ihn als Lesetext ein.

Hubertus hat eine Anlauttabelle entwickelt, ähnlich derjenigen von Jürgen Reichen, mithilfe derer geschrieben werden kann, wenn noch nicht alle Buchstaben bekannt, aber das Prinzip der Lautsegmentation und Phonem-Graphem-Korrespondenz erkannt ist. Freies Schreiben kann über Impulse durch Fragen (Warum will jeder einzelne lesen und schreiben lernen?), durch Bilder oder Sprechblasen angeregt werden. Dies zeigte uns Hubertus an einigen Beispielen. Auch das Thema „Kontaktanzeigen“ schreiben und beantworten hat schon zu lebhaften und interaktiven Lese- und Schreibaktivitäten in Kursen geführt. Freies Schreiben kann alleine erfolgen, sehr gut eignet sich auch Partnerarbeit dafür. Um Textproduktion zu ermöglichen, dürfen beim Schreiben keine Fehler korrigiert werden, sonst verhindert man es. Dies muss aber in anderen Phasen sichergestellt sein. Wenn etwas nicht lesbar ist, muss man auch hier offen damit umgehen: „Das kann ich nicht lesen.“ So-tun-als-ob verhindere, dass Offenheit und Vertrautheit entstehen kann, gemäss dem Motto: Zeig mir deine Wunde. Dann kann ich sie heilen.

Zur Vermittlung grundlegender schriftsprachlicher Kenntnisse:

Wenn einem oder mehreren Kursteilnehmern nicht alle Buchstaben bekannt sind, ist es ein mögliches Verfahren, alle Buchstaben auszulegen und zu fragen, welche Buchstaben sie schon kennen. So kommt man zu einer teilnehmerorientierten Sammlung. Von der Sache her ist es für den Anfang günstig mit zwei Vokalen und einigen dehnbaren und stimmhaften Konsonanten zu beginnen. Dabei solle man immer vom gesprochenen Wort ausgehen und dann auf Buchstaben und Laute zurückkommen, um das Verständnis von Schrift zu vermitteln und die Lautsegmentation zu üben. Darum müsse immer ganz klar kommuniziert werden, was Laute und was Buchstaben sind:

- Was hören wir? Was sprechen wir? – Laute
- Was lesen wir? Was schreiben wir? – Buchstaben.

Aus jeweils neu gelernten Buchstaben werden Silben gebildet. Die Vermittlung der Lautsynthese sei nur möglich, wenn man sie vormache. Dabei gehe man am besten in der folgenden Reihenfolge vor:

- synthetisieren und gleichzeitig auf die geschriebene Silbe zeigen
- gemeinsam lesen (darauf achten, dass alle hinsehen und nicht auswendig lernen)
- in einem Zwischenschritt die einzelnen Silben erfragen: „Wo steht mo, ma, mi?“
- jetzt lesen die Lernenden alleine die Silben

Dabei ist es wichtig, die gelernten Silben in einen Verwendungszusammenhang zu stellen: Mo wie Mofa, Ma wie Marmelade ... oder: Womit fängt Mirabelle an?

In diesem Stadium lässt sich gut mit einer Silbentabelle arbeiten, die es in verschiedenen Schwierigkeitsgraden gibt. Auch Buchstabenschieber und Silbenschieber sind geeignet. Auf dieser einfachen Stufe sei es gut, viel verschiedenes Material zu haben, um Abwechslung zu ermöglichen. Dabei war es interessant zu beobachten, wie Hubertus mit einfachem Material auf verschiedenem Niveau sehr vielfältige Übungen entwickelt hat. Er sagte dazu, dass man Material umso variantenreicher einsetzen könne, je einfacher es sei, und an anderer Stelle, dass sich die Methodenmöglichkeiten duplizieren, wenn man die Orientierung am Stoff und die Orientierung am Lernenden berücksichtige.

Hubertus machte uns vor, wie er an sie Teilnehmer die Erwartung stellt, dass sie bereits Gelerntes und Verstandenes selber anzuwenden beginnen. Er fordert sie auf eine feinfühlig und ermunternde Art, so dass es nicht zu einem Misserfolgserlebnis oder einer Blamage kommt. Wichtig sei es den Lernenden Fehlertoleranz zu vermitteln, dass man Fehler machen müsse, um lernen zu können. Kursleiter müssten von einem quantitativen Fehlerbegriff zu einem qualitativen zu kommen, indem man aus Rechtschreibfehlern Informationen für die Planung der nächsten Lernschritte entnimmt. Das Wortlesen beginnt Hubertus mit leicht lesbaren lauttreuen Wörtern (Konsonant+Vokal / Konsonant+Vokal). Die Segmentation der Silben mithilfe von Silbenbögen sei wichtig für das spätere Erlesen schwieriger Wörter.

Der Aufbau eines individuellen Grundwortschatzes ver helfe zum baldigen guten Lesen und dem späteren richtigen Schreiben. Die Auswahl der Wörter sollte sich orientieren an der Häufigkeit zum Aufbau eines Wortbildgedächtnisses, der persönlichen Bedeutsamkeit und der Beispielhaftigkeit. Das Schreiben der Wörter kann gut in Partnerarbeit mit einem Lernenden zusammen geübt werden, der zwar noch nicht schreiben, aber lesen und korrigieren kann.

Für das Lernen des Lesens und des Schreibens nannte Hubertus eine Fülle von Übungen mit Wort-Bild-Karten. Auch hier ist Partnerarbeit von Lernenden auf unterschiedlichem Niveau möglich, indem ein schwacher Leser ein Wort zeigt und den Leseversuch des besseren Lesers mit dem Bild auf der Rückseite vergleicht.

Zum Lesen:

Personen, die lesen lernen, haben unterschiedliche Strategien gelernt. Die einen erlesen mühsam und die anderen beachten vor allem den semantischen Zusammenhang. Hubertus ist der Auffassung, dass es keine falschen Strategien sind, hingegen vermittelt er den Kursteilnehmern, dass sie nicht nur bei einer bleiben sollen, sondern sie mit der anderen ergänzen. So ist es wichtig, dass der Leser, der geraten hat, das Wort anschliessend noch einmal lesend überprüft.

Die Erweiterung der eingeübten Strategien könne man fördern, indem man z.B. jemandem, der nie rät, Buchstaben um Buchstaben zeigt und ihn auffordert zu erraten, wie das Wort heissen könnte. Jemandem, der meist rät, zeigt man ebenfalls einen Buchstaben nach dem anderen, damit er das Wort wirklich liest.

Hubertus nimmt oft Lesesituationen mit dem Tonbandgerät auf, um nachher mit den Kursteilnehmern zu besprechen, wie es ging und wo sie geraten haben etc.

Wenn eine Person beim Lesen sehr ins Stocken kommt und sich nicht mehr merken kann, was sie gelesen hat, sei es hilfreich, wenn man ihr das bisher Gelesene wiederholt. Dies werde von den Lernenden sehr geschätzt.

Hubertus machte uns darauf aufmerksam, dass die Kursteilnehmer oft die Vorstellung hätten ihre neu gewonnenen Kenntnisse erst dann im Alltag anzuwenden, wenn sie keine Fehler mehr machen würden. Darum sollten wir sie dazu ermutigen, sobald wir einschätzen, dass sie es wagen könnten. Wie Börner schreibt, ist es ein unter dem Namen „Pseudoalphabetisierung“ bekanntes Phänomen, dass das erworbene Wissen nicht ins reale Leben integriert wird (vgl. 2002, S. 183).

4.6 Öffentlichkeitsarbeit

Das Problem des funktionalen Analphabetismus ist in der Gesellschaft zu wenig bekannt, insbesondere in seinem Ausmass. Mangelnde Lese- und Schreibfähigkeiten werden oft sehr negativ beurteilt.

„Die Fähigkeiten des Lesens und Schreibens gelten in unserer Gesellschaft als Selbstverständlichkeit. Diese Selbstverständlichkeit und die wichtige Rolle, die Lese- und Schreibkompetenzen im Alltag spielen, machen das Fehlen oder Ungenügen dieser Kompetenzen problematisch“ (Schweizerische Unesco-Kommission, 2005, S. 12). Dementsprechend schämen sich die Betroffenen dieses Problems und verbergen es. Darum ist es wichtig, die Öffentlichkeit über das Ausmass des funktionalen Analphabetismus und dessen gesellschaftliche Bedeutung aufzuklären. Für die Schweiz wird darum eine nationale Kampagne gefordert, die über verschiedene Informations- und Kommunikationskanäle Öffentlichkeit und Betroffene erreicht. Dabei soll nicht das Defizit einzelner in den Vordergrund gestellt, sondern der gesellschaftliche Wandel betont werden, der neue schriftsprachliche Anforderungen stellt (vgl. Vanhooydonck und Grossenbacher, 2002, S. 39, S. 135). Die Einteilung in Analphabeten und Alphabeten soll vermieden werden, indem Schriftsprachkompetenzen als Kontinuum dargestellt werden, das ständiger Förderung bedarf (vgl. ebd. S. 104).

Im Kanton Bern hat sich nach einer Werbekampagne die Anzahl der Kursteilnehmer an Kursen des Vereins Lesen und Schreiben für Erwachsene von 208 im Jahr 1999 auf 381 Kursteilnehmer im Jahr 2002 beinahe verdoppelt (vgl. ebd. S. 108f.).

In Deutschland wird seit längerem vor allem vom Bundesverband für Alphabetisierung Öffentlichkeitsarbeit betrieben, die gezielt die verschiedenen Adressatengruppen über entsprechende Kanäle anzusprechen versucht. Adressatengruppen sind: „die Betroffenen selbst, die Vertrauensperson, die jede/r Betroffene/r hat, Multiplikatoren, Einrichtungen der Erwachsenenbildung, die Bildungspolitik, die allgemeine Öffentlichkeit“ (Döbert und Hubertus, 2000, S. 112).

Beispielsweise werden für die Adressatengruppe der Betroffenen entweder Kontakte vor Ort, z.B. bei einem Arbeitslosenfrühstück oder in Form einer Bildungswerbung in einer Justizvollzugsanstalt, gesucht. Bewährt haben sich auch Radio-Interviews mit Teilnehmern aus einem Alphabetisierungskurs, die anderen Mut machen wollen, sowie landesweite Fernseh- oder Kinospots. Dabei wird jeweils die Telefonnummer des Beratungstelefon angegeben, an das sich Interessierte anonym wenden können und das auf Wunsch über Lernmöglichkeiten informiert (vgl. ebd. S.112ff.).

Zur Weltmeisterschaft 2006 wurde in Deutschland unter dem Namen F.A.N. vom Bundesverband für Alphabetisierung eine vielfältige Öffentlichkeitskampagne ins Leben gerufen, bei der über Anzeigetafeln im Stadion, in Fernsehinterviews in den Spielpausen und einer Fernsehserie zum Thema Fussball und Analphabetismus informiert und dazu aufgerufen wurde, sich an das „Alfa-Telefon“, das landesweit erreichbare Beratungstelefon des Bundesverbandes für Alphabetisierung, zu wenden. Im Rahmen dieser Kampagne sind leicht lesbare, erwachsenengerechte und auch für Jugendliche geeignete Texte entstanden, so sieben Begleittexte zur Fernsehserie sowie vier Themenhefte (u. a. zu den Themen Sport-Fussball, Zusammenleben, Arbeit und Beruf). Zudem wurde ein Lernportal (ich-will-lernen.de) eingerichtet, das für Nutzer kostenlos auf verschiedenen Niveaus interaktive Übungen zu lebenspraktisch relevanten Bereichen bereithält. Eine Handreichung zum Umgang und zu den Erfahrungen mit diesen Materialien kann aus dem Internet herunter geladen werden (vgl. Bundesverband Alphabetisierung, 2005).

Seit September 2008 versucht der Bundesverband für Alphabetisierung mit einem neuen Projekt iCHANCE junge Erwachsene anzusprechen. Bei dieser Non-Profit-Kampagne werden auf einem eigenen YouTube-Partnerchannel (www.youtube.com/alphabetisierung) Statements von Musikern der

Jugendmusikszene veröffentlicht, die dazu ermuntern, das Lesen und Schreiben zu lernen. Das Projekt wird fortlaufend evaluiert (vgl. Bundesverband für Alphabetisierung, 2008).

4.7 Zusammenfassung

Etwa zwei Drittel der erwachsenen funktionalen Analphabeten deutscher Muttersprache, die in Deutschland an Alphabetisierungskursen teilnehmen, haben die Sonderschule besucht. Jugendliche Nichtleser wollen sich nach Beendigung der Schule nicht wieder einer schulähnlichen Lernsituation aussetzen. Oft vergehen Jahre, bis sie merken, dass sie Schriftsprachkenntnisse brauchen. Meist sind es berufliche Gründe, die die Teilnahme an einem Alphabetisierungskurs unausweichlich erscheinen lassen. Dieser Schritt kostet die meisten Betroffenen grosse Überwindung und bedarf behutsamer Aufnahme. Typisch ist, dass sie über Bruchstücke von Schriftsprachstrukturen verfügen, die sich nicht in ein Stufenmodell einordnen lassen.

In der Didaktik der Erwachsenenalphabetisierung herrscht Methodenpluralismus vor. Sowohl Grissemann wie auch Hubertus legen Wert auf eine vertrauensvolle Atmosphäre, die offenen Austausch und gegenseitige Unterstützung ermöglicht. Hubertus betont, dass der offene und wertfreie Umgang mit dem momentanen Niveau der Betroffenen und mit Fehlern notwendig ist. Vertuschen behindert das Lernen. Fehlermachen gehört zum Lernen. Er machte uns vor, wie selbstverständlich und zugleich ermunternd er mit Lernenden spricht und ihnen wenig abnimmt. Hubertus organisiert das Lernen vorwiegend in kleinen Lerngruppen, in denen selbständig gearbeitet wird und bei denen je nach Aufgabenstellung Teilnehmer unterschiedlichen Niveaus zusammen arbeiten können. Er erachtet eigenverantwortliches Lernen als sehr wichtig.

Grissemann wie auch Hubertus arbeiten in Anlehnung an die Methode Lesen durch Schreiben bzw. den Spracherfahrungsansatz mit Eigentexten der Teilnehmer, die von diesen zum Teil selbständig erstellt werden und für sie bedeutsame Themen betreffen. Zusätzlich wenden beide sprachstrukturelle Übungen an. Grissemann findet es notwendig den Wortschatz der Lernenden anhand ausgewählter Texte zu erweitern. Hubertus zeigte, wie man mit einfachem Material abwechslungsreiche Übungen für Teilnehmer mit sehr geringen Lesekenntnissen entwickeln kann, die sich vom Leselehrgang mit Schulanfängern unterscheiden. Er zeigte auch auf, wie er Leseanfängern Buchstabenkenntnis vermittelt, anschliessend mit Silben arbeitet und das Wortlesen übt. Dabei ist es unerlässlich, dass lautiert wird. Verschiedene Übungen und das Anhören von mit Tonband aufgenommenen Lesesituationen helfen den Lernenden ihre Lesestrategien zu ergänzen und bewusst zu machen.

Öffentlichkeitsarbeit kann Verständnis und Mitgefühl der Bevölkerung für die Situation der funktionalen Analphabeten wecken, über Weiterbildungsmöglichkeiten informieren und die Betroffenen zur Teilnahme ermutigen.

Sehr wichtig für die Arbeit mit Jugendlichen fand ich den Hinweis auf die Atmosphäre, in der es möglich ist, Fehler offen und wertfrei anzusprechen ohne sie zu vertuschen. Die Anleitung von Hubertus zur Vermittlung des Lesens, die Vielfalt und Abfolge der Übungen und die Methode Lesen durch Schreiben, scheinen mir auch für die Arbeit mit Jugendlichen brauchbar zu sein. Dabei muss man jederzeit offen dafür sein, dass verschüttete oder halb verstandene Kenntnisse zum Vorschein kommen können. Eine Öffentlichkeitsarbeit, die Jugendliche anspricht, kann vermutlich sehr hilfreich sein.

5 Beantwortung der Forschungsfragen

Nachdem ich die vorgesehene Literatur zu den drei Bereichen Konzepte zur Förderung Jugendlicher, Lese-Rechtschreibschwäche und Erwachsenenalphabetisierung bzw. Inhalte der Teilnahme eines Kurses zur Erwachsenenalphabetisierung bearbeitet habe, möchte ich nun anhand der dabei gewonnenen Erkenntnisse die beiden eingangs gestellten Forschungsfragen beantworten.

1. Welche spezifischen Hilfen benötigen Jugendliche, die im primären Schriftspracherwerbsprozess nicht oder fast nicht gelernt haben zu lesen?
2. Welche weiterführenden Schlüsse lassen sich aus aktuellen Erklärungsansätzen zu Lese-Rechtschreibschwäche und der Alphabetisierung Erwachsener sowie aus vorhandenen Förderkonzepten für die Förderung jugendlicher Nichtleser ziehen?

Für die Beantwortung der ersten Frage habe ich mich vor allem auf die Förderkonzepte von Kretschmann et al. und Wember gestützt und an die Bearbeitung dieses Kapitels die Auswertung der Konzepte in Bezug auf die spezifische Situation der Jugendlichen angeschlossen (siehe 2.3).

Da ich jedoch während der ganzen Arbeit die beiden Fragen gemeinsam behandelt habe, beantworte ich sie auch hier gemeinsam. Im Folgenden gebe ich die Kapitel dieser Arbeit in Klammern an, in denen die jeweils erwähnten Aspekte dargestellt wurden. An wenigen Stellen zitiere ich zusätzlich Kretschmann aus Aufsätzen, in denen er sich auf das Projekt mit den Jugendlichen bezieht.

5.1 Die Situation leseschwacher Jugendliche

Lese-Rechtschreibschwäche wird von der Schriftspracherwerbsforschung als Entwicklungsstörung angesehen (3.2). Man muss davon ausgehen, dass leseschwache Jugendliche bereits am Schulanfang im Bereich des Lesens und Schreibens dem Unterricht nicht folgen konnten (3.2.1). Die Schwierigkeiten Lesen und Schreiben zu lernen sind auf ein Ursachenbündel zurückzuführen, bei dem individuelle, familiäre und unterrichtsbezogene Faktoren zusammenwirken (3.2.2). Viele dieser Jugendlichen haben auch weitere Lernprobleme, viele besuchen eine Sonderschule. Sie haben also eine lange Geschichte des Schulversagens hinter sich. Dies hat zu grossen psychischen Belastungen, zu Lernblockaden, negativen Selbstattribuierungen und bei vielen von ihnen zur festen Überzeugung geführt, niemals lesen und schreiben lernen zu können. Sie haben ein geringes Selbstwertgefühl, verhalten sich oft passiv oder abwehrend dem Lesen und Schreiben gegenüber. Manche kompensieren ihre Schwäche durch Imponiergehabe. Erfolge beim Lernen führen sie nicht mehr auf eigenes Handeln zurück. Aufgrund ihrer Misserfolgsmotivierung verhalten sie sich so, als wollten sie auch die Lehrer entmutigen. Gleichzeitig haben sie zumeist aufgrund ihres Alters ein hohes Anspruchsniveau entwickelt, das ihnen erschwert ihren Lernstand zu offenbaren und das die Förderung zu einer Gradwanderung macht (2.1.2.2. siehe auch 3.2.3). „Solch einen Jugendlichen für einen kleinen Lernfortschritt überschwänglich zu loben, kommt einer Kränkung gleich“ (Kretschmann, 2000, S. 225). Jugendliche verfügen zudem über grössere Unabhängigkeit und Durchsetzungsstrategien (2.1.2.4). Um einen Alphabetisierungskurs durchzuhalten, brauchen viele von ihnen fortlaufende Motivierung seitens der Lehrkräfte mit deutlichen Hinweisen auf den Nutzen des Lesens und Schreibens (ebd.; 2.1.2.6).

5.2 Diagnostik jugendlicher Nichtleser

Diagnostik muss Förderdiagnostik sein. Der schriftsprachliche Entwicklungsstand muss auch bei älteren Schülern und Schülerinnen genau erfasst werden, wie die Überprüfung der Buchstabenkenntnisse, des korrekten Erfassens von Wortbildern, der Graphem-Phonem-Zuordnungen und der Lesegeschwindigkeit. Zu einer umfassenden Diagnostik gehören auch persönlichkeitsbezogene Faktoren, wie die der Motivation, des Selbstkonzepts und Aufmerksamkeitsverhaltens, depressiver Verstimmungen, der Resilienzfaktoren und der häuslichen Situation. Nicht zuletzt braucht es eine Diagnose der Lese- und Lernstrategien und der Interessen. In einer nicht zu grossen Schulklasse lassen sich mit einiger Erfahrung diese Abklärungen auch informell durchführen (3.2.4).

Bei der Förderung jugendlicher Nichtleser sind Motivierung, Persönlichkeitsförderung und Schriftsprachförderung eng verknüpft.

5.3 Förderung jugendlicher Nichtleser

5.3.1 Förderung der Motivation

Für die Motivation, sich noch einmal einem Gebiet zu stellen, in dem man so gründlich versagt hat, braucht es einerseits zwingend die Vermittlung von Zuversicht, die gestellten Anforderungen bewältigen zu können. Eigentlich möchten alle Kinder lesen und schreiben lernen, das fortwährende Scheitern hat sie aber dazu gebracht, dass sie dem Lernen nun lieber ausweichen, um Misserfolge zu vermeiden. Bei einem Neuanfang sollte darum möglichst nochmaliges Versagen möglichst verhindert werden. Darum gehört die optimale Passung des Lernangebots an die Fähigkeiten und Interessen der Lernenden zur Motivierung (2.1.1.2). Um dabei dem häufig hohen Anspruchsniveau von Jugendlichen gerecht zu werden, hat z.B. Kretschmann zu Beginn der Förderung geringe inhaltliche Anforderungen in einen Rahmen gestellt, der den Anschein eines höheren Niveaus vermittelte (2.1.2.5). In der Erwachsenenalphabetisierung, wo allerdings eine etwas andere Motivation vorliegt und das Eingeständnis des persönlichen Lernstands vermutlich etwas leichter fällt, wurde eine vertrauensvolle Atmosphäre und von Hubertus ein konsequent gleichwertiger Umgang mit den Kursteilnehmern sowie ein offener, wertfreier Umgang mit dem Lernstand der Einzelnen und ihren Fehlern vorgemacht (4.5.2). Hierbei zeigt sich implizit die Bedeutung der Beziehung, auf die auch Kretschmann hinweist, indem er schreibt, dass ein Kursleiter vermutlich nur dann Erfolg haben könne, „wenn er die Jugendlichen wirklich als Person annimmt bzw. annehmen kann“ (1990, S. 85).

Motivation wird zudem durch inhaltliche Anreize gefördert, z.B. mit Themen, die Jugendliche interessieren, die für sie bedeutsam sind, indem sie sich z.B. auf ihre aktuelle Lebenssituation oder auf Entwicklungsaufgaben dieser Altersgruppe beziehen. Die Themenliste von Kretschmann et al. enthält hervorragende Anregungen dazu (2.1.2.7). Dies sowie die Attraktivität der Darbietung, die auch Wertschätzung vermittelt, können die Überwindung der Abwehrhaltung begünstigen. Der fortwährende Hinweis auf die Bedeutung des Lesens und Schreibens für den Beruf und andere Lebensbereiche hilft die Motivation Jugendlicher aufrechtzuerhalten (2.1.2.6).

Beide Projekte für Jugendliche ermöglichen in der Form als unterrichtsunabhängiges Projekt für die Jugendlichen vermutlich leichter einen Neuanfang, indem es ihnen zu Mut und Motivation verhilft, weil sie sich etwas Neues, anderes als bisher erhoffen.

Die von Wember angestrebte intrinsische Motivation aufgrund des Verfolgens eigenen Leistungsfortschritts kann meines Erachtens erst greifen, wenn erste Ansätze sicheren Könnens für die Jugendli-

chen spürbar sind und ihre Leistungsfähigkeit nicht mehr überwiegend von ihrer Unsicherheit und Angst bestimmt wird. Dann sind auch Übungen auf ganz einfachem Niveau denkbar.

5.3.2 Persönlichkeitsförderung

Die Persönlichkeitsförderung wird vor allem von Kretschmann thematisiert. Dabei geht es darum, die gesamte Persönlichkeit der Jugendlichen zu stärken sowie ihre Vermeidungsreaktionen beim Lernen richtig zu deuten und angemessen zu beantworten. Dies wird von Kretschmann auch „Persönlichkeitsstabilisierung“ genannt. Die Kinder und Jugendlichen haben dem Lesen und Schreiben in Folge ihres Lernversagens Hilflosigkeitsreaktionen, Ängste, Lernblockaden und Abwehrhaltungen entwickelt. Die Blockaden können umso grösser sein, je wichtiger ihnen der Lerngegenstand ist (2.1.1.2). Für das richtige Verständnis ihres Verhaltens erfordere es „psychologisch-therapeutisches Handlungswissen mit originellen pädagogischen Angeboten zu kombinieren“ (1998a, S. 308f). Den Lernenden muss vermittelt werden, dass Lernerfolg auf ihr eigenes Handeln zurückzuführen ist und negative Kausalattributionen müssen durch positive ersetzt werden. Das Selbstwertgefühl wird durch den Lernerfolg allmählich gestärkt. Mit wachsendem Mut weicht die Misserfolgsmotivierung einer Anstrengungsbereitschaft (2.1.2.6).

Der schulische Misserfolg in einem so zentralen Bereich führt häufig zu einer eingeschränkten Stimmungslage bis zu Depression und Verhaltensauffälligkeiten, die die Partizipation in vielen Bereichen zusätzlich erschwert und zu einem Mangel an Umweltwissen beitragen kann (3.2.3 und 2.1.1.2). Die Behandlung von Themen, die sich auf die Lebenswirklichkeit der Jugendlichen beziehen, fördert nicht nur ihre Motivation, sondern verhilft ihnen auch zu Kenntnissen, die ihnen bei der Bewältigung des Alltags helfen (2.1.2.7).

Echtes Engagement und Empathie der Lehrpersonen bilden den emotionalen Nährboden der Förderung (2.1.2.6 und 3.2.5.2).

Die Erfahrung ihrer Fähigkeiten und Bedeutung bei praktischer Arbeit, kann für die Jugendlichen eine wichtige emotionale Stärkung bedeuten, die es ihnen ermöglicht sich auf einen Alphabetisierungskurs einlassen zu können (2.1.2.4).

In der Erwachsenenalphabetisierung wirkt auf viele Teilnehmer die Erfahrung, dass auch andere Menschen Probleme mit Lesen und Schreiben haben, entlastend und Berichte von Lernerfolgen anderer Teilnehmer wirken ermutigend. Die Atmosphäre in einem Kurs muss Offenheit zulassen und Vertrauen ermöglichen (4.5). Kretschmann et al. haben mit den Jugendlichen für einen lernförderlichen Umgang Verhaltensregeln ausgehandelt.

Familien von Jugendlichen mit Lese- und Rechtschreibproblemen brauchen zumeist Unterstützung darin, dem Problem nicht zuviel Gewicht zu geben und das Gefühl ein Versager zu sein nicht zu verstärken (3.2.5.4).

5.3.3 Schriftsprachförderung

Schriftsprachförderung muss direkt am Lese- und Rechtschreibprozess ansetzen, davon unabhängige Förderung, z.B. von Teilleistungen oder Konzentration, führt nicht zum Erfolg (3.2.5).

Unsere Schrift ist eine relativ regelmässige alphabetische Schrift. Bei einem sorgfältigen Erstleseunterricht, der die Laut-Buchstaben-Zuordnung ausreichend übt, lernen die meisten Schulanfänger in

kurzer Zeit das alphabetische Prinzip und die phonologische Rekodierung kennen und stützen sich erfolgreich auf diese Strategie (3.1.2). Ich zitiere noch einmal Kretschmann:

Nicht einmal Blind- oder Taubheit können Menschen daran hindern, Schriften zu erlernen, wenn das methodische Vorgehen diesen Schädigungen Rechnung trägt. Dagegen kann man bei einem organisch und intellektuell vollkommen normal entwickelten Kind Lernversagen produzieren, wenn die Lernangebote das Kind überfordern und dem Entwicklungsstand des Kindes nicht angepasst sind. (1990, S. 25)

Damit ist gesagt, dass bei allen Schwierigkeiten, die beim Schriftspracherwerb bewältigt werden müssen, davon ausgegangen werden kann, dass jedes Kind oder jeder Jugendliche ohne nachgewiesene Defekte grundsätzlich lesen und schreiben lernen kann. Die Förderung leseschwacher Jugendlicher erfordert vom Lehrer viel Standfestigkeit und die Sicherheit, dass der Lernerfolg möglich ist (2.1.2.2). Hier dürfen keine Zweifel an der Lernfähigkeit des Jugendlichen vorhanden sein, seien sie in Form von Legasthenie oder mangelnder Intelligenz (3.2). Es kann dem Kenntnisstand und dem Selbstwertgefühl angemessen gefordert werden.

Beim Umgang mit Fehlern muss das Selbstwertgefühl berücksichtigt bzw. die Selbstattribution gelenkt werden. Die Lernenden müssen wissen, dass Fehler machen zum Lernen gehört. Unter Umständen kann es sinnvoll sein, bei der Korrektur zunächst nur auf die bereits vorhandenen Fähigkeiten zu verweisen. Für die Planung der Lehrkraft ist ein qualitativer Fehlerbegriff notwendig. Ein Vertuschen von Fehlern nützt den Lernenden nicht (2.1.2.5 und 4.5.2).

Ältere Lernende, deren Schriftspracherwerb nicht gelungen ist, verfügen gewöhnlich über lückenhaftes, bruchstückhaftes Wissen, das sich nicht in ein Stufenmodell einordnen lässt und zum Teil verschüttet ist. Buchstabenkenntnisse sind meist vorhanden, können aber Lücken aufweisen (2.1.2.2 und 4.5). Ebenso liegen häufig falsche oder nicht ausreichende Lern- und Lesestrategien vor. Letztere können metakognitiv, mittels Scaffolding oder durch modellhaftes Demonstrieren bewusst gemacht und verändert oder erweitert werden (2.1.1.2 und 3.2.5.1).

Wichtig ist eine „geschmeidige Passung“ des Lernangebots an das Fähigkeitsniveau und die Gefühlslage, insbesondere an das Anspruchsniveau der Jugendlichen (Kretschmann, 2000, S. 225). Darum sind altersadäquate Texte und Materialien unerlässlich. Statt mit Übungen zu Buchstabenkenntnis zu beginnen, kann ein für den Lernenden bedeutsamer Text z.B. über eine Fussballmannschaft gelesen werden oder nach der Methode „Lesen durch Schreiben“, bzw. nach Diktat durch den Schüler geschrieben werden (2.1.2.5 und 4.5.1). Beim Schreiben werden die Graphem-Phonem-Korrespondenzen auf sinnvolle Weise geübt (2.1.2.5). Dies zu üben ist bei der deutschen Schriftsprache sehr wichtig. Es ist Voraussetzung, um unbekannte Wörter lesen zu können (3.2.5.1). Zu lautieren anstatt zu buchstabieren ist unerlässlich, um Schreiben und Rekodieren zu lernen. Wenn Buchstaben und Silben geübt werden, ist es sinnvoll sie in einen bedeutsamen Verwendungszusammenhang zu stellen, sie erinnern dadurch zugleich weniger an den Erstleseunterricht: „A wie Arbeitsstelle, su wie super, Suppe oder Suva“ etc. (4.5.2). Der Aufbau eines Sichtwortschatzes, indem Wortbilder von Funktionswörtern oder Wörtern mit persönlicher Bedeutung besonders geübt werden, hilft die Lesesicherheit und -geschwindigkeit zu steigern (2.1.2.5 und 3.2.5.1). Bei Ratelesen kann das Lesen sinnfremder Wörter und Texte helfen, das Rekodieren zu automatisieren (4.5.2). Dies ist nur eine Auswahl an methodischen Vorschlägen.

Es gibt eine Fülle von Computerprogrammen zur Förderung des Lesens und Schreibens. Sie können Unterricht oder Therapie sinnvoll ergänzen, da sie für Abwechslung sorgen und häufig zu grösserer Motivation, Konzentration und Ausdauer führen. Sie sollten sorgfältig begleitet werden. Eine Übersicht haben Zimdars und Zink zusammengestellt (3.2.5.1).

Heilpädagogen müssten ausgebildet sein, um Erstleseunterricht für ältere Schüler und Schülerinnen durchführen zu können (2.1.1.1).

Aus der Fülle von Vorschlägen zur Förderung müssen je nach Situation des einzelnen Lernenden die passenden ausgewählt oder weiterentwickelt werden. „Da jeder Mensch anders lernt, kann es keine ‚einzig richtige‘ Methode geben. Die Suche nach der besten Methode wurde daher zugunsten der vielfältigen Zugänge zur Schrift aufgegeben“ (Nickel, 2000, S. 87).

6 Offene Fragen

Bei der Zusammenstellung der Untersuchungen zu LRS hatte mir – wie erwähnt – der Einbezug der emotionalen Auswirkungen des Schulversagens auf die Kinder und Jugendlichen gefehlt, vermutlich weil sie mit standardisierten Untersuchungen schwer zu ermitteln sind. Zum Teil ist dies, wie Kretschmann schreibt, auf die psychologische Diagnostik zurückzuführen (vgl. 3.2.4). Kretschmann et al. hingegen haben die emotionalen Folgen sehr ausführlich und nachvollziehbar beschrieben. Die darauf gründenden feinfühligem Förderbemühungen ihres Konzepts scheinen mir nachvollziehbar und sinnvoll, das Vorgehen und die Themen brauchbar.

Bei den Schilderungen der Ursachen wie auch bei den Fördervorschlägen der verschiedenen Konzepte fehlt aber meines Erachtens ein weiterer emotionaler Aspekt, nämlich der der Bedeutung der individuellen Beziehung zwischen Lernendem und Lehrperson. Er ist nur selten und beiläufig erwähnt: So begründen Kretschmann et al. die Einflussnahme der Pädagogik mit dem transaktionalen Modell und betonen die Bedeutung des echten Engagements der Kursleiter. Klicpera et al. schildern den Erfolg der Studierenden, die aufgrund eigenen Lernversagens den zu fördernden Erstklässern viel Empathie entgegenbrachten. In der Erwachsenenalphabetisierung sind der Rückhalt in der Lerngruppe und Gleichwertigkeit im Umgang zwischen Kursleitern und Teilnehmern wesentliche Pfeiler. Auch die Empfehlung an die Eltern, das Problem nicht zentral werden zu lassen, wie auch die Erklärung Suchodoletz', dass alle Kinder es ihren Eltern recht machen wollten, verweisen auf die Bedeutung, in menschlichen Beziehungen einen sicheren Platz haben zu wollen. Wember, der in seinem Konzept als einen Motivationsfaktor die Zuwendung nennt, betont die Möglichkeiten direkter Intervention durch die Lehrkraft an anderer Stelle (vgl. 2008, S. 100).

Der explizite Einbezug des Faktors Beziehung und der bewusste Umgang damit kann vermutlich die Förderung bei Lernschwierigkeiten wesentlich bereichern.

6.1 Ein nicht zu vernachlässigender Faktor für die Förderung: Beziehung

In den modernen Neurowissenschaften wird seit einigen Jahren immer wieder auf die Bedeutung der Beziehung beim Lernen hingewiesen. Die Ergebnisse sind sehr reichhaltig. Ich kann im Rahmen dieser Arbeit die Fachliteratur leider nicht gründlich durchdringen, sondern hier nur in Kürze einige Aussagen weniger Forscher zusammenstellen, die sich auf das Thema meiner Arbeit beziehen. Ergebnisse der Bindungsforschung kann ich leider nicht einbeziehen.

Der Neurobiologe, Arzt und Psychiater Bauer hat sich u. a. mit Spiegelneuronen als Grundlage für die Entwicklung von Empathie und die Fähigkeit zum Modelllernen beschäftigt (2006). In seinem Buch über die Konsequenzen der neurobiologischen Forschungen für die Schule schreibt er über die Bedeutung der zwischenmenschlichen **Beziehung** für die menschliche Entwicklung: „Kinder und Jugendliche müssen begleitet werden – und zwar durch ‚Beziehung‘, also von Interesse, Nachfragen, Ansporn und Forderung, auch von Kritik, aber ebenso von Anteilnahme, Hilfe und Ermutigung. Anspruch und Zuwendung sind (...) erstrangige Stimuli für die Motivationssysteme des Kindes“ (2007, S. 39). Wie fast überall in diesem Buch spricht er nicht nur die Lehrkräfte, sondern in starkem Masse auch die Eltern an.

Die Wirkung der Beziehung auf die **Motivation** beschreibt er u. a. auch hier: „Nur dort, wo sich Bezugspersonen für das einzelne Kind persönlich interessieren, kommt es zu diesem einen Gefühl, dass ihm eine Bedeutung zukommt, dass das Leben einen Sinn hat und dass es sich deshalb lohnt, sich für Ziele anzustrengen“ (ebd. S. 20).

Die Auswirkung der Beziehung auf das Lernen ist besonders stark in den **ersten Lebensjahren**: „Zu den fatalen Irrtümern unserer Zeit zählt die Auffassung, das Verhalten von Menschen sei im Wesentlichen bereits durch seine Gene determiniert, weshalb äussere Faktoren nur wenig ausrichten könnten. Eine andere Legende betrifft das Missverständnis vom ‚kompetenten Kind‘“ (Bauer, 2007, S. 16f.). Ein Mangel an Beziehung in den ersten Lebensjahren kann „die Entwicklung und Funktionstüchtigkeit des neuronalen Spiegelsystems beeinträchtigen, mit der Folge von erheblichen Defiziten bei der Ausbildung des intakten Selbstgefühls, bei der Fähigkeit Beziehungen einzugehen, und beim Erwerb von Kompetenzen“ (Bauer, 2006, S. 119). Ein solcher Mangel wirkt sich auch auf das kognitiv-intellektuelle Leistungsvermögen aus (Bauer, 2007, S. 135).

In Bezug auf die Entstehung von **Lernstörungen** sagt Hüther, dass ein Mangel an emotionaler Bindung an primäre Bezugspersonen „für das Lernverhalten der Kinder (...) einen Rückgang an Motivation, Verstehen, Behalten, Erinnern, Erkennen von Zusammenhängen und eine eingeschränkte Fähigkeit beim Erkennen und Lösen von Konflikten“ bedeute (2004, S. 29).

Ein ungünstiger familiärer Hintergrund muss einen Menschen jedoch nicht sein Leben lang beeinträchtigen. „Der Einfluss von guten oder schlechten Beziehungserfahrungen geht lebenslang weiter, die sogenannte Plastizität (Formbarkeit) des Gehirns endet nicht mit der Kindheit“ (Bauer, 2007, S. 136).

Die Neurowissenschaften zeigen auch auf, dass die menschliche Lernfähigkeit nicht so schnell an Grenzen stösst: „Die wichtigste Einsicht aber ist zu akzeptieren, dass unser Gehirn ungemein lernfähig ist. Das hat zur Konsequenz, dass wir auch bei Menschen, die beim Lernen Schwierigkeiten zu haben scheinen, immer noch Optimierungsmöglichkeiten finden können und suchen müssen. Denn unser Gehirn ist lernfähiger als wir glauben“ (Jäncke, 2007, S. 15).

Aus der Sicht der Neurobiologie ist es also eine zentrale Aufgabe der Lehrkräfte **Beziehung zu den Lernenden** herzustellen, sie sollten sie als Person wahrnehmen sowie auch ihre „Lernbemühungen (...) sehen, wahrnehmen und positiv zurückspiegeln“ und dabei eine „Balance zwischen verstehender Zuwendung und Führung“ finden (Bauer, 2006, S. 127 und 2007, S. 54). Die Lehrkräfte sollten üben sich in Kinder und Jugendliche einzufühlen und ihnen diese Fähigkeit auch vermitteln. Dies bedeute jedoch nicht, „sich gegenseitig in Watte zu packen. Mit Einfühlung zu arbeiten heisst, so zu handeln, dass die Situation des anderen berücksichtigt wird, dass meine Handlungen zur Situation des anderen

passen“ (ebd. S. 131). Wenn sich Erwachsene den Kindern und Jugendlichen in ihrer ganzen Vitalität, mit ihren Stärken und Schwächen zeigen, „sich auch selbst als Person wahrnehmen lassen, (...) also als ‚Menschen mit Eigenschaften‘ auftreten, d. h. *spontan und authentisch* [Hervorhebung d. Verf.] sind“, dabei aber menschlich bleiben und keine Gewalt ausüben, können sie für junge Menschen zum Vorbild werden (ebd. S. 55, vgl. auch S. 27).

Für die **Förderung bei Lernschwierigkeiten** ist entscheidend, wie der Lehrer die Lernmöglichkeiten des Kindes beurteilt, denn „Kinder und Jugendliche erkennen, wie sie sich in der Wahrnehmung von Eltern und Lehrern spiegeln, und spüren, was ihre Bezugspersonen ihnen zurückmelden. Dieses Feedback kann für sie wegweisend, aber auch niederschmetternd sein, nämlich dann, wenn es sich nur auf ihre Mängel oder negativen Eigenschaften bezieht“ (ebd. S. 28). Dies kann „- bis zu einem gewissen Grad – die Kraft einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung entfalten“ (ebd. S. 132).

Darum muss man von den Schülern auch etwas **fordern**. „Gerade weil sie die Anerkennung suchen, wollen Kinder auch eine klare Auskunft darüber haben, was wir von ihnen erwarten“ (ebd. S. 21). Jäncke schreibt dazu: „Schulkinder müssen ein gewisses Mass an Anforderung spüren, dürfen sich beim Lernen aber nicht an die Wand gedrängt fühlen“ (2007, S. 13).

Aus neurowissenschaftlicher Sicht ist **Üben** beim Lernen notwendig. „Was wir häufig tun und dabei trainieren, führt zur Optimierung der neuronalen Verknüpfungen in den jeweils zuständigen Nervenzellen, was zur Folge hat, dass wir eine bestimmte Fähigkeit immer weiter optimieren“ (Bauer, 2007, S. 38). Das Erreichen eines bestimmten Masses an Können führt zu einem Gefühl der Befriedigung und des Glücks. Der Weg dorthin ist jedoch häufig auch mit Unlust verbunden. Beziehung hilft dem Kind diese „Durststrecke“ zu überwinden. „Es gehört zu den zentralen Aufgaben von Eltern und Lehrern, die anstrengenden Strecken des Übens so zu begleiten, dass das Kind nicht auf halber Strecke ‚verhungert‘ und aufgibt“ (ebd.). Dazu gehören, wie bereits erwähnt, Interesse, Ansporn, Ermutigung u. a. Ebenso kann die Begeisterung des Erwachsenen für das zu Lernende, die Freude am Bestreben des Kindes und das Interesse an seinem Weiterkommen zu „**Resonanz**“ führen, mittels derer Neugier, Freude, Interesse und Begeisterung wechselseitig übertragen werden (ebd. S. 39).

Wie oben bereits ausgeführt, ist der Faktor Beziehung in vielen **pädagogischen Konzepten und Aussagen** - oft implizit - enthalten. Der Pädagoge Nickel spricht dies ausdrücklicher an, wenn er auf die Bedeutung der Lehrerpersönlichkeit hinweist: „Die erhebliche Streubreite der Leistungen von mit unterschiedlichen Methoden unterrichteten Klassen verweist auf die immense Bedeutung der Lehrerpersönlichkeit. (...) Insbesondere für Schüler/innen mit erschwerter Lernentwicklung ist eine dialogische Haltung ihnen gegenüber sowie die Stärkung ihres Selbstkonzeptes und einer positiven Einstellung zum Lernen von überragender Bedeutung“ (Alfa-Forum 47, 2001, S.7).

May hat eine Untersuchung durchgeführt, bei der er u. a. herausfinden wollte, wie ein Förder- oder Klassenunterricht gestaltet sein muss, der Kinder mit Lese-Rechtschreibschwierigkeiten effektiv fördert. Ein wesentliches Ergebnis dieser Untersuchung bestätigt die Bedeutung der Beziehung, denn es lautet, dass Kinder mit LRS viel von der Zuwendung der Lehrkraft profitieren und nicht zu lange mit Einzelarbeit sich selbst überlassen sein sollten. „Verbringen die Kinder im Unterricht längere Zeit mit Einzelarbeit, bei der sie nicht direkt von der Erfahrung und Hilfe anderer Personen profitieren können und keine Rückmeldungen bekommen, sinken Motivation und Konzentration und damit der Lernerfolg“ (May, 2001, S. 242).

Auch Wember, der bereits in seinem Projekt mit leseschwachen Schülern und Schülerinnen ausdrücklich direkte Förderung angewendet hat, betont in einem kürzlich erschienenen Aufsatz in Auseinandersetzung mit dem konstruktivistischen Standpunkt den Wert der direkten Förderung. Die Erfahrung zeige, dass die direkte Anleitung zum Erfolg führe.

Grundsätzlich ist der konstruktivistisch begründete Vorbehalt richtig, dass keine Lehrperson ein bestimmtes Lernen bei einem Kind linear bewirken kann, sie muss immer wieder prüfen, was beim Kind angekommen ist und wie das Kind die angebotenen Hilfen aufgefasst hat – aber daraus folgt eben nicht, dass eine erwachsene Person eine heranwachsende Person grundsätzlich nicht lehren könne. Gegen eine solche Übergeneralisierung sprechen die alltägliche Erfahrung, der gesunde Menschenverstand und die gut dokumentierte empirische Evidenz. (Wember, 2008, S. 102)

Im Dialog zwischen Lehrperson und Schüler gebe es viele Möglichkeiten, einen Sachverhalt zu klären. „Aber (...) wenn die Schülerin wiederholt an der gestellten Aufgabe scheitert, dann kann es sinnvoll sein, nicht nur zu moderieren und zu pertubieren, sondern direkt zu intervenieren: denn über Gefühle und Interessen kann man sprechen, kontroverse Standpunkte lassen sich vergleichen, Rechenfehler lassen sich erklären, die richtigen Rechenschritte lassen sich vormachen – das alles lehrt die Erfahrung“ (Wember, 2008, S. 100).

6.1.2 Konsequenzen für die Förderung

Die oben zitierten Erkenntnisse zur Bedeutung der Beziehung beim Lernen finde ich sehr interessant. Viele der Aussagen bestätigen auch meine Erfahrungen im Unterricht.

Sehr wichtig finde ich, dass die Lernenden um lernen zu können, Beziehung brauchen, das heißt sie müssen empfinden, dass sie von der Lehrkraft als Person mit ihren Stärken und Schwächen und in ihren Lernbemühungen gesehen werden. Der Wunsch nach Beziehung motiviert umgekehrt die Lernenden sich anzustrengen. Dies ist für die Förderung sehr relevant. Bei misserfolgsmotivierten Kindern, die gewissen Aufgaben ausweichen, spielt die Beziehung insofern auch eine Rolle, weil sie nicht mehr daran glauben, die Anforderungen erfüllen zu können.

Ebenso wichtig finde ich das Ergebnis, dass ein Kind oder Jugendlicher empfindet, was man von ihm und seinen Fähigkeiten hält und erwartet. Ein lernschwacher Schüler ist also auf ein positives Bild, das die Lehrkraft von seinen Ressourcen hat, angewiesen, um wieder Mut fassen zu können.

7 Entwicklung von Ansätzen für ein Förderkonzept

Für die Entwicklung eines eigenen Förderkonzepts werde ich aus den oben durchgeführten Auswertungen der fachbezogenen Literatur das aufgreifen, was mir in meiner Situation als sinnvoll erscheint, und es gegebenenfalls ergänzen. Eine tiefer gehende Auseinandersetzung mit dem Für und Wider einzelner Massnahmen würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen.

Anstoss für meine Arbeit war die Erfahrung mit einem 14-jährigen Schüler in der Sonderschule, der zwar die meisten Buchstaben sicher kannte und auch einzelne Wörter rekodieren konnte, aber nicht in der Lage war, selbständig einen Satz zu erlesen. Meine Bemühungen zur Förderung zeigten nur geringe Erfolge. Ich wollte mit dieser Arbeit herausfinden, was ein jugendlicher Nichtleser braucht und wie man ihn angemessen fördert, um in einer kommenden ähnlichen Situation besser vorbereitet zu sein. Momentan habe ich keinen solchen Jugendlichen in der Klasse und kann die Fördermassnah-

men nicht direkt in der Praxis erproben. Ich muss mich also auf die Auswertungen der Fachliteratur und auf meine Erfahrungen beziehen.

Ich werde also ein Konzept entwickeln, das auf meine Situation in der Sonderschule zugeschnitten ist und mir als Anleitung dienen kann, wenn ich wieder einen Schüler oder eine Schülerin mit ähnlichen Schwierigkeiten habe. Dabei muss berücksichtigt werden, dass bei allen allgemeinen Aussagen zu den Bedürfnissen Jugendlicher bei jedem Schüler und jeder Schülerin die Diagnose von Kenntnisstand, Lese- und Lernstrategien, Interessenlage, Motivation, Herangehensweise, Resilienzfaktoren, Art der Beziehungsaufnahme u. a. zu unterschiedlichen Ergebnissen führen kann, auf die mit passenden Fördermassnahmen zu reagieren ist.

7.1 Lern- und leseförderliche Bedingungen in der Klasse

In meiner Klasse sind maximal acht Schüler und Schülerinnen im Alter von meist 11 bis 14 Jahren. Bisher hatte ich nie mehr als ein bis zwei sehr schwache Leser oder Leserinnen in der Klasse. Besonders bei meinen Schülern, die zum Teil sehr grosse Lernschwierigkeiten haben, ist es wichtig eine Atmosphäre zu schaffen, in der niemand ausgelacht wird, jeder weiss, dass Fehler machen zum Lernen gehört und dass jeder Stärken und Schwächen hat. Dabei ist es für alle Schüler wichtig, dass ihre Ressourcen und Fähigkeiten gesehen und anerkannt werden und ihre Schwächen kein übergrosses Gewicht erhalten. Es ist anzustreben, dass ein Klima entsteht, in dem die Kinder und Jugendlichen so viel Vertrauen haben, dass sie sich öffnen können und dass Anteilnahme, Solidarität und gegenseitige Hilfe entsteht.

Eine heterogene Klasse, in der eine lesebegeisterte Stimmung vorherrscht, kann ein grosser Vorteil sein, jugendlichen Nichtlesern das Lesenlernen erstrebenswert erscheinen zu lassen. Eine solche Stimmung ist für alle Schüler wichtig. Dazu können eine Klassenbibliothek dienen, sowie Zeit für freies, geniessendes Lesen, ein Leseclub, in dem z. B. ältere mit jüngeren Schülern lesen, das Führen eines Lesetagebuchs, ein Leseclub, Büchervorstellungen, Bibliotheksbesuche oder Autorenlesungen. Es gibt reichhaltige Literatur mit vielfältigen Ideen zur Förderung der Freude am Lesen (vgl. Yates, 2005, und die Veröffentlichungen von Bertschi). Besonders Vorlesen fördert den Zugang zu Büchern. „Vorlesen ist das Mittel, Kinder an die Schrift heranzuführen und ihnen Lust auf das eigene Erlesen zu machen“ (Hettwer, 2001, S. 1). Dies gilt auch noch für Jugendliche. „Dem ersten Anschein zuwider lassen sich auch ältere Jugendliche von einem Lesevortrag fesseln. (...) Der Lesevortrag als ein Teil der Lesekultur darf auch diesen Schülern nicht vorenthalten werden“ (Sodogé und Höffgen, 2005, S. 259). Die Möglichkeit in der Schule aus Freude zu lesen und die Schaffung einer Lesekultur im Schulzimmer kann einen gewissen Ausgleich für Kinder aus bildungsfernen Elternhäusern schaffen. Wenn in allen Fächern, besonders bei der Behandlung von Themen, entsprechender Wortschatz bewusst vermittelt wird, wird damit auch eine Grundlage für ein besseres Leseverständnis gelegt.

7.2 Motivation und Jugendalter

Wesentliche Unterschiede bei der Förderung Jugendlicher zu der von Kindern bestehen in der längeren Dauer des Schulversagens, dem höheren Anspruchsniveau, der grösseren Unsicherheit aufgrund der zu bewältigenden Entwicklungsaufgaben des Jugendalters und die Ablösung von den Eltern (vgl. Fend, S. 222ff. und S. 459ff.), in den Interessen und der stärkeren Ausrichtung auf die Peergroup. Dies erschwert die Motivierung von Lernenden dieser Altersgruppe.

Über die Schwierigkeiten der Motivierung und die Gefahren, die Schulversagen im Jugendalter nach sich ziehen kann, schreibt M. Bauer Brühwiler Folgendes:

Die Erfahrung zeigt, dass die Förderung von älteren Schülerinnen und Schülern schwierig ist. Viele von ihnen haben bereits entmutigende Erfahrungen im Zusammenhang mit ihren Lese- und Schreibproblemen gemacht. Hier gilt es auch das Selbstvertrauen wieder aufzubauen und das Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten zu stärken. Diese Re-Motivierung ist deshalb besonders schwierig, weil in der betreffenden Altersphase der Wunsch nach Zugehörigkeit zu den Peers im Zentrum steht und leistungsschwache Schülerinnen und Schüler sich häufig von schulischen Anforderungen distanzieren und ihre Identität in Risikoverhalten ausserhalb der Schule suchen. Hier sind die Lehrkräfte gefordert. (Bauer Brühwiler, 2007, S. 6)

Auch Bauer nennt aus neurobiologischer Sicht Gefahren, die der unbefriedigte Bedeutungshunger Jugendlicher birgt. Die Suche nach Ersatzreizen kann zu Suchtverhalten, auch in Form von Computerspielsucht, führen (vgl. 2007, S. 21ff.).

Die Lehrkraft muss die Beziehung zu jugendlichen Lernenden trotz aller Lernschwächen altersgemäss gestalten und ihre Entwicklung zur Eigenständigkeit und zum Erwachsenwerden unterstützen. Notwendig ist eine „Haltung, die die Äusserungsformen der Jugendlichen in ihrem entwicklungspezifischen Stellenwert sieht, sie aber auch unerschrocken an ethischen und sozialen Massstäben misst, eine Haltung also, die Entwicklungswege eröffnet und sich für Auseinandersetzungen zur Verfügung stellt“ (Fend, 2005, S. 470).

Für die Leseförderung Jugendlicher braucht es altersentsprechendes Übungsmaterial, also keineswegs Erstleselehrwerke.

Die Schule bildet in meinem Fall den äusseren Rahmen der Förderung, ihr Besuch ist nicht freiwillig. Da die Klassengrösse maximal acht Schüler und Schülerinnen beträgt, kann Förderung auch bei massiven Lernschwierigkeiten erfolgreich sein, zumal wir von einer nichtpädagogischen Schulassistentin unterstützt werden. Die Schule sollte alle Möglichkeiten nutzen, den Schülern zu Lernerfolg zu verhelfen, da jugendliche Schulversager nach Beendigung des Schulbesuchs erfahrungsgemäss kein Interesse haben sich in den Bereichen weiterzubilden, in denen sie gescheitert sind.

Misserfolgsmotivierte Jugendliche muss man dafür gewinnen wieder *lernen zu wollen*. Man kann niemanden zum Lernen zwingen. Lernen kann jeder nur selber. Druck auszuüben führt zu Widerstand oder Angst. Beides verhindert Lernen. Zur Motivierung braucht es kleine Schritte mit Erfolgserlebnissen. Diese Kinder und Jugendlichen sind kaum in der Lage, sich aus eigener Kraft dem Lerngegenstand Lesen, an dem sie so gründlich gescheitert sind, noch einmal vorzunehmen. Den Glauben an ihren Erfolg muss stellvertretend für sie jemand anderes aufbringen. Eventuell braucht es ein Gespräch, um den Jugendlichen zur Kooperation zu gewinnen. Eine gute Beziehung zwischen Lernenden und Lehrperson, deren Überzeugungskraft, ihr Umgang mit Fehlern und ihre Führung im Lernprozess sind von ausschlaggebender Bedeutung (vgl. Kap. 6.1).

Der Schulpsychologe Henzinger beschreibt, wie die stärkere Ausrichtung auf die Beziehung zu Gleichaltrigen wirken kann:

Nun ist die Beziehung ‚überschattet‘ durch die notwendige Ablösung. An die Stelle elterlicher Vorbilder treten dann nicht selten Mitglieder der Peer-Group. (...) Eltern können ihren Kindern etwas sagen, was sie im Zuge der Ablösung nicht annehmen können. Das Gleiche aus dem Mund des Freundes scheint hingegen Wunder zu wirken. (2007, S. 5)

Aufgrund dieser Ausrichtung kann es für die Förderung sehr hilfreich sein, wenn ein älterer Jugendlicher, der für einen schwachen Leser ein Vorbild ist, die Aufgabe mit diesem zu üben zeitweise übernimmt.

Themen, wie sie Kretschmann vorschlägt, oder die den individuellen Interessen des Schülers oder der Schülerin entsprechen und ihre Neugier wecken, können der Motivation dienen und sie bei der Lösung ihrer Entwicklungsaufgaben unterstützen. Zugleich müssen die Materialien dem Leistungsniveau entsprechen, die Aufgaben lösbar erscheinen und Erfolgserlebnisse ermöglichen.

Um den Schwierigkeiten im Bereich des Lesens und Schreibens für den oder die Lernende(n) weniger Gewicht zu geben, kann es wichtig sein, andere Bereiche zu finden, in denen das Selbstwertgefühl gestärkt wird, eventuell indem der Schüler oder die Schülerin besondere Aufgaben übernimmt oder außerschulische Möglichkeiten zu arbeiten erhält.

7.3 Förderung

7.3.1 Beginn der Förderung

In meine Klasse werden entweder Schüler oder Schülerinnen aus der unteren Klassenstufe oder aus anderen Schulen zugewiesen. Je nach vorherigen Lernerfahrungen kann es günstig sein, wenn mit dem Eintritt in unsere Klasse der Eindruck eines Neuanfangs entsteht, von dem sich der oder die Jugendliche etwas verspricht.

Nachdem eine erste Beziehung zur Lehrperson und der Klasse hergestellt worden ist, von der Atmosphäre ein Eindruck entstanden ist, die Gepflogenheiten vorgestellt worden sind, wird der oder die neue Mitschüler(in) mit leicht unterfordernden Aufgaben konfrontiert. Dabei kann die Lehrperson rasch beginnen, ihn oder sie kennen zu lernen und sich ein Bild von der Lernmotivation, Herangehensweise und dem Lernstand zu machen. Gleichzeitig kann einfließen, was von ihm oder ihr erwartet wird, z.B. aufpassen und nicht stören, und wie Lernen, Fehler und Schwierigkeiten beurteilt werden. In Kürze sollte so eine möglichst genaue Einschätzung von Fähigkeiten und Schwierigkeiten im Schulstoff, hier vor allem in Bezug auf die Schriftsprache (Buchstabenkenntnisse, korrektes Erfassen von Wortbildern, Graphem-Phonem-Zuordnungen, Lesegeschwindigkeit), der Lern- und Lese-strategien, persönlichkeitsbezogene Faktoren (Motivation, Selbstkonzept, Aufmerksamkeitsverhalten, allfällige depressive Verstimmungen) sowie von Interessen und Stärken und des Umfelds entstehen. Anhand der Ergebnisse kann eine Förderplanung erstellt werden, die eine gute Passung erlaubt. Bei sehr starker Abwehr dem Lesen gegenüber muss eventuell zunächst auf andere Lerngebiete ausgewichen werden, bis das dort gewonnene Selbstwertgefühl und Sicherheit in den Beziehungen die Annäherung an den schwächsten Bereich wieder erlauben.

7.3.2 Bedingungen der Förderung

Schriftsprachbezogene Förderung jugendlicher Nichtleser kann nicht losgelöst von einer Stärkung des Selbstwertgefühls durchgeführt werden. Dies zeigt sich auch in den folgenden Ausführungen zur Förderung.

Die **Förderplanung** sollte für Änderungen aufgrund der Tagesverfassung und unerwarteter Entwicklungen offen sein. Gerade bei Lernenden, die schon jahrelang die Schule besucht haben, muss immer davon ausgegangen werden, dass viele – zum Teil verschüttete – Kenntnisse vorhanden und durch Erfolgserlebnisse und Gewinn an Sicherheit Lernsprünge möglich sind. Darum muss die Lehrperson

den Prozessverlauf gut beobachten. Die Grösse der Lernschritte hängt davon ab, wie gut die Lernenden mitgehen können.

Voraussetzung der Förderung ist, dass der Jugendliche sich von der Lehrperson und in der Klasse als Person wahrgenommen und anerkannt fühlt. Zugleich muss der oder die Jugendliche in der **Haltung der Lehrperson** erkennen, dass sie ihm oder ihr etwas zutraut. Sie muss die Lernerfolge wahrnehmen und aufzeigen, wenn nötig für neue Fertigkeiten zur Automatisierung anleiten und in den Anforderungen weiterschreiten. Misserfolgsgewohnte Jugendliche verharren aufgrund gelernter Hilflosigkeit oft passiv vor ihren Aufgaben. Um sie herauszufordern, geistig wieder aktiv zu werden, darf ihnen dasselbe nicht immer wieder neu erklärt werden. Wenn etwas tatsächlich nicht mehr präsent ist, können allenfalls Impulse gegeben werden, wenn Wissen aus Unsicherheit nicht abrufbar ist, kann eventuell metakognitiv ermutigt oder der Grund dafür herausgefunden werden. Die Jugendlichen müssen spüren, dass man von ihnen erwartet, dass sie mitdenken und sich bemühen. Wenn man ihre Fortschritte entsprechend würdigt, können Stolzkreisläufe in Gang gesetzt werden (vgl. Jäncke, 2007, S. 14). Dies ist erfahrungsgemäss auch bei lernschwachen Jugendlichen möglich, die im Vergleich zu Gleichaltrigen einen grossen Lernrückstand aufweisen.

Zur Organisation: Die Förderung eines Nichtlesers erfordert viel Aufmerksamkeit und Unterstützung. Eine Klasse mit acht Schülern ist relativ überschaubar. Eine Förderung in einer kleineren Gruppe mit Jugendlichen, die ähnliche Probleme haben, wäre vermutlich vorteilhafter, ebenso eine Begleitung im Einzelunterricht. Dennoch kann meines Erachtens in einer Sonderklasse die Förderung umsetzbar sein. In Freiarbeitsphasen der anderen Schüler, in denen diese nicht viel Unterstützung brauchen, kann die Lehrkraft täglich eine Zeitlang einzeln mit dem oder der Jugendlichen arbeiten. Phasen selbständigen Arbeitens, wie Leseübungen mit dem Karteikasten, Computer, Arbeitsblättern, wiederholt zu lesende Texte können in der Klasse normalerweise ausreichend begleitet werden. Neben der oben erwähnten wünschenswerten Unterstützung durch einen anderen Jugendlichen lässt sich gegebenenfalls zusätzliche Hilfe auch auf der Wohngruppe des Internats einrichten.

7.3.3 Schulung der Lesefertigkeit

Bei Jugendlichen, die über weitgehend sichere Buchstabenkenntnisse verfügen und das Prinzip des Rekodierens anwenden können, besteht die eigentliche Hauptschwierigkeit darin, dass sie so fest davon überzeugt sind, nicht lesen lernen zu können. Hinzu kommt, dass aufgrund des frühen Misserfolgs und des darauf folgenden jahrelangen Ausweichens vor Anforderungen in dem Lernbereich ein Repertoire an Verhaltensweisen entwickelt wurde mit dem Ziel, auch diejenigen, die die Anforderungen stellen, von ihrer Unfähigkeit zu überzeugen (vgl. auch Kretschmann, 1990, S. 67). Wenn die Lehrkraft diese Tatsache in den Lernsituationen mit einbezieht, fällt es ihr leichter, nicht in Mitgefühl zu erstarren, dieser massiven Überzeugung und Abwehr standzuhalten und dabei Optimismus und Humor nicht zu verlieren.

7.3.3.1 Lesen und Schreiben von Texten

Aufgrund der vorhandenen Kenntnisse kann bereits versucht werden das Lesen anhand von Texten zu üben. Um die Motivation oder wie Kretschmann es nennt, den Aversions- Neigungskonflikt in Richtung des Lesens zu verlocken, ist es sehr sinnvoll, für die Lernenden kurze, individuell bedeutungsvolle, altersentsprechende, interessante und einfache Texte zu bearbeiten, die wenn es – wie häufig -

keine geeigneten fertigen Texte gibt, von der Lehrkraft entwickelt werden. In meiner Arbeit hat es sich bewährt, den Jugendlichen das Lesen dieser Texte mehrmals üben zu lassen.

Damit die Lernenden beim lautierenden Lesen den Sinnzusammenhang nicht vergessen, ist es hilfreich, wenn die Lehrperson das zuvor Gelesene wiederholt. Eine andere Möglichkeit ist auch den Text vorher vorzulesen. Dies entfällt natürlich mit zunehmender Lesefertigkeit.

Mangelhafte Lesestrategien sollten erweitert werden. Jugendliche, die alles lautieren, können darauf aufmerksam gemacht werden zu prüfen, ob das gelesene Wort wirklich in den Sinnzusammenhang passt. Ausserdem kann das separate Training von Funktionswörtern helfen, allmählich einen Sichtwortschatz aufzubauen. Rateleser sollten aufmerksam gemacht werden die geratene Wörter noch einmal am Text zu überprüfen. Sie können mit dem Lesen von sinnfremden Texten oder Silbentabellen zum genauen Rekodieren angehalten werden.

	a	e	i	o	u
m	ma	me	mi	mo	mu
r	ra	re	ri	ro	ru
s	sa	se	si	so	su
l	la	le	li	lo	lu
d	da	de	di	do	du
f	fa	fe	fi	fo	fu

Beispiel einer einfachen Silbentabelle, nach dem Kieler Leseaufbau

Überhaupt müssen manche Schüler und Schülerinnen darauf aufmerksam gemacht werden sich selber zu korrigieren, wenn das Gelesene keinen Sinn macht. Ebenso brauchen sie oft Hilfe, Wörter in sinnvolle Einheiten, z. B. Silben, zu segmentieren, um das Lesen ökonomischer zu machen (vgl. Valtin, 1996, S. 378).

Wie auch bei der Alphabetisierung von Jugendlichen und Erwachsenen angewendet, halte ich das gleichzeitige Schreiben bei der Leseförderung für sinnvoll. Es entspricht den Vorkenntnissen, schult die Sicherheit in den Phonem-Graphem-Korrespondenzen und ermöglicht mehr Kreativität und Stolz auf die eigenen Produkte. Zudem gibt es keine Leseprobleme ohne gleichzeitige Schwierigkeiten zu schreiben.

Hier können die verschiedenen Formen der Textproduktion, die im Projekt von Kretschmann et al. für Jugendliche oder für die Erwachsenenalphabetisierung entwickelt wurden, zur Anwendung kommen. Anfangs können die Lernenden den Text diktieren und dabei beim Buchstabieren mithelfen, oder sie schreiben ihn gemeinsam in Partnerarbeit oder mit Hilfe am Computer. Denkbar sind auch E-Mails etc. Diese Texte können dann auch als Leseübung verwendet werden. Dabei soll mit der Bedeutsamkeit, der Attraktivität und der Freude an den eigenen Produkten die Motivation erhöht werden.

Dafür sind unzählige Themen und Schreibansätze denkbar und auch in der Literatur zu finden.

7.3.3.2 Automatisierung grundlegender Schriftsprachkenntnisse

Grundlegende Fertigkeiten müssen nach Bedarf automatisiert werden. Dazu gehören die Festigung der Kenntnis einzelner Buchstaben, der Graphem-Phonem-Korrespondenzen, der Aufbau eines Sichtwortschatzes und einfache Leseübungen.

Hier sind viele Übungen möglich, die ohne Erstleseunterricht-bezogene Materialien auskommen und in Einzelarbeit durchgeführt werden können. Aus dem Kurs von Hubertus kann ich dafür viele Anregungen übernehmen. Zur Übung des Buchstaben B/b ist es z.B. denkbar möglichst viele Wörter aus einem Text oder Wortkartenstapel herauszusuchen, zu letzteren am nächsten Tag die passenden Bilder zuzuordnen, lesen zu üben und später einige oder mehrere zu schreiben.

Mit der Silbentabelle, die es in verschiedenen Schwierigkeitsgraden gibt, habe ich gute Erfahrungen gemacht, wenn die Schüler und Schülerinnen eine Zeile oder Spalte beim ersten Lesen mit der Stoppuhr gestoppt haben und nach mehrmaligem Üben feststellen konnten, dass sie viel schneller geworden waren. Wie auch Wember es in seinem Projekt beschrieben hat, hat das Verfolgen der Steigerung der eigenen Leistung die Lernenden jeweils sehr motiviert und kann auf ganz verschiedene Übungen bezogen werden.

Zum Aufbau eines Sichtwortschatzes eignet sich für Lese- und anschließende Schreibübungen gut ein Karteikasten mit bedeutsamen Wörtern oder solchen, die in einem aktuellen Übungstext vorkommen. Ebenso können Funktionswörter in verschiedenen Formen geübt werden. Zudem gibt es Computerprogramme mit sinnvollen Übungen, die sich zur Abwechslung und Motivation eignen.

Motivation ist jedoch nicht allein in reizvollen Übungsformen zu suchen. Alleine der Hinweis der Lehrperson, dass Üben zum Erfolg führt, motiviert erfahrungsgemäss oft mehr als ausgeklügelte Übungsformen. Auch Bauer weist darauf hin, dass Üben zwar notwendig, an sich aber nicht immer lustvoll ist (vgl. 2007, S. 38). Die Anteilnahme der Lehrperson an den Fortschritten der Lernenden hält die Motivation aufrecht, und der Lernerfolg ist ein Lohn, der das Bewusstsein von der eigenen Wirksamkeit stärkt (vgl. Fend, 2005, S. 342).

Wie Valtin schreibt, haben LRS-Kinder häufig kaum geeignete Lern-, Merk- und Übungsstrategien sowie effiziente Arbeitstechniken gelernt. Dies kann mit ihnen metakognitiv erarbeitet werden und auch als Thema für die ganze Klasse nützlich sein, z. B. das Finden von Eselsbrücken, um sich Buchstabenformen zu merken, oder die Frage, wie man sich eigentlich die Schreibweise von Wörtern merken kann? (vgl. 1996, S. 370).

Der **Kieler Leseaufbau** kann für die Arbeit mit jugendlichen Nichtlesern auch geeignet sein. Sein konsequenter kleinschrittiger Aufbau vom Leichten zum Schweren und die Verwendung lauttreuer Wörter sollen rasche Erfolgserlebnisse ermöglichen und Vertrauen in die Phonem-Graphem-Korrespondenzen vermitteln. Es wird hauptsächlich mit Wörtern gearbeitet. Die vorgesehenen Übungen sind allerdings zumeist spielerisch und brauchen mindestens ein Gegenüber. Sie müssten für die Arbeit in der Klasse, in der die Schüler phasenweise alleine arbeiten, abgewandelt werden. Die dazugehörige CD „Karolus“ ist ermöglicht Lese- und Schreibübungen sowie die Einteilung in Silben mit lauttreuem Wortmaterial.

7.4 Anforderungen an die Lehrpersonen

Als letzten Punkt in meinem Konzept möchte ich einige wesentliche Anforderungen zusammentragen, die die Förderung eines oder einer Jugendlichen mit massiven Leseschwierigkeiten an die Lehrperson stellt.

Als erstes muss die Lehrkraft eine Beziehung aufbauen, in der sich die oder der Lernende in seiner ganzen Person gesehen und angenommen fühlt und Halt und Verlässlichkeit empfindet und gleichzeitig muss er oder sie eine Orientierung erhalten und wissen was von ihm erwartet wird.

Die Lehrperson muss zugleich immer davon ausgehen, dass der oder die Lernende lesen und schreiben lernen kann. Jeder Zweifel an der Lernfähigkeit drückt sich aus, bzw. wird gespiegelt, und schwächt den Mut der Schüler und Schülerinnen. Darum ist bei den Lehrern selber unerschütterlicher Optimismus und unverrückbarer Glaube an die Lernfähigkeit Voraussetzung für die Förderung. Davon auszugehen ist auch aus ethischen Gründen angezeigt, da niemand sagen kann, wo bei einem Menschen die Grenzen seiner Lernfähigkeit liegen. Diese Sicherheit muss sich paaren mit hartnäckigen Bemühungen didaktisch-methodischer Art, die auf Fachkenntnis und genauer Beobachtung des Prozessverlaufs gründen. Bestimmt ist es oft nicht leicht, aber sicher von Vorteil, dem festen Glauben der Jugendlichen an ihre Unfähigkeit mit einer Stimmung von heiterer Zuversicht und Humor zu begegnen.

8 Schlussbemerkungen

Am Anfang meiner Arbeit stand für mich die Frage nach geeigneten Lehrmitteln und Curricula, um einem Jugendlichen mit sehr grossen Problemen beim Lesenlernen helfen zu können. Als mir der Vorschlag gemacht wurde, auf Grundlage der Kenntnis der vorhandenen Konzepte zur Leseförderung Jugendlicher ein eigenes Konzept zu entwickeln, empfand ich, dies nicht zu können, ohne mich zuerst fundiert mit den Fragen des Leselernprozesses und Schwierigkeiten darin auseinanderzusetzen. Ausserdem interessierte mich die Frage nach der Alphabetisierung Erwachsener, deren Problem in manchem dem der Jugendlichen ähnelt.

Die Auseinandersetzung mit den drei Bereichen fand ich sehr spannend. Im Teil zur Lese-Rechtschreibschwäche wurde sie jedoch zeitweise zu einer reinen Fleissarbeit, da die Fülle an kurz vorgestellten Untersuchungen keine Vertiefung erlaubte. Die mich während der Arbeit ständig begleitenden Fragen, worauf es eigentlich bei der Förderung ankommt und was für mein Empfinden aufgrund meiner Erfahrungen und des Vergleichs der verschiedenen Herangehensweisen fehlt, brachte mich auf den Aspekt der Beziehung.

Deren Darstellung aus Sicht der Neurowissenschaften fand ich vor allem in den Veröffentlichungen von Bauer sehr nachvollziehbar beschrieben. Dies zeigte mir, dass es für den notwendigen Lernerfolg nicht in erster Linie und allein auf die Motivation durch ansprechende Methoden und Themen ankommt. Eine gute Beziehung zwischen Lernenden Lehrperson und deren sichere Überzeugung von der Lernfähigkeit des oder der Jugendlichen sind unverzichtbare Elemente der Förderung. Nicht zuletzt bin ich sehr froh um die Erweiterung meines Repertoires der methodisch-didaktischen Möglichkeiten.

Zum Schluss noch ein Blick in die Zukunft: Ich finde es wünschenswert, wenn dem Aspekt der Beziehung bei den Erklärungsansätzen von und zur Förderung bei Lernversagen in Forschung und Lehrerausbildung mehr Rechnung getragen würde. Zwar hoffe ich, dass die vielfältigen Präventionsbe-

mühungen im Bereich der Lese- und Rechtschreibschwäche dazu führen, dass (fast) keine Kinder mehr beim Erlernen des Lesens und Schreibens scheitern. Falls ich jedoch wieder einen Jugendlichen mit massivem Leseversagen in der Schule habe, fühle ich mich nun besser vorbereitet ihm zu helfen und freue mich darauf die während des Schreibens meiner Arbeit gewonnenen Erkenntnisse in die Schulpraxis einzubringen.

9 Literaturverzeichnis:

- Amorosa, H. u. Noterdaeme, M. (2006). Therapie schwerer Lese-Rechtschreib-Störungen. In: Suchodoletz, W. *Therapie der Lese-Rechtschreib-Störung (LRS). Traditionelle und alternative Behandlungsverfahren im Überblick* (S. 82-92). (2. Auflage). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Bartnitzky, H. (2006). *Sprachunterricht heute* (4. Auflage). Berlin: Cornelsen
- Bau, A. (2005). Sprachentwicklung, Medienkonsum und Gewaltverhalten aus kinderärztlicher Sicht. In: *Da spiel ich nicht mit! Auswirkungen von „Unterhaltungsgewalt“ in Fernsehen, Video- und Computerspielen – und was man dagegen tun kann* (S. 45-52) (1. Auflage). Donauwörth: Auer Verlag
- Bauer, J. (2006). *Warum ich fühle, was du fühlst. Intuitive Kommunikation und das Geheimnis der Spiegelneurone*. (9. Auflage). München: Heyne Verlag.
- Bauer, J. (2007). *Lob der Schule. Sieben Perspektiven für Schüler, Lehrer und Eltern* (1. Auflage). Hamburg: Hoffmann und Campe Verlag.
- Bauer Brühwiler, M. (2007). Skript: *Lernförderung Lesen*. Unveröffentlichtes Skript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Bertschi-Kaufmann, A. (1998). *Lesen und Schreiben im offenen Unterricht* (1. Auflage). Zürich: sabe Verlag.
- Bertschi-Kaufmann, A. (2003). *Das Lesen anregen, fördern, begleiten* (1. Auflage). Aarau: sabe Verlag.
- Borchert J. (2000). Motivation. In: Borchert J. (Hrsg.). *Handbuch der sonderpädagogischen Psychologie* (S. 380-404). Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Börner, A. (2002). Erwachsene auf dem Weg zur Schrift: Analphabetismus in Deutschland. In: Schulte-Körne, G. (Hrsg.). *Legasthenie: Zum aktuellen Stand der Ursachenforschung, der diagnostischen Methoden und der Förderkonzepte*. (S. 163-187). Bochum: Verlag Dr. Dieter Winkler.
- Bundesamt für Statistik (2006a). *Lesefähigkeiten im internationalen Vergleich, Verteilung der 15-Jährigen auf Kompetenzniveaus*. Internet: <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/international/22/lexi.Document.21681.xls> [23. 7. 2008]
- Bundesamt für Statistik (Hrsg.) (2006b). *Lesen und Rechnen im Alltag. Grundkompetenzen von Erwachsenen in der Schweiz*. Neuchâtel. Internet: <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/news/publikationen.Document.80535.pdf> [25. 7. 2008]
- Bundesverband Alphabetisierung e.V. (Hrsg.) (2005). F.A.N.-Handreichung. Aus der Praxis für die Praxis. <http://www.alphabetisierung.de/projekte/fan/fan-handreichung.html> [20. 7. 2008]
- Bundesverband Alphabetisierung e. V. (2008). Alfa-Musik. Internet: www.alphabetisierung.de/projekte/alfa-mobil/alfa-music.html [1. 12. 2008]
- Danner, H. (2006). *Methoden geisteswissenschaftlicher Pädagogik. Einführung in Hermeneutik, Phänomenologie und Dialektik*. (5. überarbeitete und erweiterte Auflage). München: Reinhardt Verlag.
- Dehn, M. und Hüttis-Graf, P. (2006): *Zeit für die Schrift II. Beobachtung und Diagnose*. Berlin: Cornelsen Scriptor.
- Döbert, M. und Hubertus P. (2000). *Ihr Kreuz ist die Schrift. Analphabetismus und Alphabetisierung in Deutschland*. (1. Auflage) Münster: Bundesverband Alphabetisierung e.V. und Stuttgart: Ernst Klett Verlag.
- Dummer-Smoch, L. und Hackethal, R. (1996). *Handbuch zum Kieler Leseaufbau*. (3. Auflage). Kiel: Veris Verlag.

Fend, H. (2005) *Entwicklungspsychologie des Jugendalters*. (3., durchgesehene Auflage). Wiesbaden: Verlag der Sozialwissenschaften.

Frei, R. (2007). *Modul C10: Forschung und Entwicklung 2. Vorbereitungsphase: Recherche, Literaturstudium, Begriffsdefinitionen, Theoriebildung*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (unveröffentlichtes Skript).

Ganser, B. (2000). Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten: Eine Lernstörung greift um sich. In: Ganser, B. (Hrsg.). *Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten. Diagnose, Förderung, Materialien*. Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung Dillingen (S. 137 – 143). Donauwörth: Auer.

Grisseman, H. (1984). *Spätlegasthenie und funktionaler Analphabetismus: integrative Behandlung von Lese- und Rechtschreibschwächen bei Jugendlichen und Erwachsenen*. Bern: Huber.

Hartmann, E. und Wehr, S. (2005). Anforderungen und Hürden im frühen Schriftspracherwerb. Was Lehrpersonen über einen entwicklungsgerechten Anfangsunterricht wissen sollten. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete* (VHN), 74, S.196-206.

Häuselmann, S. (2007). Skript: *Schriftspracherwerb. Grundlagen, Lernbeobachtungen und didaktische Konsequenzen*. Unveröffentlichtes Skript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Henzinger, H. (2007) *Newsletter Nr. 4: Die Bedeutung der Beziehung für das Lernen*. Schulpsychologie Tirol. Internet: http://bsr.tsn.at/pix_db/documents/NL4-Beziehung_v4.pdf [30.11.2008].

Hettwer, E. (2001). *Lesen – Erlesen, Lesefertigkeit, Leseverständnis* (3. erweiterte Auflage). Internet: <http://www.schulpsychologie.de/downloads/wallberg/lesen.pdf> [3.3.2007].

Hüther, G. (2004). Woher kommt die Lust am Lernen? Neurobiologische Grundlagen intrinsisch und extrinsisch motivierter Lernprozesse. In: Dammasch, F. und Katzenbach, D. (Hrsg.) *Lernen und Lernstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Zum besseren Verstehen von Schülern, Lehrern, Eltern und Schule*. (S. 17-32). Frankfurt: Brandes & Apel.

Jäncke, L. (2007). Wir müssen Stolzkreisläufe aufbauen. *Schulblatt des Kantons Zürich*, 4, S. 12-16.

Klafki, W., Rückriem, G. M., Wolf, W., Freudenstein, R., Beckmann, H. - K., Lingelbach, K. - Chr., Iben, G., Diederich, J. (1971). *Funk-Kolleg Erziehungswissenschaft*, Band 3. (Originalausgabe), Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag.

Klaus, G. und Buhr, M. (1972). *Philosophisches Wörterbuch*, Band 1 (8. berichtigte Auflage). Berlin: Das europäische Buch.

Klicpera, C., Schabmann, A. u. Gasteiger-Klicpera, B. (2007). *Legasthenie. Modelle, Diagnose, Therapie und Förderung* (2.aktualisierte Auflage). München: Reinhardt.

Kretschmann, R., Lindner-Achenbach, S., Puffahrt, A., Möhlmann, G., Achenbach, J. (1990). *Analphabetismus bei Jugendlichen*. Stuttgart: Kohlhammer Verlag.

Kretschmann, R. (1998a). Erlebnisbezogene Lese- und Schreibförderung. Perspektivenwechsel in der Lese- und Schreibdidaktik. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 7, S. 306-321.

Kretschmann, R. (1998b). Prozessdiagnose des Lesens und Schreibens in den Schuljahren 1 und 2. In: Eberwein, H., Knauer, S. (Hrsg.). *Handbuch Lernprozesse verstehen – Wege einer neuen (sonder-)pädagogischen Diagnostik* (S. 265-280). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Kretschmann, R., Rose M.-A. (2000). Lese- und Schreibförderung bei Kindern mit Lernblockaden. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 6, S. 222-231.

Kretschmann, R. (2001). Störungen beim Schriftspracherwerb – Ursachen und Prävention aus systemischer und entwicklungsökologischer Sicht. Internet: <http://home.arcor.de/rudolf.kretschmann/Aufs/Aufs%20Schrift/St%F6rungen%20beim%20Schriftspracherwerb.pdf> [6.10.2008].

Kretschmann, R. (2003). Pädagogische Diagnostik, Förderpläne und kollegiale Kooperation. Internet: <http://www.kretschmann-online.de/Aufsätze/kweb2.htm> [13.9.2008].

Kwiatkowski, G. (Hrsg.) (1985). *Schülerduden: Die Philosophie*. Mannheim; Wien; Zürich: Bibliographisches Institut.

Mannhaupt, G. (2006). Ergebnisse von Therapiestudien. In: Suchodoletz, W. *Therapie der Lese-Rechtschreib-Störung (LRS). Traditionelle und alternative Behandlungsverfahren im Überblick* (2. Auflage) (S. 93-110). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.

May, P. (1992). *Hamburger Leseprobe, Handreichung zur Beobachtung der Leseentwicklung in der Grundschule*. Hamburg: Behörde für Schule, Jugend und Berufsbildung. Amt für Schule.

May, P. (2001). Welche schulische Förderung ist effektiv? Was leistet Förderunterricht und wie könnte er noch erfolgreicher sein? In: Schulte-Körne, G. (Hrsg.) *Legasthenie: erkennen, verstehen, fördern. Beiträge zum 13. Fachkongress des Bundesverbandes Legasthenie 1999*. (S. 233-245). Bochum: Verlag Dr. Dieter Winkler.

Mertens, E. (2004). Tatort Sprache. Zur Psychodynamik der Lese-Rechtschreibschwäche. In: Dammasch, F. und Dieter Katzenbach (Hrsg.) *Lernen und Lernstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Zum besseren Verstehen von Schülern, Eltern, Lehrer und Schule* (S. 177-200). Frankfurt: Brandes und Apel Verlag.

Metze, W. (2008). Lernwegorientierter Schriftspracherwerb im Spiegel der Empirie und des Schulalltags. Internet: http://www.wilfriedmetze.de/Vortrag_Zurich_31.5.08.pdf [11.9.2008].

Nickel, S. (2000). Wie lernen Erwachsene lesen und schreiben. In: Döbert, M. und Hubertus P. (2000), *Ihr Kreuz ist die Schrift. Analphabetismus und Alphabetisierung in Deutschland*. (S. 86-98) (1. Auflage). Münster: Bundesverband Alphabetisierung e.V. und Stuttgart: Ernst Klett Verlag.

Nickel, S. (2001). Prävention von Analphabetismus: vor, in, nach und neben der Schule. In: *Alfa-Forum*, 47, S. 7-10.

Niedermann, A., Sassenroth, M. (2002). *Lesestufen. Ein Instrument zur Feststellung und Förderung der Leseentwicklung*. (1. Auflage). Zug: Klett und Balmer.

Schiller, N., Wember, F. B. (2003). „Besser lesen mit System“ – eine effektive Massnahme zur Förderung des flüssigen sinnentnehmenden Lesens? Praktische Durchführung des Konzepts, dargestellt an vier Fallbeispielen. *Vierteljahrszeitschrift für Heilpädagogik*, 72, 2, S. 143-164.

Schweizerische Unesco-Kommission (2005). *Zugang zum Lesen und Schreiben für alle! Konzeptionelle Vorstellungen zur Bekämpfung des Illettrismus in der Schweiz*. Bern.

Sodogé, A., Höffgen, H. (2005). „Ja, lesen, mehr lesen, mehr verstehen, wenn man liest“. Anmerkungen zur Förderung der Lesekompetenz von Jugendlichen mit Lern- und Sprachbehinderungen. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 7, S. 250-260.

Stauffacher, V. (1992). *Lesen und Schreiben – ein Problem? Schule und funktionaler Analphabetismus*. SHP-Reihe 3. Luzern: Edition SZH.

Suchodoletz, W. v. (2006). *Therapie der Lese-Rechtschreib-Störung (LRS). Traditionelle und alternative Behandlungsverfahren im Überblick* (2. Auflage). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.

Suchodoletz, W. v. (2006). Ein Fazit. In: Suchodoletz, W. v. *Therapie der Lese-Rechtschreib-Störung (LRS). Traditionelle und alternative Behandlungsverfahren im Überblick* (2. Auflage) (S. 280-298). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.

SVEB (ohne Jahr). *Projekt Illettrismus: Dossier*. Internet: http://www.sveb.ch/pdf/Illettrismus_Dossier.pdf (23.11.2008)

Tacke, G. (2002). Leseschwache Schüler mit Erfolg fördern: Erfahrungen aus der schulpsychologischen Praxis, Forschungsbefunde und Übungsmaterialien. In: Schulte-Körne, G. (Hrsg.) (2002)

Legasthenie: Zum aktuellen Stand der Ursachenforschung, der diagnostischen Methoden und der Förderkonzepte (S. 285-300). Bochum: Verlag Dr. Dieter Winkler.

Thomé, G. (Hrsg.) (2004). *Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten (LRS) und Legasthenie. Eine grundlegende Einführung*. Weinheim: Beltz.

Valtin, R. (1996). Zur Entstehung von Lern-Behinderungen durch falsche Lehr-/Lernkonzepte beim Schriftspracherwerb. In: Eberwein H. v. (Hrsg.) *Handbuch Lernen und Lernbehinderungen: Aneignungsprobleme. Neues Verständnis von Lernen. Integrationspädagogische Lösungsansätze* (1. Auflage) (S. 369-387) Weinheim: Beltz.

Valtin, R. (2004). Das Konstrukt Legasthenie – Wem schadet es? Wem nützt es? In: Thomé, G. (Hrsg.). *Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten (LRS) und Legasthenie. Eine grundlegende Einführung* (S. 56-63). Weinheim: Beltz.

Vanhooydonck, S.; Grossenbacher S. (2002). *Illettrismus. Wenn Lesen ein Problem ist. Hintergründe und Gegenmassnahmen*. Aarau: Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung, Trendbericht Nr. 5, 2002.

Wagner, H. (2007). Alphabetenzahlen – Mythos oder wissenschaftlich fundiert? In: Bundesverband für Alphabetisierung und Grundbildung (Hrsg.) *Wissenschaft und Praxis in der Alphabetisierung und Grundbildung* (1. Auflage) (S. 96-107). Münster: Waxmann Verlag.

Walter, J. (2000). Zentrale Unterrichtsfächer unter psychologischen Aspekten. Lesen und Schreiben. In: Borchert J. (Hrsg.) *Handbuch der sonderpädagogischen Psychologie* (S. 380-404). Göttingen: Hogrefe Verlag.

Wember, F. B. (1999). *Besser lesen mit System. Ein Rahmenkonzept zur individuellen Förderung bei Lernschwierigkeiten*. (1. Auflage). Neuwied: Luchterhand.

Wember, F. B. (2008). Direkte Förderung, gegen den Trend! *Vierteljahrszeitschrift für Heilpädagogik*, 77, S. 98 – 103.

Yates, I. (2005). *Lesen üben, Lesen fördern*. (Neuaufgabe). Mülheim: Verlag an der Ruhr.

Zimdars, K. u. Zink, S. (2006). Computergestützte Trainingsverfahren. In: Suchodoletz, W. v. *Therapie der Lese-Rechtschreib-Störung (LRS). Traditionelle und alternative Behandlungsverfahren im Überblick* (2. Auflage) (S. 58-81). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.

Weitere Quellen:

Hubertus, P. (Kursleiter). *Einführungskurs für die Arbeit mit erwachsenen funktionalen Analphabeten*. (11./12./25./26. Juli 2008). Nürnberg. (Unveröffentlichte Mitschrift).